

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Eltern wünschen sich Zusammenarbeit!

Erfahrungen und Bedürfnisse von Eltern mit einem
Kind in der Integrativen Schulung mit Verantwortung
der Regelschule

Eingereicht von Daniela Schorn Lippuner
Begleitung durch Albin Dietrich
Datum der Abgabe: 15. Juni 2015

Dank

Priska Gehrig

ist diese Arbeit gewidmet. Sie war und ist Vorbild in so vielen Dingen des Lebens.

Allen Eltern,

die mir ihre Zeit und ihr Vertrauen schenkten, ein herzliches Dankeschön.

Albin Dietrich

hat die Arbeit und ihre Verfasserin umsichtig und klar durch alle Unwägbarkeiten geführt.

Laurence Landert

hat sofort zugesagt, ihre Künste zur Illustration des Themas zur Verfügung zu stellen.

Denise – Franziska – Verena – Silvio

danke euch von Herzen.

Abstract

Am Anfang stand eine wiederholt gemachte Feststellung: Eltern mit Kindern in einem integrativen Setting bekommen in der Zusammenarbeit mit Fachleuten der Regelschule oft nicht das, was sie benötigen. Die Vermutung, dass solche Eltern möglicherweise andere Bedürfnisse haben als Eltern eines Kindes im Regelschul-Setting, wurde zum Ausgangspunkt dieser Fall- und Vergleichsstudie.

Aus Interviews wurden Aussagen zur Frage generiert, welche Erfahrungen Eltern in der Zusammenarbeit mit Fachleuten der Schule machen.

Die Antworten der Eltern zeigen ein klares Bedürfnis nach partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Als wichtigstes Thema aller Befragten erwies sich der Wunsch nach geeigneter Kommunikation zu allen Belangen des Konzeptes Integrative Schulung in der Verantwortung der Regelschulen ISR.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Inhaltsverzeichnis	4
1. Ausgangslage	7
1.1 Persönlicher Bezug und Annahmen.....	7
1.2 Relevanz des Themas.....	8
1.3 Forschungslage	8
1.3.1 Literatur aus dem Regelschulbereich.....	8
1.3.2 Literatur aus dem heilpädagogischen Bereich.....	9
1.3.3 Ausgangslage und Folgerungen für diese Arbeit	10
1.4 Forschungsinteresse	10
1.5 Aufbau	11
2. Theoretischer Bezugsrahmen	12
2.1 Wichtige Aspekte des Begriffes Zusammenarbeit	12
2.2 Verwandte Begriffe.....	12
2.3 Vom Expertentum zur Kooperation.....	12
2.4 Merkmale der einzelnen Modelle	14
2.4.1 Das Experten-Laien-Modell.....	14
2.4.2 Das Ko-Therapeuten-Modell.....	14
2.4.3 Das Kooperations-Modell	15
2.4.4 Der Kooperations- und Ergänzungsansatz.....	16
2.4.5 Der Empowerment-Ansatz.....	16
2.4.6 Bildungs- und Erziehungspartnerschaften	17
2.4.7 Bedeutung	18
2.5 Verständnis des Begriffes Zusammenarbeit	18
2.6 Kriterien für die Qualität der Zusammenarbeit	18
2.6.1 Bedeutung	20
2.7 Aspekte der Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit Behinderung.....	20
2.7.1 Eingrenzung des Begriffes Belastungsfaktoren	20
2.7.2 Belastungsfaktoren in Familien mit einem Kind mit Behinderung.....	20
2.7.3 Übersicht über mögliche Belastungsfaktoren.....	21
2.7.4 Bedeutung	22
2.8 Definitionen	22
3. Fragestellung und Zielformulierung	25
3.1 Fragestellung	25
3.2 Teilfragen.....	25
3.3 Grenzen dieser Fragestellung	25
4. Forschungsdesign	26
4.1 Theoretische Grundlagen qualitativer empirischer Forschung	26
4.1.1 Gütekriterien qualitativer Forschung.....	26
4.1.2 Gütekriterien für Inhaltsanalysen	27

4.1.3 Triangulation	27
4.2 Forschungsstrategie.....	27
4.3 Forschungsmethoden.....	28
4.3.1 Datenerhebung und Umgang mit den erhobenen Daten	28
4.3.2 Das Generieren von Interviewfragen	29
4.3.3 Sample	30
4.3.4 Datenaufbereitung	31
4.3.5 Datenauswertung	32
4.4 Grenzen der gewählten Methodik.....	42
5. Ergebnisse	43
5.1 Einzelfall-Darstellungen	43
<i>Herr Meier</i> (vgl. Anhang E1).....	43
<i>Frau De Lorenzo</i> (vgl. Anhang E2)	47
<i>Frau Schmidt</i> (vgl. Anhang E3).....	51
<i>Frau Girsberger</i> (vgl. Anhang E4)	55
<i>Frau Ammann</i> (vgl. Anhang E5)	58
<i>Frau Baumgartner</i> (vgl. Anhang E6)	62
5.2 Beantwortung der Fragestellung.....	65
5.2.1 Betrachtungen zur Verteilung der Kategorien	65
5.2.2 Zentrale Themen.....	67
5.2.3 Vergleich der Gruppen	70
6. Reflexion	73
6.1 Kritische Reflexion der Durchführung	73
6.2 Ausblick.....	75
7. Literaturverzeichnis	76
8. Tabellen und Abbildungsverzeichnis.....	79
9. Anhang.....	80
9.1 Übersicht zum Anhang	80
Anhang A 1 Interviewleitfaden	81
Anhang A 2 Kurzfragebogen.....	82
Anhang A 3 Sorgfaltserklärung.....	83
Anhang B Regeln zum Transkribieren (vgl. Kapitel 4.3.4)	84
Anhang C Beschreibung des Samples.....	86
Anhang D Kategoriensystem	88
Anhang E Auswertungen der einzelnen Interviews in tabellarischer Form	89
Anhang E1: Einzelauswertung des Interviews mit Herrn Meier	90
Anhang E2: Einzelauswertung des Interviews mit Frau De Lorenzo	98
Anhang E3: Einzelauswertung des Interviews mit Frau Schmidt	103
Anhang E4: Einzelauswertung des Interviews mit Frau Girsberger	110
Anhang E5: Einzelauswertung des Interviews mit Frau Ammann.....	114
Anhang E6: Einzeldarstellung des Interviews mit Frau Baumgartner	121
Anhang F Tabellen zum Gruppenvergleich	127

Anhang G	Grundlage Übergreifende Themen.....	128
Anhang H	Grundlage Gruppenvergleich Kategorie 5	130

1. Ausgangslage

Die Basis für diverse Änderungen in der Volksschule des Kantons Zürich schuf das Behindertengleichstellungsgesetz (vgl. Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, 2002): Durch die Annahme des neuen Volksschulgesetzes im Jahr 2005 wurde in der Regelschule eine integrative Schulung von Kindern mit Behinderung möglich (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011). Drei Jahre später trat der neue Finanzausgleich (vgl. Finanzausgleichsgesetz, 2008) in Kraft, der die Kantone verpflichtete, mehr Verantwortung im Bildungswesen zu übernehmen und für alle Schülerinnen und Schüler eine angemessene Bildung und Förderung bereitzustellen, explizit auch für solche mit Behinderung.

Auf diesem Hintergrund wurde 2007 die sogenannte integrative Schulung in der Verantwortung der Regelschule ISR entwickelt (vgl. Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen). Dabei handelt es sich um ein Konzept zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in die Regelschule. Durch das Bewilligen von Ressourcen werden Voraussetzungen geschaffen, welche Kindern mit Behinderung die Teilnahme am Unterricht der Regelschule ermöglichen sollen. Diese Schülerinnen und Schüler sind reguläre Lernende der Regelschule, welche die gesamte Verantwortung für ihre Schulung übernimmt. Insbesondere müssen auch alle zusätzlichen finanziellen Mittel (beispielsweise für Transport und Therapien) durch die Regelschule gesprochen und getragen werden. Auf diese Art und Weise wurde Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen der Weg in die Integration erleichtert. Für die Regel-Lehrkräfte bedeutet das, dass sie sich mit einem neuen Berufsauftrag auseinandersetzen müssen.

1.1 Persönlicher Bezug und Annahmen

Die Schwierigkeiten einer befreundeten Familie mit einem Kind mit Körperbehinderung im Umgang mit Schulen, Lehrpersonen und Verwaltung standen am Anfang einer neuen Wahrnehmung meinerseits von Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern. In kurzer Zeit wurden verschiedene Berichte von Eltern eines Kindes mit Behinderung an mich herangetragen, die alle einen ähnlichen Grundtenor hatten: Die Zusammenarbeit mit Vertretern der Schule käme einem Spiessrutenlauf gleich.

Daraus entwickelte sich die Vermutung, dass Kinder mit speziellen Bedürfnissen ‚neue‘ Eltern in die Schule bringen könnten: Eltern mit Bedürfnissen, die der Regelschule möglicherweise fremd sind. Diese Eltern sind Fachpersonen für ihr Kind, sie wissen genau, was es mit seiner Behinderung auf sich hat und wo seine Grenzen sind, sie sind seine Fürsprecher. Aus diesen Erfahrungen entwickelte sich mein Interesse für Fragen rund um das Thema Zusammenarbeit mit Eltern im ISR-Setting.

Als relevanteste Punkte unter den persönlichen Vorannahmen erachte ich die im Folgenden dargestellten:

- In Gesprächen zwischen Eltern und Fachleuten der Schule geht es inhaltlich um das Lernen der Kinder, das Sozialverhalten und Entscheide zur Schullaufbahn. Die Gespräche finden als Austausch auf der Erwachsenen-Ebene statt, inhaltlich geht es um die Kinder. In einem solchen Gespräch gibt es eine klare Trennung zwischen der Kinder-Ebene, über die inhaltlich gesprochen wird und der Erwachsenen-Ebene, auf der das Gespräch stattfindet.
- Die Sample-Eltern können und wollen in den geplanten Interviews auf einer Meta-Ebene über Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule nachdenken und Auskunft geben.

- Elternarbeit gelingt meistens, wenn Fachpersonen auf die Eltern zugehen und das Machtgefälle, das sie als Entscheidungsträgerin und Beurteilende der Schule von ihnen als Eltern trennt, ständig im Blick haben.

1.2 Relevanz des Themas

Das System der integrativen Schule im Kanton Zürich befindet sich im Aufbau und hat weitreichende Folgen für viele Bereiche der Volksschule. Ein Teil davon ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Ihre Gestaltung liegt in der Kompetenz der einzelnen Klassenlehrperson oder IF-Lehrkraft, gemeinsame Richtlinien oder Haltungen innerhalb einer Schule oder Schuleinheit gibt es nur vereinzelt. Dieser Befund kontrastiert mit der Wichtigkeit, die Eltern der Zusammenarbeit beimessen (vgl. Neuenschwander 2005, S. 5). Im Bericht 2011/2012 der zürcherischen Fachstelle für Schulevaluation steht zur momentanen Situation bezüglich der Zusammenarbeit von Schulen mit den Eltern: „[Eltern sind, Anm. d. Verf.] mit der Elterninformation und -mitwirkung deutlich zufriedener“ (vgl. Jahresbericht 2011/12 der Fachstelle für Schulbeurteilung). Aus der Tatsache, dass die Fachstelle das Thema Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus in ihre Evaluation aufnimmt, kann man schliessen, dass es auch in der Wahrnehmung der Behörden ein wichtiges Thema ist.

Wie aber sieht es aus Sicht der Forschung aus?

Über die Auswirkungen der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus und was eine gelingende Zusammenarbeit sei, dazu besteht in der Literatur keine gesicherte Übereinkunft. Aus der internationalen Schulwirkungsforschung sei bekannt, dass die Bedeutung der Eltern für den Schulerfolg der Kinder nicht unterschätzt werden dürfe, schreiben Neuenschwander et al. (ebd.). Eckert et al. gehen für den heilpädagogischen Bereich grundsätzlich davon aus, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus den Leistungen des Kindes dienlich sei (vgl. Eckert et al., 2012, S. 76-77). Unabhängig davon, ob eine gelingende Zusammenarbeit die Leistungen des Kindes positiv beeinflusst, ist es unabdingbar, die Eltern einzubeziehen, da sie die Erziehungsgewalt haben.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Das Thema Zusammenarbeit ist für Lehrpersonen wie für Eltern wichtig. Gleichzeitig steht es bezüglich gesicherter Resultate oder angewandter Handlungskonzepte auf recht wackligen Füßen (vgl. auch 1.3.1).

1.3 Forschungslage

In der Literatur sind der Regelschul- und der heilpädagogische Bereich mit wenigen Ausnahmen klar getrennt. Daher ist es zunächst sinnvoll, die beiden Bereiche einzeln zu betrachten.

1.3.1 Literatur aus dem Regelschulbereich

Das Studium der Forschungslage zum Thema „Zusammenarbeit mit Eltern“ zeigt einige Autoren, die sich immer wieder mit dem Thema Schule und Eltern beschäftigen. Die meisten dieser Arbeiten drehen sich um die Frage, inwieweit gelingende Zusammenarbeit von Lehrpersonen mit Eltern die Schülerleistungen verbessern und Unterrichtsstörungen vermindern könne (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 15). Aus Sicht der Schule ist diese Ausrichtung verständlich, sie ist jedoch nicht direkt Thema dieser Arbeit.

Wiezorek beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Eltern und Lehrpersonen und wie es gleichwertiger gestaltet werden könnte. Sie postuliert eine Anerkennungstheoretische Perspektive,

um die Pädagogisierung der Eltern zu verhindern. Als Basis für gute Elternarbeit empfiehlt sie „die grundsätzliche Achtung der Eltern in ihrem Erziehungsbemühen und den universellen Respekt vor ihnen“, was zu einer „Zuerkennung des Rechtes auf Anderssein“ führe (Wiezorek, 2006, S. 57). Für den Aspekt der Ausbildung der Lehrpersonen interessiert sich Hess (2011) und stellt die Frage, ob diese genügend „elternbezogene Qualifikationen“ mitbrächten, da „durch die vorangetriebene Inklusion ... alle Lehrertypen mit Müttern und Vätern in Kontakt kommen, die für sie möglicherweise eher Fremde sind und deren Lebenslage und gesellschaftliche Stellung einer anderen Kommunikation bedürfen, als dass sie auch für Pädagogen neuartige Bedarfe artikulieren, die nach entsprechenden Lösungen verlangen“ (S. 346).

Stange (2012) entwirft ein „Gesamtkonzept für Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaften im Rahmen kommunaler Präventions- und Bildungsketten“ (S. 36). Er postuliert „Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ (S. 14), zu der folgende Merkmale gehören: gegenseitige Absprache und Austausch, Erarbeitung gemeinsamer Bildungsziele, Ressourcenorientierung und Unterstützung in familiären Erziehungsfragen.

Auch Sacher plädiert für einen deutlichen Ausbau der Zusammenarbeit mit Eltern in Richtung einer „kontinuierlichen Kooperation zwischen Eltern und Lehrkräften“ (Sacher, 2014, S. 24) und dafür, zu „Bildungs- und Erziehungspartnerschaften“ überzugehen.

Zur Umsetzung solcher Bildungs- und Erziehungspartnerschaften haben die Vodafone Stiftung Deutschland und die Stiftung Bildungspakt Bayern Konzepte mit Qualitätsmerkmalen zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Eltern für den deutschen Sprachraum geschaffen. Vorlage dafür waren die Standards der amerikanischen Parent Teacher Association.

1.3.2 Literatur aus dem heilpädagogischen Bereich

Speck hat sich seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts um die Wandlung des Verhältnisses von Fachleuten und Eltern in der Zusammenarbeit verdient gemacht. Er formuliert den Wechsel von einem individualtheoretisch zu einem sozialtheoretisch basierten Verständnis von Zusammenarbeit mit Eltern und legt damit den Grundstein für alle späteren kooperationsbasierten Modelle.

Wie die Lebenssituation von Eltern eines Kindes mit einer Behinderung in die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Eltern einzubeziehen sei und welche Differenzen grundsätzlich zwischen Eltern und Fachleuten bestehen, um diese Themen machte sich Weiss verdient. Er führt den Begriff „Lebenswirklichkeit der Eltern“ in die fachliche Diskussion ein.

Eckert publiziert eine Arbeit zum Thema Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Dies ist nach dem derzeitigen Wissensstand die einzige Arbeit im deutschsprachigen Raum, welche die Bedürfnisse der Eltern und nicht diejenigen der Fachleute thematisiert. Einige Resultate von Eckert beziehen sich auf die Gestaltung von Beratung, Betreuung und Entlastung der Eltern nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung, also um Zusammenarbeit von Fachleuten von Institutionen der Behindertenhilfe mit Eltern von nicht schulpflichtigen Kindern. Es gibt aber Resultate in den Bereichen Beratungsangebote und Beziehungsgestaltung, die sehr wohl auf die Volksschule übertragbar sind. Speziell relevant für diese Arbeit scheinen die folgenden Resultate zu sein: Eckert fand eine weitgehende Überschneidung der Bedürfnisse der Eltern mit dem Kooperations- und Ergänzungsansatz und dem Empowerment-Konzept. Zentral sei dabei eine ressourcen- und kompetenzorientierte Haltung der Fachleute und die Auseinandersetzung mit der familiären Lebenswelt (vgl. Eckert, 2002, S. 240). Bezüglich Informationen wünschen sich diese Eltern, ständig über die Förderung und Betreuung ihres Kindes informiert zu werden und auch Anregungen für den familiären Umgang zu bekommen (vgl. Eckert, 2002, S. 236).

Kleemann thematisiert die Frage, welche schulischen Bedingungen für einen regelmässigen und partnerschaftlichen Austausch zwischen Schule und Elternhaus notwendig sind und wie sogenannte Arbeitsbündnisse zu gestalten wären, damit eine zufriedenstellende Zusammenarbeit möglich wird. Dazu macht er deutlich, wie die Schule gegenüber dem Elternhaus Macht ausübt und ins Leben der Familien eingreift. Er beschreibt den Antagonismus zwischen Schule als Vertretung gesellschaftlicher Ansprüche und dem Elternhaus als Rückzugsort. Diesen Antagonismus zwischen Schule und Elternhaus gelte es auf der Seite der Lehrpersonen bewusst zu machen, um Verständnis für die Situation von Eltern aufzubringen (vgl. Kleemann, 2011, S. 267-271).

Eckert, Sodogé und Kern legen in einer ihrer Arbeiten den Fokus auf die „hohe Theorie-Praxis-Differenz“ der Zusammenarbeit mit Eltern. Sie erarbeiten theoriegeleitet einen Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit, der auf den Merkmalen Grundlagen, Gestaltung, Inhalte und Haltungen gründet (vgl. Eckert, Sodogé und Kern, 2012, S. 76).

Mit den Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder beschäftigt sich Ziemer. Im Gegensatz zu den vielen Untersuchungen, die sich mit der Krisenbewältigung nach der Geburt eines behinderten Kindes beschäftigten, erforschte sie in Anlehnung an die Empowerment-Bewegung, welche Kompetenzen Eltern ausbilden, um ihr Leben mit einem Kind mit Behinderung zu gestalten (vgl. Ziemer, 2002, S. 132).

1.3.3 Ausgangslage und Folgerungen für diese Arbeit

Offensichtlich hat in der Literatur des Regelschulbereichs seit 2012 eine grosse Kehrtwende stattgefunden: Die neusten Ideen gehen grundsätzlich Richtung Partnerschaft mit den Eltern, und zwar bezüglich Bildung ebenso wie bezüglich Erziehung, von der die Regelschule weitgehend der Meinung war, sie sei alleinige Sache der Eltern. Der Paradigmenwechsel aus dem heilpädagogischen Bereich findet Eingang in die Konzepte für die Regelschule. Ältere Konzepte aus dem heilpädagogischen Bereich werden in den Regelschulbereich überführt, wie sich das Moser-Opitz und Jenny-Fuchs vorgestellt hatten, indem sie dafür plädierten, Erfahrungen von Zusammenarbeit mit Eltern aus dem Schonraum für den sogenannten Normraum nutzbar zu machen (vgl. Moser-Opitz und Jenny-Fuchs, 1995, S. 208).

Kernthemen dieser Arbeit werden demnach Partnerschaftlichkeit und gegenseitige Ergänzungsbedürftigkeit, Einbezug der familiären Lebenswelt und Anerkennung der Kompetenzen der Eltern und deren Stärkung sein. Diese Themen sollen auch in den Interviewfragen, in der Analyse des Datenmaterials und dessen Auswertung eine wichtige Rolle spielen.

1.4 Forschungsinteresse

Zur Zeit existieren in der Praxis weiterhin die zwei sehr unterschiedlichen Paradigmata bezüglich der Zusammenarbeit mit Eltern nebeneinander: Auf der einen Seite steht das Modell, nach dem Eltern als Laien wahrgenommen werden und Lehrpersonen die Experten sind, wobei die Lehrpersonen in erster Linie verpflichtet sind, die Eltern in genügendem Masse zu informieren. Auf der andern Seite steht das von Speck und Weiss entwickelte, zuerst im heilpädagogischen Bereich angewandte Paradigma, das auf Einbezug der Eltern, gegenseitige Ergänzung und Partnerschaftlichkeit in Erziehung und Förderung baut.

In der integrativen Schulungsform ISR im Kanton Zürich prallen diese beiden Paradigmata aufeinander. Wie damit umgegangen werden könnte, skizzieren Moser-Opitz und Jenny-Fuchs (1995): „Dies würde bedeuten, dass der „Blickwinkel nicht nur auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen gerichtet wird, sondern auch auf Eltern mit besonderen Bedürfnissen ausgeweitet werden muss“

(S. 210). Begründete Hinweise dazu zu finden, ob und welche neuartigen Bedürfnisse Eltern mit Kindern in der integrativen Schulungsform ISR haben, das herauszufinden ist ein Ziel dieser Arbeit.

1.5 Aufbau

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Teile: Der erste Teil befasst sich mit den relevanten Studien und der entsprechenden Literatur, stellt sie dar und begründet das Thema der Arbeit. Im zweiten Teil wird aufgrund der beschriebenen Literatur der theoretische Rahmen entwickelt, in Teil drei folgt die Forschungsfrage.

Im vierten Teil wird das Forschungsdesign entwickelt und begründet und das Vorgehen in dieser Studie geschildert. Im letzten Teil werden die Ergebnisse dargestellt und das Vorgehen reflektiert. Ein Ausblick auf mögliche weitere Forschung soll die Arbeit abrunden und ihre Grenzen aufzeigen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Wichtige Aspekte des Begriffes Zusammenarbeit

Wie Eckert ausführt, geschieht Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Eltern in der Regel im Kontext einer Schule oder eines institutionellen therapeutischen Rahmens. Dieser hat wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der Zusammenarbeit. Mögliche Aufgaben und Ziele von Zusammenarbeit beschreibt er als abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem Auftrag der Institution oder der Trägerschaft (Schule oder Elternvereinigung), den konzeptionellen Vorstellungen der Bildungspolitik sowie der Ausbildung der Therapeuten und Lehrpersonen (vgl. Eckert, 2002, S. 85). Neuenschwander et al. (2005) definieren Zusammenarbeit aus der Sicht der jeweiligen Rollen von Eltern und Fachleuten. Den Eltern wird dabei mehrheitlich die Rolle der Erziehung, den Lehrpersonen diejenige des Unterrichts zugeschrieben (vgl. S. 14). Diese Trennung wird allerdings in den neu propagierten Erziehungs- und Bildungspartnerschaften aufgehoben (vgl. Stange 2012 und Sacher 2014).

Zu den Zielen von Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten fanden Neuenschwander et al. vier mögliche Funktionen: „Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit könnte Schulakzeptanz, Innovation, Verbesserung der Leistungen der Kinder und Chancengleichheit anstreben“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 237). Eckert, Sodogé und Kern verweisen auf die Wichtigkeit der Haltungen der Fachleute, wenn sie von einer „tragfähigen und gleichberechtigten (Arbeits-) Beziehung“ (2012, S. 79) sprechen.

2.2 Verwandte Begriffe

Im Kontext der Schule und in der Literatur werden viele verschiedene Begriffe für Zusammenarbeit und In-Kontakt-Sein zwischen Schule und Elternhaus verwendet: Elternarbeit, Elternzusammenarbeit, Elternkontakt, Zusammenarbeit mit Eltern, Kooperation und andere. Laut Eggert-Schmid Noerr (2011) ist der Begriff Elternarbeit ambivalent konnotiert, einerseits durch das gesellschaftliche Ansehen von Arbeit und andererseits durch ihre Beschwerlichkeit (vgl. S. 7/8). Er wird deshalb in dieser Studie nur verwendet, wenn die Autoren ihn benützen, also vor allem in Kapitel 1.3. Vermieden wird auch die Bezeichnung Elternkontakt. Sie fokussiert mehr eine zufällige Begegnung als mögliche, daraus folgende abgesprochene Handlungen. Der Begriff Kooperation wird von Speck eingeführt und betont die Aspekte von Gleichwertigkeit und Interaktionalität zwischen den Partnern (vgl. 2.2.3) Auch Sacher beschreibt Kooperation als Verhältnis von Partnern auf gleicher Augenhöhe (vgl. Sacher, 2014 S. 24-25).

Neuere Bezeichnungen wie Bildungs- und Erziehungspartnerschaft beziehungsweise Arbeitsbündnis stehen für das neue Bild, das in der Literatur nun auch für den Bereich der Regelschule beschrieben wird und sich dadurch auszeichnet, dass es um eine Partnerschaft zwischen Eltern und Fachleuten geht (vgl. Stange, 2012, S.15 und Sacher, 2014, S. 25).

2.3 Vom Expertentum zur Kooperation:

Die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten

Eine konzeptionell eigenständige Zusammenarbeit von Fachleuten mit Eltern war bis in die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts nicht existent (vgl. Eckert, 2002, S. 73-81). Die vorherrschende Sicht war am medizinischen Kontext ausgerichtet, auf das Individuum zentriert und problemorientiert. Sie liess die Fachleute aus einer „einseitig dirigistischen Position ... gegenüber den Eltern“ (Speck, 1983, S. 13) handeln. Bis Mitte der 1970er-Jahre war dies das hauptsächlich praktizierte Modell.

Erste eigentliche Konzepte wurden insbesondere durch Otto Speck und Hans Weiss vorangetrieben und entstanden im heilpädagogischen Kontext ab Ende der 1970er-Jahre. Diese Ausgangslage erklärt sich teilweise dadurch, dass es sich in der Früherziehung, wo Speck aktiv war, durch den unumgänglichen Einbezug und die Anwesenheit der Eltern bei der Förderung der sehr jungen Kinder deutlich zeigte, wie ungeeignet und unbefriedigend vor allem für Eltern die ausschliesslich auf die Beeinträchtigung der Kinder zentrierte Sicht war.

Anfang der 1980er-Jahre gelangte man zur Erkenntnis, dass es „letztlich auf die Eltern ankommt, dass eine punktuelle externe Therapie, vor allem dann, wenn sie in das soziale Feld einer Familie hineinreicht, nur einen begrenzten Wert hat. Es beschränkt sich auf das, was von den Vorschlägen des Therapeuten für die Eltern übernehmbar ist“ (Speck, 1983, S. 15). So entstand in einer Übergangsphase das Ko-Therapie-Modell, das die Eltern als rechte Hand des Therapeuten zur Weiterführung der Therapie im Alltag verpflichtete, ihnen aber weiterhin keine eigenen Kompetenzen zugestand. Dieses Modell führte zu starken Rollenkonflikten vor allem der Mütter und erwies sich bald ebenso als nur beschränkt tauglich.

Auf diesem Hintergrund formulierte Speck Ende der 1980er-Jahre sein sogenanntes Kooperationsmodell, das er auf die theoretische Basis der Systemtheorie von Bronfenbrenner stellte. „Die Einführung des Verständnisses der ‚Behinderung als soziale Kategorie‘ ... kennzeichnet den wesentlichen Wandel innerhalb dieses Paradigmawechsels“ (Eckert, 2002, S. 77). Dieses neue heilpädagogisch-ökologische Paradigma wurde unter ähnlichen Namen auch von anderen Wissenschaftlern konkretisiert und bildete fortan die theoretische Basis für eine ressourcenorientiertere, die Lebenswelt der Eltern einbeziehende Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern.

1998 veröffentlichte Speck eine Weiterentwicklung seines Modells unter dem Namen Kooperations- und Ergänzungsansatz, der laut Eckert „auch in der Gegenwart eine wesentliche Grundlage der fachlichen Diskussion sowie der Entwicklung .. modifizierter Konzeptionen der Zusammenarbeit von Fachleuten und Eltern“ (Eckert, 2002, S. 73-74) darstellt. Dieser Ansatz entstand laut Speck nicht allein aus professioneller Einsicht, sondern ebenso sehr als Reaktion auf das gewachsene Selbstbewusstsein und die Selbstermächtigung der Eltern.

Eckert nennt als zweite bedeutende Grundlage neuerer Konzepte das Empowerment-Konzept, das von Weiss und anderen Anfang der 1990er Jahre in verschiedenen Bereichen im deutschsprachigen Raum etabliert wurde. Dieses Konzept brachte Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen als „Experten in eigener Sache“ (Theunissen und Plaute; zitiert nach Eckert, 2002, S. 74) in die Diskussion ein. Mit dem Begriff Empowerment wurde ein sozialwissenschaftliches Konzept aus den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts in die Heilpädagogik übertragen, bei dem es darum ging, die vorherrschende Fürsorge-Mentalität der Fachleute durch die „Möglichkeiten zur autonomen Bewältigung und selbstbestimmten Gestaltung des eigenen Lebens“ (Eckert, 2002, S. 107) zu ersetzen. Inwieweit der Empowerment-Ansatz in erster Linie ein Haltungsmodell ist oder ebenso als Basis für konkrete Handlungsmodelle dienen kann, darüber herrschen verschiedene Ansichten.

Im Bereich der Regelschule beschäftigen sich Moser-Opitz und Jenny-Fuchs ab den 1990er-Jahren mit einer „integrativen Elternzusammenarbeit“ (1995, S. 206). Erfahrungen aus heilpädagogischen Settings sollen für die Regelschule nutzbar gemacht werden.

In Anlehnung an den amerikanischen Terminus School, Family und Community Partnership, der 1995 von Epstein geprägt worden war, wird in neueren Publikationen, zum Beispiel Stange 2012 oder Sacher 2014, der Begriff der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft auch für den deutschsprachigen Raum postuliert. Darin werden Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern durch Qualitätsmerkmale beschrieben.

2.4 Merkmale der einzelnen Modelle

2.4.1 Das Experten-Laien-Modell

Den Hintergrund dieses Modells bildet die medizinisch geprägte, auf das Individuum und auf Heilung ausgerichtete Sichtweise des individualtheoretischen Paradigmas.

Die Fachleute oder Lehrpersonen sind dabei Experten und Fachautoritäten, die „aus einem wissenschaftlichen Anspruch auf Objektivität heraus“ (vgl. Speck, 1983, S. 14) Diagnostik und Behandlung bestimmen. Eltern sind in der Rolle der Laien, sie haben zu Diagnose und Therapie wenig beizutragen und werden auch von Informationen ausgeschlossen. Sie sind den sogenannten Experten ausgeliefert. Dieses Modell war in den heilpädagogischen Schulen und im Frühbereich vorherrschend und ist in der Regelschule bis heute anzutreffen.

Merkmale bezüglich der Fachleute

- Fokus: auf der Behinderung des Kindes
- Rolle: dominantes, autoritäres Auftreten als Experten (vgl. Eckert, 2002, S. 77)
- Familiäre Lebenswirklichkeit: wird nicht erkundet oder einbezogen
- Spezielles: andere Fachmeinungen werden ignoriert

Merkmale bezüglich der Eltern

- Fokus: auf der Behinderung des Kindes
- Rolle: Eltern als Nicht-Fachkräfte, hierarchisch untergeordnet
- Familiäre Lebenswirklichkeit: ist der Therapie untergeordnet

Auswirkungen

- keine Mitbestimmung, weder bei Zielen noch Gestaltung der Therapie
- Kooperation nicht vorgesehen
- Rollen: Eltern werden auch zu Schülern oder Patientinnen

2.4.2 Das Ko-Therapeuten-Modell

Bei diesem Modell wird das sozialtheoretische Paradigma wichtiger. Die Eltern werden insofern einbezogen, als sie nun in der Rolle eines Mit-Therapeuten die Therapie zu Hause im Sinne des Therapeuten unterstützen und fortsetzen sollen. Sie werden in die Rolle des Therapeuten teilweise hineingezogen, ohne aber über Diagnose oder Behandlung mitbestimmen zu können. Ein solches Setting schafft Unklarheiten für die Eltern bezüglich ihrer Rolle, weil sie Eltern und Therapeuten zugleich sein müssen. Dieses Modell ist vor allem im Frühbereich und im heilpädagogischen Bereich anzutreffen, teilweise auch in der Regelschule durch die von der Schule geforderte Mitarbeit der Eltern.

Merkmale bezüglich der Fachleute

- Fokus: auf der Maximierung der Entwicklungsfortschritte
- Rolle: Therapeut steht hierarchisch über Eltern
- Familiäre Lebenswirklichkeit: wird wenig oder nicht berücksichtigt
- Spezielles: Eltern müssen angeleitet werden

Merkmale bezüglich der Eltern

- Fokus: auf der Behinderung und dem ‚Therapieren‘ zu Hause
- Rolle: hierarchisch untergeordnet, als Mit-Therapeuten
- Familiäre Lebenswirklichkeit: ist der Therapie untergeordnet, wird nicht erkundet

Auswirkungen

- Mitbestimmung der Eltern gering
- Kooperation wird von Eltern verlangt
- Rollenkonflikt für Eltern, Rollentrennung ist aufgehoben

2.4.3 Das Kooperations-Modell

Dieses Modell basiert auf dem von Speck ‚heilpädagogisch-ökologisch‘ genannten Paradigma. Es orientiert sich an einer „zukunfts- und bedürfnisorientierten, an der personalen und sozialen Integration ausgerichteten Perspektive“. Wichtig sind der Bezug zur Lebenswelt des Kindes und der Familie, eine spezialisierte Pädagogik, die sich am englischen Ausdruck der Special Educational Needs orientiert und der Einbezug einer ethischen Dimension (vgl. Speck; zitiert nach Eckert, 2002, S. 80). Das Modell ist „als offene, komplementäre Kooperation angelegt und nicht durch eine Prädominanz auf der einen Seite und Lernabhängigkeit auf der anderen Seite gekennzeichnet, sondern durch einen interaktionalen, wechselwirkenden Annäherungsprozess von beiden Seiten her“ (Speck, 1983, S. 16).

Wichtige neue Merkmale sind also Partnerschaftlichkeit zwischen Fachleuten und Eltern und Einbezug der Lebenswelt der Familie. Dieses Modell findet zuerst vor allem im Frühbereich, später in heilpädagogischen Settings ausserhalb der Regelschule Anwendung.

Merkmale bezüglich der Fachleute

- Fokus: auf den Stärken des Kindes und der Familie aufbauend
- Rolle: partnerschaftlich, auf Kooperation angelegt
- Familiäre Lebenswirklichkeit: Lebenssituation der Eltern wird erkundet und einbezogen
- Spezielles: andere Fachmeinungen werden einbezogen

Merkmale bezüglich der Eltern

- Fokus: auf der Integration und Ressourcenorientierung
- Rolle: Eltern sind ebenbürtige Partner, können ihre Kompetenzen einbringen
- Familiäre Lebenswirklichkeit: wird erkundet und einbezogen

Auswirkungen

- Hoher Grad an Mitbestimmung durch gemeinsame Ziele
- Hoher Grad an Kooperation
- Die Rollentrennung in Eltern und Therapeuten ist Teil des Settings

2.4.4 Der Kooperations- und Ergänzungsansatz

Die Weiterentwicklung des Kooperationsmodells (siehe 2.2.3) bringt als Ergänzung zum Expertenwissen der Fachleute das Wissen der Eltern und ihre Erfahrungen mit dem Kind ein.

Speck stellt dabei das „generalisierte Expertenwissen und Handeln“ dem „individualisierten Wissen und Verstehen der Eltern“ gleichwertig gegenüber; nur in gegenseitiger Ergänzung des jeweiligen Wissens sei die als gemeinsam verstandene Aufgabe lösbar (vgl. Speck, 1983, S. 16-17). Speck (2003) schreibt: „Dieser [Ansatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, Anm. d. Verf.] versteht sich als eine gegenseitige Ergänzung zweier aufeinander angewiesenen Grössen, also als ein komplementäres Verhältnis autonomer Instanzen und Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen unter gegenseitiger Respektierung der Eigenbedeutung jeder Seite“ (S. 91).

Merkmale bezüglich der Fachleute

- Fokus: auf Integration und Ressourcenorientierung
- Rolle: offene Haltung und Wertschätzung gegenüber Eltern, die Fachperson ist einer der beiden Partner einer gleichberechtigten Partnerschaft
- Familiäre Lebenswirklichkeit: wird grundsätzlich erkundet und einbezogen
- Spezielles: einführendes Verstehen dient der Kooperation

Merkmale bezüglich der Eltern

- Fokus: auf Integration und Ressourcenorientierung
- Rolle: gleichberechtigte *und* ergänzende Partner der Fachleute
- Familiäre Lebenswirklichkeit: Eltern sollen ihre persönlichen Erfahrungen aus der Alltagssicht einbringen

Auswirkungen

- Hoher Grad an Mitbestimmung der Eltern
- Hoher Grad an Kooperation
- Rollenteilung ist Grundlage

2.4.5 Der Empowerment-Ansatz

Der Empowerment-Ansatz zeichnet sich durch divergentes Denken und Kompetenzorientierung aus. Werden die Grundhaltungen des Empowerment-Konzeptes auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten in heilpädagogischen Kontexten übertragen, bedeutet das

- die Anerkennung der eigenen „Kompetenz der Familie“ und das ernst Nehmen „elterlicher Selbstgestaltungskräfte“
- die Kommunikation „verständigungsorientiert“ zu gestalten
- ein Verständnis für die „konkrete Lebenssituation der Betroffenen“ zu entwickeln (vgl. Eckert, 2002, S. 111).

Eltern behinderter Kinder werden als „Experten in eigener Sache“ angesehen und bezüglich vieler Bereiche als kompetent wahrgenommen. Dieser Ansatz findet sich in der Früherziehung und in heilpädagogischen Bereichen, ab den 2000er-Jahren findet vermehrt ein Transfer in alle Settings der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten statt.

Merkmale bezüglich der Fachleute

- Fokus: auf dem kompetenzorientierten und divergierenden Denken
- Rolle: wertschätzende und unterstützende Haltung gegenüber den Eltern
- Familiäre Lebenswirklichkeit: wird grundsätzlich erkundet und einbezogen
- Spezielles: aktive Befähigung der Eltern zu Selbstgestaltung

Merkmale bezüglich der Eltern

- Fokus: Integration, Ressourcenorientierung und Selbsthilfe
- Rolle: Eltern sind die treibenden Kräfte
- Familiäre Lebenswirklichkeit: Einbezug elterlicher Kompetenzen und des familiären Umfeldes

Auswirkungen

- hohe Mitbestimmung durch Eltern
- Kooperation als notwendige Grundlage
- Rollenteilung: bleibt bestehen, selbstbestimmtes Handeln der Eltern

2.4.6 Bildungs- und Erziehungspartnerschaften

Diese Konzepte beziehen sich auf Bildung genau so wie auf Erziehung und werden durch Qualitätsmerkmale beschrieben. Epstein postuliert die folgenden vier Merkmale:

- Willkommens- und Begegnungskultur
- Vielfältige und respektvolle Kommunikation
- Erziehungs- und Bildungskooperation
- Partizipation der Eltern

Den Eltern werden weitreichende Mitsprachemöglichkeiten zugestanden, auch auf der Ebene der Lernziele und Lerninhalte und bei Entscheidungen über das Unterrichtsgeschehen (vgl. Qualitätsmerkmale Elternarbeit der Vodafone Stiftung Deutschland).

Sacher (2014) beruft sich zwar ebenfalls auf die Erziehungs- und Bildungskooperation (vgl. Sacher, 2014, S. 91), geht dann aber in der konkreten Umsetzung bezüglich der Mitbestimmungsrechte von Eltern nicht so weit. Immerhin schlägt er auf der Individualebene Mitsprache bezüglich „disziplinarischen Massnahmen, der Auswahl von zusätzlichem Übungsmaterial und dem Setzen von Prioritäten im Zusammenhang mit auszugleichenden Leistungsdefiziten“ vor (Sacher, 2014, S. 112).

Merkmale bezüglich der Fachleute

- Fokus: gemeinsame Arbeit am Erziehungs- und Bildungserfolg
- Rolle: Fachleute haben Verantwortung für angemessene Kommunikation, praktizieren kompetenzorientiertes und divergierendes Denken
- Familiäre Lebenswirklichkeit: Kompetenzen und Ressourcen werden erkundet und einbezogen
- Spezielles: Befähigung der Eltern zur Selbstgestaltung

Merkmale bezüglich der Eltern

- Fokus: gemeinsame Arbeit am Erziehungs- und Bildungserfolg
- Rolle: gleichberechtigte und ergänzende Partner der Fachleute, individuelle und kollektive Mitwirkungsrechte und -pflichten
- Familiäre Lebenswirklichkeit: Eltern arbeiten nach ihren Möglichkeiten in allen Schulbereichen mit

Auswirkungen

- Mitbestimmung: hoch, gemeinsame Verantwortung
- hoher Grad an Kooperation
- Rollenteilung ist Grundlage der Partnerschaft

2.4.7 Bedeutung

Hauptsächliche Merkmale der einzelnen Modelle werden die Basis zur Erstellung des Kategoriensystems für die Inhaltsanalyse bilden. Über diese Merkmale ist eine klar abgegrenzte Festlegung der einzelnen Kategorien theoriebasiert möglich. Auch die Interview-Fragen werden sich darauf beziehen.

2.5 Verständnis des Begriffes Zusammenarbeit

In dieser Arbeit geht es darum, von Eltern zu erfahren, welche Aspekte und Merkmale in der Zusammenarbeit für sie bedeutsam sind. Deshalb ist es sinnvoll, alle Aspekte und Merkmale ins Kategoriensystem einzubeziehen und nicht einzelne im Voraus auszuschließen.

Unter dem Begriff Zusammenarbeit mit Eltern ist hier also jegliche Form von Interaktion zwischen den Eltern und den Fachleuten der Schule gemeint. In Anlehnung an den bekannten Satz von Watzlawick könnte es so formuliert werden: Zusammenarbeit kann nicht *nicht* stattfinden. Wenn Kinder in die Schule gehen, gibt es Berührungspunkte zwischen Eltern und schulischen Fachleuten, und diese Berührungspunkte werden in dieser Arbeit als Zusammenarbeit mit Eltern verstanden.

2.6 Kriterien für die Qualität der Zusammenarbeit

Die Resultate der Untersuchungen von Neuenschwander et al. geben Anlass zur Vermutung, dass die Qualität der Zusammenarbeit vor allem darauf beruht, ob der Prozess der Zusammenarbeit konstruktiv ist. Diese Prozessqualität wird durch drei Merkmale konkretisiert:

1. Gegenseitige Information
2. Aufbau von gegenseitigem Vertrauen
3. Koordination von pädagogischen Massnahmen bei Bedarf
(vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 183-184).

Lehrpersonen und Eltern beeinflussen gegenseitig die Qualität ihrer Zusammenarbeit, „die Lehrpersonen mit ihrem Handeln und die Eltern insbesondere mit ihren Einstellungen“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 207).

Im Handeln der Fachleute ist die Qualität in der Erklärung und Begründung der Beurteilung der Kinder durch die Lehrperson und die Häufigkeit der Kontaktaufnahme mit den Eltern, ausgehend von der Lehrperson, das wichtigste Kriterium.

Im Bereich der Haltung der Eltern sind es zwei Punkte:

- der Grad des Wichtignehmens von Informationen der Fachleute durch die Eltern
- das Wichtignehmen von Zielen in der Zusammenarbeit (vgl. ebd.)

Diese Resultate werden von Sacher 2008 im Wesentlichen bestätigt und von Eckert, Sodogé und Kern 2012 als Grundlage für ihren Kriterienkatalog für den heilpädagogischen Bereich verwendet (vgl. Eckert, Sodogé und Kern weiter unten in diesem Kapitel).

Speck (2003) stellt Hypothesen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern eines Kindes mit Behinderung auf (S. 479-483). Darin postuliert er als Grundhaltung den Kooperations- und Ergänzungsansatz, der zusammenfassend auf folgenden Prämissen beruht:

- Professionalität von Fachleuten darf keine Prädominanz gegenüber den Eltern des behinderten Kindes sein.
- Eltern sind in ihrer Elternrolle unantastbar, sie müssen ihre Identität und ihre primäre Verantwortung als Eltern immer wahrnehmen können.
- Fachleute sollen so souverän wie möglich sein in ihrer Rolle, damit sie sich so gut wie möglich den Eltern und ihren Bedürfnissen gegenüber öffnen können.
- „Das Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten ist auf der Basis der gegenseitigen Ergänzungsbedürftigkeit zu sehen...“.
- Gegenseitige Offenheit in der Kommunikation begünstigt die Kooperation. Fachleute müssen darauf achten, den Fachjargon durch angepasste Sprache zu ersetzen.

Eckert, Sodogé und Kern entwickelten vier übergeordnete, zentrale Kategorien zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachleuten im schulischen Kontext, die durch Kriterien konkretisiert werden:

1. Grundlagen der Zusammenarbeit

Dazu gehören Kriterien wie konzeptionelle, zeitliche und räumliche Bedingungen, aber auch die fachliche Kompetenz der „Fachleute der Schule“ bezüglich Gesprächsführungs- und Beratungskompetenzen.

2. Gestaltung der Zusammenarbeit

Als ersten Punkt nennen sie „Vielfältigkeit und Flexibilität“ und verstehen darunter die „Notwendigkeit der Anpassung ... an bestehende Bedarfe und Bedürfnisse ... aller Beteiligten“. Weitere Kriterien sind Regelmässigkeit, Vernetzung sowie Planung und Dokumentation.

3. Inhalte der Zusammenarbeit

Nebst Information und Beratung stellen hier Familienunterstützung, Ermutigung zur Beteiligung und Mitbestimmung bei Entscheidungsprozessen die Kriterien dar. Der Punkt Familienunterstützung bezieht sich auf den nachgewiesenen hohen Einfluss der Familie auf Schulleistungen und soll die Familie stärken, ihren Kindern die notwendige Unterstützung geben zu können.

4. Haltungen in der Zusammenarbeit

Unter positiver Atmosphäre ist eine Willkommenskultur gemeint, die Eltern als Partner akzeptiert und ernst nimmt und somit ihr Vertrauen verdient. Ausserdem sei es wichtig, dass Fachleute an die Wirksamkeit von Zusammenarbeit glauben und deren Gewinn sichtbar ma-

chen. Ergänzt wird diese Grundhaltung durch Gleichberechtigung und Ressourcenorientierung, womit Kontakte auf Augenhöhe und der Blick darauf, welche Ressourcen in den Familien vorhanden sind, gemeint ist (vgl. Eckert, Sodogé und Kern, 2012, S. 82-87).

Zusammenfassend werden hier übereinstimmende Punkte aller Autoren festgehalten:

- Eine Grundhaltung der Fachleute, die auf Gleichberechtigung, Ressourcenorientierung und Kooperation gründet
- Gegenseitige Information: Wichtignehmen der Lehrer-Information durch die Eltern und regelmäßige Kontaktaufnahme durch die Fachleute
- Durchdachte Kommunikation und angepasste Sprache durch die Fachleute

Der Begriff Aufbau von gegenseitigem Vertrauen kommt so nur bei Neuenschwander vor. Allerdings ist er dort eine Funktion der Verständigung und der Konsensbildung zwischen Fachleuten und Eltern zu den Themen Unterrichten und Erziehen, zu Beurteilen und Entscheiden, und damit ein Teil passender Kommunikation (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 188/189).

2.6.1 Bedeutung

Die oben aufgeführten Qualitätsmerkmale sollen ebenso wie die wichtigsten Merkmale aus den Modellen als theoretische Grundlage in den Interviewleitfaden und das Kategoriensystem einfließen.

2.7 Aspekte der Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit Behinderung

2.7.1 Eingrenzung des Begriffes Belastungsfaktoren

In dieser Arbeit geht es nicht um das Herausarbeiten von Belastungen der verschiedenen Behinderungen, sondern um Schülerinnen und Schülern, deren Ausprägung der Behinderung eine Schulung im integrativen Setting in der Regelschule grundsätzlich möglich macht. Die in Kapitel 1.3.2 zitierte Literatur befasst sich jeweils mit einzelnen Arten von Behinderung (Jeltsch-Schudel mit geistiger Behinderung) oder von Förderung (Speck mit Früherziehung oder geistiger Behinderung). In der vorliegenden Arbeit geht es darum, Belastungen herauszuarbeiten, von denen man annehmen kann, dass sie sich nicht spezifisch auf eine Art der Behinderung beziehen und in dieser Gewichtung im Alltag von Eltern mit Kindern ohne Behinderung nicht vorkommen. Um die unter 2.6 referierten Qualitätsansprüche einlösen zu können, müssen Fachleute über mögliche zusätzliche Belastungen innerhalb einer Familie mit einem behinderten Kind Bescheid wissen und diese Faktoren in ihrer Arbeit mit der Familie berücksichtigen.

2.7.2 Belastungsfaktoren in Familien mit einem Kind mit Behinderung

Jede Familie bewertet und bewältigt „krisenpotentielle“ Ereignisse verschieden (vgl. Jeltsch-Schudel, 1988, S. 60-61). Trotzdem gibt es in Familien mit einem behinderten Kind Belastungssituationen, die sich von denjenigen einer Familie ohne behindertes Kind unterscheiden. Das Leben mit einem Kind mit Behinderung bedeutet eine „Auseinandersetzung mit den Besonderheiten“ (Eckert, 2002, S. 32) des Kindes und verändert die Lebenssituation der Familie.

Die folgende Auflistung von möglichen Belastungsfaktoren wurde in dieser Form zusammengetragen von der Autorin dieser Masterthese nach Ausführungen von Jeltsch-Schudel 1988, Eckert

2002, Seifert 2003 und Cloerkes 2007. Die ersten zwei im Folgenden aufgeführten Punkte entsprechen den Ergebnissen einer Untersuchung von Klauss 1999, wonach die Sorge um die Zukunft und die notwendige Beaufsichtigung, unabhängig vom Schweregrad der Behinderung, als am meisten belastende Faktoren genannt wurden.

2.7.3 Übersicht über mögliche Belastungsfaktoren

Sorge um die Zukunft

Angst um die ungewisse Zukunft des Kindes (vgl. Jeltsch-Schudel, 1988, S. 25) und um seine Bildungschancen. Neue Herausforderungen, „die Balance zu finden zwischen ... lebenslanger Verantwortung und dem Wunsch [des erwachsenen Kindes, Anm. d. Verf.] nach einem möglichst selbstbestimmten Leben“ (vgl. Seifert, 2003, S. 49).

Betreuung des Kindes

Die fehlende selbstverständliche Hilfe innerhalb des sozialen Netzwerkes (Freunde, Familie, Nachbarn) bedingt einen hohen Betreuungsaufwand durch die Eltern (Eckert, S. 49-50). Die Selbstständigkeit des Kindes ist je nach Behinderung ein Leben lang erschwert, die Eltern sind möglicherweise ihr Leben lang in die Betreuung eingebunden.

Viele Mütter sind nicht oder nur teilweise erwerbstätig, was auch negative Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Familie hat (Seifert, 2003, S. 46).

Betreuung muss bis weit ins biologische Erwachsenenalter hinein gewährleistet werden, was die Ablösung deutlich erschwert: 60 % aller Erwachsenen mit geistiger Behinderung lebten 2002 in Deutschland noch im Elternhaus (vgl. Seifert, 2003, S. 49-50).

Gestaltung des Familienalltags

- zeitliche Mehrbelastung
- Die Mithilfe bei Alltagsverrichtungen und bei der Förderung sowie der Bewältigung von Wegen ist nötig. Das führt oft zu einer Mehrbelastung vor allem der Mütter, durch die ihre Arbeits- und Freizeitgestaltung verunmöglicht oder stark eingeschränkt ist (Eckert, 2002, S. 35).
- erhöhte Organisationsprobleme
- Der hohe Organisationsbedarf (für verschiedene Therapien, für Unterstützung, für Freizeit und fürs Alltags- und Familienleben) ist aufwendig und führt ebenfalls zu zeitlichen Mehrbelastungen (ebd.).
- eingeschränkte Freizeitgestaltung und Erholungsmöglichkeiten
- Freizeit und Erholung sind je nach Behinderung des Kindes mehr oder weniger einschränkt. Das Finden gemeinsamer Interessen und Möglichkeiten innerhalb der Familie zur Freizeitgestaltung ist erschwert (vgl. Seifert, 2003 S. 45 und 46 sowie Eckert, 2002, S. 36).
- Belastende Erfahrungen können zu Isolationserfahrungen führen (vgl. Cloerkes, 2007, S. 300).

Frühe Abhängigkeit von Fachleuten

Zu Beginn brauchen Eltern Unterstützung und Informationen und sind abhängig davon, sie zu bekommen. Eine von Unsicherheit geprägte Situation durch eine unklare Diagnose und den schwierigen Zugang zu Informations- und Beratungsangeboten ist eine häufig erlebte Belastung (vgl. Eckert, 2002, S. 37). Viele Eltern erleben bereits kurz nach der Geburt ihres Kindes eine hohe Abhängigkeit von Ärzten, Therapeutinnen, Früherzieherinnen und anderen Fachleuten.

Bildungschancen des Kindes

In der Regel sind die Bildungschancen geringer, abhängig von der Behinderung und deren Ausprägung, und die Berufschancen sind erschwert. Vor allem Mütter kompensieren „den Verlust eines Kindes ohne Behinderung“ dadurch, dass sie „die optimale Förderung des Kindes zum Lebensinhalt“ machen (Seifert, 2003, S. 44).

Unklare Zuweisungskriterien zu Regel- oder heilpädagogischer Schule und fehlende Ressourcen der Regelschulen machen Eltern abhängig vom Goodwill von Einzelpersonen in Entscheidungspositionen.

Wertvorstellungen der Eltern

Die Geburt eines Kindes mit Behinderung verlangt von Eltern eine totale Neuorientierung und Auseinandersetzung mit ihren Rollen- und Wertvorstellungen (vgl. Seifert, 2003, S. 44 und 47, Eckert, 2002, S. 54-55, Cloerkes 2007, S. 289)

Erhöhte Gesamtbelastung

Eine erhöhte Gesamtbelastung ergibt sich auch durch mögliche Umweltreaktionen und Diskriminierungserfahrungen (vgl. Seifert, 2003, S. 45, Eckert, 2002 S. 48 sowie Cloerkes 2007, S. 299-300).

2.7.4 Bedeutung

Die Themen Ressourcen der Eltern und Erkunden der familiären Lebenswelt werden ebenso wie die unter 2.4.7 und 2.6.1 aufgeführten Aspekte Eingang in das theoriebasiert erstellte Kategoriensystem finden und zuerst in den Interview-Fragen erkundet werden.

2.8 Definitionen

Integration

„Unter Integration bzw. integrativer Schulung verstehen wir Kindergarten und Schulklassen, in denen Heilpädagoginnen mitarbeiten und in denen dadurch Platz ist für Kinder mit besonderen Bedürfnissen“ (Moser-Opitz und Jenny-Fuchs, 1995, S. 205).

ISR

ISR bedeutet Integrative Schulung in Verantwortung der Regelschule. Seit August 2012 gibt es im Kanton Zürich ein neues Konzept der integrativen Sonderschulung, das in zwei organisatorischen Formen umgesetzt wird. Sogenannte ISR-Schülerinnen und Schüler werden integriert in der Regelschule unterrichtet. Die Verantwortung für das Setting liegt bei der Schulleitung einer Regelschule, die wiederum von der Schulpflege per Beschluss dazu ermächtigt wurde (vgl. Sonderschulung im Kanton Zürich, 2012, S. 8). Die Sonderschulung umfasst Unterricht, Therapie, Erziehung, Betreuung und Transport. „Als Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können“ (Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich, 2014, S. 3).

Im Gegensatz dazu sind ISS-Schülerinnen und Schüler Lernende einer heilpädagogischen Schule. Die Verantwortung und Ressourcensprechung liegt nach Erteilung des Auftrags durch die Schulpflege bei der heilpädagogischen Schule. Kinder mit ISS können teilweise den Unterricht in einer

Regelklasse besuchen, der Hauptteil des Unterrichts findet jedoch im Rahmen einer heilpädagogischen Schule statt.

Fachleute der Schule

Unter diesem Terminus werden alle Lehrpersonen und Therapeuten, aber auch pädagogische Mitarbeitende, Angestellte im Schulpsychologischen Dienst, Schulleiter und Mitglieder oder Ausführende der Behörden verstanden.

Behinderung

Im Zusammenhang mit ISR wird der Begriff Behinderung zur Zeit auf leichte bis mittelschwere Beeinträchtigungen im kognitiven und körperlichen Bereich eingegrenzt. Kinder im ISR-Setting haben in der Regel leichtere Formen von geistiger Behinderung, Trisomie 21, Störungen aus dem Autismus-Spektrum-Bereich, Folgen einer cerebralen Parese, Hör- oder Sehbehinderungen oder Spina bifida. Lernbehinderungen aufgrund von Aufmerksamkeitsstörungen oder anderen Ursachen werden in dieser Arbeit nicht unter Behinderung verstanden.

Die Verwendung des Ausdrucks sogenannte Behinderung weist darauf hin, dass der Begriff Behinderung ein Konstrukt ist, das bestimmte Lernschwierigkeiten bezeichnet, aber ebenso eine gesellschaftliche Zuschreibung beinhaltet.

Lebenswirklichkeit

Dieser Begriff wird von Weiss (1996) als Gegenbegriff zur Arbeitswirklichkeit der Fachleute verwendet, um klarzustellen, dass Eltern im Gegensatz zu Fachleuten die Situation, mit einem Kind mit Behinderung konfrontiert zu sein, nicht gewählt haben. Eckert (2002) verwendet ihn konsequent zur Beschreibung der Lebenssituation von Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung. Auf Lehrpersonen der Regelschule trifft es seit Kurzem zu, dass das Arbeiten mit Kindern mit Beeinträchtigungen neu zu ihrem Berufsprofil gehört und sie sich mit diesen Lebenswirklichkeiten auseinandersetzen müssen.

Partnerschaftlichkeit

Der Begriff Partnerschaftlichkeit wird von Speck (1980er-Jahre) eingeführt und bezeichnet die Abkehr der Fachleute der Schule von direktivem Verhalten hin zu partnerschaftlich geprägtem Verhalten gegenüber den Eltern der Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung (vgl. 1.3.2). Er drückt grundsätzlich den Einbezug und das ernst Nehmen der Eltern als Partner auf gleicher Augenhöhe sowie das Erkunden der familiären Lebenswirklichkeit aus.

Ressourcenorientierung

Heutzutage ist in der Heilpädagogik das Paradigma der Ressourcenorientierung grundlegend. Auf der Basis der Förderung von Fähigkeiten und Stärken sollen die Schülerinnen und Schüler so weit als möglich selber handlungsfähig werden.

In allen Teilen dieser Arbeit ausser unter 5.2.2 wird der Begriff Ressourcenorientierung im Sinne des Empowerments auf die Eltern ausgeweitet. Wenn von Ressourcenorientierung die Rede ist, ist sie als Grundhaltung der Fachleute gemeint, die Eltern und Schülerinnen und Schülern zugute kommen kann. Eine Unterscheidung wird hier nicht als wichtig erachtet, weil Eltern und ihre Kinder immer gegenseitig in Wechselwirkung stehen. Ressourcenorientierung gegenüber den Eltern hat deshalb grundsätzlich Auswirkungen auf deren Kinder und umgekehrt.

Deutlich zu machen ist hier, dass unter 5.2.2, unter dem Punkt ‚Ressourcenorientierung gegenüber Schülerinnen und Schülern‘, ausschliesslich die Haltung der Fachleute gegenüber den Schülerinnen und Schülern gemeint ist. Dies ergab sich aus der Auswertung der Analyse.

Empowerment

Unter Empowerment wird in dieser Arbeit die Stärkung und aktive Förderung der Selbstbefähigung und Autonomie von Eltern bezüglich Erziehung und Bildung ihrer Kinder verstanden. Die von Fachleuten und Eltern gemeinsam getragene Verantwortung für Bildung und Erziehung ist ein wichtiger Aspekt des Begriffs.

Die beiden Begriffe Partnerschaftlichkeit und Empowerment werden als tragende Begriffe des Kategoriensystems zur Inhaltsanalyse unter 4.3.5.4 durch Anker-Beispiele verdeutlicht.

Zusammenarbeit

Siehe Definition in Kapitel 2.5.

3. Fragestellung und Zielformulierung

3.1 Fragestellung

Wie erfahren Eltern eines Kindes mit Behinderung im integrativen Setting in der Regelschule die Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule und wie unterscheiden sich ihre Erfahrungen von denjenigen von Eltern eines Kindes ohne Behinderung?

3.2 Teilfragen

Zur Ausdifferenzierung der Hauptfrage dienen ergänzend die folgenden Fragen:

- a) Welche Bedürfnisse haben Eltern eines Kindes mit Behinderung in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Regelschule?
- b) Welche Bedürfnisse haben Eltern eines Kindes ohne Behinderung in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Regelschule?
- c) Mit welchen Erwartungen kommen die Eltern in die Zusammenarbeit?
- d) Werden das Wissen und die Erfahrungen der Eltern im Umgang mit ihrem Kind in der Zusammenarbeit aufgenommen?
- e) Wird die spezielle familiäre Situation von Eltern eines Kindes mit einer Behinderung in der Zusammenarbeit berücksichtigt?
- f) Wie beurteilen die beiden Elterngruppen die Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Regelschule?

3.3 Grenzen dieser Fragestellung

- Die Eingrenzung auf ISR im Kanton Zürich schliesst andere integrierende Schulungsformen aus. Auch Erfahrungen aus andern Kantonen mit vielleicht bereits erprobten Konzepten für Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule im Bereich Integration werden nicht berücksichtigt und die mangelnde Erfahrung im Umgang mit Eltern von ISR-Kindern wird nicht durch Erfahrungen aus Schulgemeinden ergänzt, die schon länger mit solchen Settings arbeiten.
- Zwischen den verschiedenen sogenannten Behinderungen wird nicht unterschieden, so wie das in der ISR auch nicht gemacht wird. Dadurch können spezifische Erfahrungen, die Eltern von Kindern mit verschiedenen Beeinträchtigungen gemacht haben, nicht erfasst werden. Das Gleiche gilt für Eltern, deren Kind eine sogenannte Lernbehinderung, zum Beispiel eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie hat, die kein ISR auslöst.
- Der Fokus dieser Arbeit liegt ganz auf der Sichtweise der Eltern. Die Sichtweise der Fachleute der Schule wird hier nicht berücksichtigt und die beiden Sichtweisen werden auch nicht in einen Zusammenhang gebracht. Dazu, was Lehrpersonen zu Zusammenarbeit mit Eltern denken, gibt es verschiedene Untersuchungen, von denen sich allerdings keine auf das ISR-Setting in der Regelschule im Kanton Zürich bezieht.
- Eltern mit Migrationshintergrund wurden nicht ins Sample aufgenommen. Dazu bräuchte es weitere Forschungen.

4. Forschungsdesign

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben“ (Flick, von Kardorff und Steinke, 2012, S. 14). Deshalb ist das qualitative Vorgehen eine angemessene Methode zur Erkundung der Bedürfnisse von Eltern und so wird es möglich sein, für das „Unbekannte im scheinbar Bekannten“ offen zu sein (Flick et al., 2012, S. 17).

Nachdem die theoretischen Grundlagen für das deduktive Vorgehen ausgearbeitet wurden und die Fragestellung geklärt ist, geht es nun darum, das Forschungsdesign festzulegen und gegenstandsangemessene Methoden (vgl. Flick et al., 2012, S. 22) zu wählen. Insbesondere soll ein Ablaufmodell für eine Inhaltsanalyse entwickelt werden, welches auf dieses Forschungsvorhaben zugeschnitten ist. Zunächst aber sollen die Gütekriterien für diese Arbeit und speziell für die Inhaltsanalyse diskutiert und festgehalten werden.

4.1 Theoretische Grundlagen qualitativer empirischer Forschung

4.1.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die klassischen Gütekriterien aus der sozialwissenschaftlichen Methodenlehre, Validität und Reliabilität, sind nur bedingt auf qualitative Forschung übertragbar (vgl. Mayring 2010, S. 117, und Kuckartz 2014, S.165/166). Aber auch in qualitativer Forschung sind Qualitätskriterien selbstverständlich wichtig, damit die Aussagen nachvollziehbar werden. Auf der Basis der klassischen Kriterien hat die qualitative Forschung darum begonnen, eigene Gütekriterien zu entwickeln, die den Zweck der Nachvollziehbarkeit und Zuverlässigkeit besser erfüllen und auf Inhaltsanalysen abgestimmt sind.

Während Mayring (vgl. Mayring 2010, S. 117 ff.) sich mehr auf die klassischen Gütekriterien abstützt, geht Kuckartz einen neuen Weg auf der Basis des subtilen Realismus von Seale und Hammersley. Dabei sind drei Gedanken tragend:

1. Die Gültigkeit von Wissen lässt sich nicht mit Gewissheit bestimmen, sondern es sind Annahmen, die nach Plausibilität und Glaubwürdigkeit beurteilt werden können.
2. Phänomene existieren auch ohne unsere Annahmen über sie.
3. Wirklichkeit wird über die verschiedenen Blickwinkel, die wir auf sie haben, zugänglich. Forschung ist nicht die Abbildung der Wirklichkeit, sondern ein Versuch ihrer Darstellung (vgl. Kuckartz 2014, S. 166).

Die Gütekriterien, die Kuckartz auf dieser Basis vorschlägt, versuchen „einen dritten Weg zwischen strikter Ablehnung und blosser Übertragbarkeit klassischer Kriterien einzuschlagen“ (Kuckartz, 2012, S. 166). Er postuliert für die qualitative Inhaltsanalyse zwei Gütekatgorien, die jeweils durch verschiedene Merkmale präzisiert werden.

Die interne Studiengüte umfasst Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Darunter fallen die Art der Fixation der Daten, offengelegte und angewandte Transkriptionsregeln, die Frage, wer transkribiert und ob sorgfältig transkribiert wurde, so dass „die verschriftlichte Fassung dem Gesagten“ entspricht (Kuckartz, 2012, S. 167).

Die externe Studiengüte beschäftigt sich mit der Übertragbarkeit und Verallgemeinerung der Resultate angesichts kleiner Stichproben. Mögliche Strategien dazu sind Austausch mit kompetenten Personen ausserhalb des Forschungsprojektes, Besprechung der Ergebnisse mit den Forschungsteilnehmenden, Aufenthalt im Feld und Triangulation (vgl. Kuckartz, 2012, S. 167-169).

4.1.2 Gütekriterien für Inhaltsanalysen

Kuckartz (vgl. Kuckartz, S. 167/168) formuliert zusätzlich Gütekriterien zur Durchführung von Inhaltsanalysen. Diese sind auch zur internen Studiengüte zu zählen, aber enger auf Inhaltsanalysen abgestimmt und werden hier zusammenfassend präsentiert. Die folgenden Punkte sind demnach relevant für die Güte einer Analyse:

- Die Angemessenheit der inhaltsanalytischen Methode in Bezug auf die Fragestellung und deren Begründung
- Die korrekte Durchführung des gewählten Verfahrens
- Die Frage, ob mehrere Codierende eingesetzt wurden und wie ihre Übereinstimmung ermittelt wurde
- Die Frage nach der Schlüssigkeit des Kategoriensystems und des Grades der Präzisierung der Kategorien
- Die Frage, ob abweichende Fälle berücksichtigt werden
- Die Frage, ob Originalzitate, Ankerbeispiele und Memos eingesetzt werden und die Art, wie sie eingesetzt werden
- Hinweise auf Widersprüche und Gegenbeispiele
- Die Begründung der Schlussfolgerungen aus den Daten

Dieser Arbeit soll ein Güteverständnis zugrunde liegen, das einer Darstellung der gefundenen Realität entspricht. Das Vorverständnis der Autorin ist damit Teil der Ausgangslage und wurde auch entsprechend dargestellt (vgl. Kapitel 1 und 2). Für die Inhaltsanalyse gelten die Kriterien, die Kuckartz vorschlägt, damit die Resultate nachvollziehbar und diskutierbar werden.

4.1.3 Triangulation

Laut Theorie in der quantitativen Tradition ist Triangulation eine wichtige Methode insbesondere zur Prüfung der Validität einer Arbeit (vgl. Mayring 2010, Kuckartz 2014). Neuere Aussagen in der qualitativen Forschung stellen aber auch fest, dass eine Triangulation durch andere Methoden oder andere Blickwinkel nicht dasselbe nochmals, sondern dasselbe neu prüfe. Resultate, unabhängig von der Methode, dem Blickwinkel oder der Gruppe, gebe es eigentlich nicht.

Diese Arbeit wurde ohne Methoden-Triangulation konzipiert. Sie stützt sich auf ein kleines, mit Umsicht ausgewähltes Sample und beruht auf Textmaterial, das sorgfältig nach den genannten Regeln transkribiert wurde. Erfasst wurde dieses Material durch mit Sorgfalt durchgeführte Interviews entlang eines theoriegeleitet erstellten Leitfadens. Die Nachvollziehbarkeit in allen Teilen und das Einhalten von definierten Regeln sollen eine hohe Transparenz bewirken. Bezüglich der Aufteilung des Samples in zwei klar definierte Gruppen als Datenquellen mit verschiedenem Hintergrund (vgl. 4.3.3) findet sich an einer zentralen Stelle im Forschungsablauf eine Triangulation. Diese Befragten-Triangulation wird, je nach Resultat des Vergleichs, von grösserer oder kleinerer Bedeutung sein.

4.2 Forschungsstrategie

In dieser Forschung soll es möglich sein, einerseits den Einzelfällen Gewicht zu geben und andererseits einen Vergleich zwischen den zwei Gruppen ‚Eltern mit Kind mit ISR‘ und ‚Eltern mit Kind ohne ISR‘ zu machen. Daher wird ein Grunddesign gewählt, das Fallstudien mit einer Vergleichsstudie kombiniert. Flick formuliert dieses Vorhaben so: „Eine Zwischenstufe stellt die Verbindung mehrerer Fallanalysen dar, die zunächst als solche durchgeführt werden und dann komparativ

oder kontrastierend gegenübergestellt werden“ (Flick, 2012, S. 254). Es geht darum, jeden einzelnen Fall zuerst für sich zu betrachten und darzustellen, um danach Vergleiche oder Kontraste zwischen den beiden genannten Gruppen darstellen zu können.

Auf dem Hintergrund der vorgefundenen Relevanz des Themas (vgl. 1.2) und der relevanten theoretischen Arbeiten (vgl. 1.3 bzw. 1.3.3) wurde die Fragestellung (vgl. Kapitel 3) formuliert. Durch die Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen wurde deduktiv eine Basis für das theoriegeleitet erstellte Kategoriensystem geschaffen. Das Konzept der Vergleichsstudie wird es ermöglichen, „.. eine Vielzahl von Fällen im Hinblick auf bestimmte Ausschnitte“ zu betrachten (vgl. Flick in Flick et al., 2012, S. 254). Denkbare Unterschiede in den Bedürfnissen von Eltern mit einem Kind ohne Behinderung und denjenigen eines Kindes mit Behinderung können im gegebenen Fall herausgearbeitet werden. Dabei wird es wichtig sein, bei der „..Auswahl der Fälle in den zu vergleichenden Gruppen“ (ebd.) Sorgfalt walten zu lassen, damit die restlichen Bedingungen der Befragten nicht bestimmender Teil des Vergleichs werden.

4.3 Forschungsmethoden

4.3.1 Datenerhebung und Umgang mit den erhobenen Daten

Zur Datenerhebung werden qualitative, fokussierte Interviews mittels eines teilstandardisierten Leitfadens durchgeführt. Diese offene, teilweise standardisierte Form von Interviews erlaubt es, sich auf eine im Voraus bestimmte Problemstellung zu fokussieren. Trotzdem ist es möglich, innerhalb des vorgegebenen Themas die angesprochenen Punkte sehr offen zu lassen, sowie „.. auch nicht antizipierte Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen“ (Hopf, 2012 in Flick et al., S. 354). Wichtig in diesen Interviews wird es sein, konkreten, auf einzelne Situationen bezogenen „Gefühlen und Erinnerungen“ Raum zu geben und die Interviewten zu ermuntern, ihre persönliche, „wertbezogene Bedeutung“ (ebd.) zu erläutern. Durch fokussierte Interviews kann die Themenreichweite maximiert werden und die Befragten bekommen die Möglichkeit, ihre eigenen Themen zur Geltung zu bringen (vgl. Hopf, ebd.). Daher passt diese Art von Interviews im Speziellen zur Fragestellung dieser Arbeit, in der es darum geht, die Erfahrungen und Bedürfnisse von Eltern zu erkunden.

Ein Kurzfragebogen erhebt zusätzlich einige wenige persönliche Informationen zu den Interviewpartnern und ihren Kindern. Er dient dem schriftlichen Festhalten der wichtigsten persönlichen Daten wie Namen der Befragten und ihrer Kinder sowie derjenigen der erwähnten Fachleute. Falls die Eltern eine Diagnose zu ihrem Kind haben und diese erwähnen, wird sie schriftlich festgehalten. Während des Interviews werden nach Möglichkeit auch Notizen gemacht. Dieses Vorgehen dient der Gewährleistung der Kontextualisierung der Interviews sowie der Klärung von Fragen, die sich während der Auswertung ergeben.

In der Sorgfaltserklärung wird den Interviewpartnern der Umgang mit den Daten erläutert. Die Interview-Führende verpflichtet sich schriftlich zu Schweigepflicht und zum Löschen der Audiodateien nach Abschluss der Arbeit. Um Rückschlüsse auf die Befragten zu minimieren, werden alle Namen und Orte pseudonymisiert. Jedem der Befragten wird ein erfundener Name zugewiesen, der seine Identität verbirgt. Ausserdem werden die Transkripte nicht veröffentlicht, sondern nur dem Begleiter und der Expertin für die Dauer der Beurteilung dieser Arbeit zugänglich gemacht (vgl. Anhang A1: Leitfaden, Anhang A2: Kurzfragebogen, Anhang A3: Sorgfaltserklärung).

4.3.2 Das Generieren von Interviewfragen

Die Fragen, die im Interview gestellt werden, bilden die Grundlage für das Generieren des gesamten Datenmaterials. Wie sie generiert werden, wird hier deshalb ausführlicher dargestellt.

4.3.2.1 Grundsätzliche Überlegungen

Jedes Interview beginnt grundsätzlich mit einer standardisierten Einleitung. Diese bringt einerseits alle Eltern auf den gleichen Wissensstand bezüglich der Masterthese und dem Sinn des Interviews, andererseits gibt es der Interview-Führenden Gelegenheit, selber ins Interview hinein zu kommen (siehe Anhang A1).

Die Eröffnungsfrage soll das Thema Zusammenarbeit sondieren und den Befragten Gelegenheit geben, sich gedanklich in erlebte Situationen der Zusammenarbeit zu versetzen. Die weiteren Fragen sind Leitfadenfragen. Sie sollen sich auf die Zielbereiche der Fragestellung beziehen und in der Formulierung offen, inhaltlich aber klar geführt sein. Ad-hoc-Fragen dienen dazu, nicht antizipierte Aspekte aufzunehmen oder den Gesprächsfaden in Gang zu halten. Die Schlussfrage soll nochmals so offen gestaltet sein, dass alle Themen der Eltern Platz finden können (vgl. Mayring, 2002, S. 69/70).

Die Interview-Führende bemüht sich, die Alltagssprache der Befragten schnell zu erfassen und sich ihrer soweit möglich selber zu bedienen. Die Fragen müssen also nicht wörtlich gestellt werden, sondern möglichst so, dass die Interviewpartner sie gut verstehen und sich behaglich fühlen. Es ist nicht wichtig, die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden einzuhalten, die Interview-Führende soll sich so weit möglich dem Gedankenfluss der Befragten anpassen. Das Interview soll textgenerierend, prozessorientiert und den Gesprächsfluss aufrechterhaltend (vgl. Dresing und Pehl, 2013, S. 9-11) geführt werden. Wichtig ist hingegen, dass alle Themen der drei Zielbereiche angesprochen werden.

Sempert erwähnt in ihrem Leitfaden verschiedene Bereiche, in denen es zu Problemen während Interviews kommen kann:

1. Probleme mit Worten / Texten
2. Erinnerungsvermögen
3. Komplexität der mentalen Leistung
4. Berechnung / Schätzung
5. Unzutreffende Annahmen über Befragte
6. Nicht intendierte Nebeneffekte

Da von Lehrpersonen ausgewählte Eltern angefragt werden, werden die Punkte 1-3 vermutlich keine Schwierigkeiten darstellen. Punkt 4 ist nicht Teil des Fragenkatalogs. Möglich ist es hingegen, dass Annahmen, welche die Lehrpersonen über Eltern haben, sich als unzutreffend oder ungenau erweisen. Punkt 6 ist nie auszuschliessen und im Auge zu behalten.

4.3.2.2 Herleitung aus der Theorie und Öffnung der Themen

Die Fragen in den Interviews beziehen sich grundsätzlich auf die Fragestellung dieser Arbeit. Daher werden sie zunächst aus den Themen des Theorierahmens aus den Kapiteln 2.4, 2.6 und 2.7 erstellt. Da diese Arbeit aber die Erfahrungen und Bedürfnisse von Eltern untersuchen will, müssen die Fragen zu den jeweiligen Themen offen genug sein, damit die Befragten ins Erinnern und Sprechen kommen. Ebenso muss es möglich sein, Themen anzusprechen, welche in der Literatur nicht beschrieben sind.

4.3.2.3 Zielbereiche und Fragen

Auf der Basis der Forschungslage (1.3) konnten aus den Kapiteln 2.4, 2.6 und 2.7 die folgenden Kernthemen herausgearbeitet werden: Partnerschaftlichkeit in der Zusammenarbeit und Ergänzungsbedürftigkeit der Sichtweise der Fachleute, Einbezug der familiären Lebenswelt durch die Fachleute in die Zusammenarbeit und Anerkennung der Kompetenzen der Eltern sowie deren Stärkung.

Aus diesen Kernthemen wurden drei thematische Zielbereiche für das Formulieren der Fragen erstellt und dazu jeweils Fragen nach den Richtlinien unter 4.3.2.1 formuliert. Die Formulierungen sollen wörtlich verwendbar sein, können aber auch als Anregung oder Erinnerungshilfe dienen. Der Zielbereich ist hier jeweils kursiv markiert.

Fragen, die sich auf die Art der Zusammenarbeit und den Grad der Partnerschaftlichkeit gegenüber den Eltern beziehen:

1. Wie fanden Sie die Zusammenarbeit mit der Lehrperson in diesen Situationen?
Womit waren Sie zufrieden?
2. Gab es auch Momente, in denen Sie sich andere Reaktionen gewünscht hätten? Welche?
3. Stellen Ihnen die Fachleute Fragen zu Ihrem Kind?
Können Sie als Eltern den Fachleuten Hinweise und Anregungen geben? Welche sind das?
Werden sie von den Fachleuten aufgenommen, wird etwas davon im Alltag sichtbar?

Fragen, die sich auf das Verständnis der Fachleute für die Lebenssituation der Eltern beziehen:

1. Wie reagieren die Fachleute, wenn Sie von spezifischen Problemen Ihres Kindes erzählen?
Nehmen sie Ihr Problem auf? Wird es besprochen? Gibt es eine Lösung, die Ihnen als Eltern hilft?
2. Geben Fachleute der Schule Ihnen Hinweise oder Anregungen für die Arbeit mit Ihrem Kind zu Hause (bezüglich den Hausaufgaben und dem Lernen oder der Erziehung)?

Fragen, die auf eigene Themen der Eltern in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten abzielen:

1. Haben Sie Wünsche an die Zusammenarbeit mit den Fachleuten?
2. Welche Rückmeldungen würden Sie ihnen gerne geben?
3. Gibt es etwas, was Ihnen in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten Mühe macht?

Der Leitfaden inklusive der standardisierten Einleitung und Einstiegsfrage findet sich im Anhang A1.

4.3.3 Sample

Weil Repräsentativität in der qualitativen Forschung keine bedeutsame Rolle spielt (vgl. Lamnek, 2010, S. 351), wird es hier um die Analyse kleiner Stichproben im Sinne von Fallanalysen gehen (vgl. Mayring, 2010, S. 23). Eine eigentliche Standardisierung der Situation, zum Beispiel bezüglich Ausbildung der Lehrperson zum Thema Zusammenarbeit mit Eltern, Erfahrungen der Eltern bezüglich der Zusammenarbeit in der Schule mit Fachleuten, Ausbildungsgrad der Eltern und anderen Parametern wird nicht möglich sein. Eine gewisse Standardisierung ergibt sich aber aufgrund der Festlegung des Samples auf eine einzige Schuleinheit. Das ermöglicht eine Standardisierung bezüglich der Punkte

- Zeitraum seit Einführung von ISR und Erfahrungen mit ISR
- Ort und Situation, beispielsweise Vorgaben der Schulleitung zur Zusammenarbeit mit Eltern
- Beschränkung auf das Primarschulalter

- Keine persönlichen oder beruflichen Kontakte zwischen der Verfasserin der Studie und den befragten Eltern sowie den betreffenden Lehrpersonen

Die Auswahl der Befragten wird deshalb aufgrund folgender Kriterien zusammengestellt:

- Unabhängigkeit und Objektivität: Die gewählte Schuleinheit ist und war nicht Arbeitsort der Studienleitung.
- Die Bildung von zwei Vergleichsgruppen muss möglich sein.
- Dazu werden immer zwei Eltern aus der gleichen Klasse ausgewählt, die je ein Kind mit Behinderung und ein Kind ohne Behinderung haben.
- Alle Kinder, beziehungsweise deren Eltern, gehören zur gleichen Schuleinheit. Der Erfahrungshintergrund zu den Bedingungen für ISR an dieser Schule ist damit für Fachleute und Eltern gleich.
- Es sollen möglichst viele verschiedene Behinderungen im Sample vertreten sein, da sich ISR-Schulungen auf verschiedene Arten von Behinderungen beziehen.
- Die Kinder der befragten Eltern sind im Alter von Kindergarten bis Ende 6. Klasse.
- Alle Kinder mit einer Behinderung sind ISR geschult. Kinder ohne ISR beziehungsweise deren Eltern werden nicht ins Sample aufgenommen, da die entsprechende Unterstützung durch die Heilpädagogin nicht gegeben wäre.

Es wird folglich nötig sein, je zwei Kinder beziehungsweise deren Eltern aus drei verschiedenen Klassen derselben Schuleinheit für ein Interview zu gewinnen. Zusätzlich müssen drei der Kinder ISR geschult sein und verschiedene Behinderungen aufweisen.

Eine Übersicht über das gewählte Sample befindet sich im Anhang C.

4.3.4 Datenaufbereitung

Für die Datenaufbereitung werden Transkriptionen der Interviews nach einfachen Transkriptionsregeln erstellt. Dabei werden die Audioaufnahmen in Standardsprache übertragen, wobei Satzbau und Stil geglättet werden, um eine möglichst gute Lesbarkeit zu gewährleisten (vgl. Mayring, 2002, S.91). Wie Kowal und O'Connell festhalten, „... sollten nur solche Merkmale des Gesprächsverhaltens transkribiert werden, die auch tatsächlich analysiert werden“ (Kowal und O'Connell in Flick, 2012, S. 444). Eine wörtliche Transkription würde über das Ziel hinaus schießen, da es in dieser Arbeit um den inhaltlichen Aspekt der Antworten geht (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Unklarheiten werden, soweit möglich, bereits während der Befragung über Paraphrasierungen und Rückfragen geklärt. Bei undeutlicher Aussprache oder sehr emotionalen Passagen, oder wenn Interviewer und Befragter gemeinsam sprechen, kann während des Transkriptionsprozesses durch mehrmaliges Abhören der Audiodatei sowie der Veränderung der Lautstärke und Ablaufgeschwindigkeit versucht werden, die Stelle zu verstehen.

Damit die Transkriptionen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, basieren sie auf einem festgelegten Regelsystem (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer, 2007, S. 27). Für die Auswertung des Datenmaterials sind der semantische Inhalt und die persönliche Gewichtung, die die Befragten ihren Aussagen geben, bedeutend. Zu diesen Vorgaben passt das einfache Regelsystem von Dresing und Pehl, das auf einem System von Kuckartz basiert (vgl. Dresing und Pehl, 2013, S. 21-23). Da die meisten Interviews in Dialekt stattfinden werden, kommt der ersten Regel, wonach Dialekt möglichst wortgetreu in Hochsprache übersetzt wird, eine spezielle Wichtigkeit zu und verlangt Sorgfalt. Zugleich bedeutet das Umsetzen von Dialekt in Standardsprache immer bereits eine ge-

wisse Interpretation der Transkribierenden. Stellen mit dieser Herausforderung wird durch Anmerkungen und einen Zeitmarker begegnet. Wichtig werden auch Passagen in Grossbuchstaben sein, da sie auf Emotionalität seitens der Befragten und einer speziellen Bedeutung für sie hindeuten. Eine Zusammenstellung der verwendeten Transkriptionsregeln befindet sich im Anhang B.

4.3.5 Datenauswertung

Methodisch fällt die Wahl zur Datenauswertung auf die Inhaltsanalyse. Inhaltsanalyse will laut Mayring (2010) fixierte Kommunikation analysieren, dabei systematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet vorgehen. Sie bezweckt, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen (vgl. S. 13). Da diese Arbeit von einem kleinen Sample ausgeht und jeden einzelnen Fall sowie die beiden Gruppen fokussieren will, ist eine qualitative Inhaltsanalyse angemessen. Um das Datenmaterial nach bestimmten Themen ordnen zu können, wird als Technik die ‚inhaltliche Strukturierung‘ nach Mayring gewählt, die es ermöglicht, das Material bezüglich theoriegeleitet festgelegter Kategorien einzuschätzen und zu vergleichen (vgl. Mayring, 2002, S. 115). Das Datenmaterial wird in festgelegte Inhaltsbereiche strukturiert und danach inhaltlich zusammengefasst (vgl. Mayring, 2010, S. 94). Auf diese Art wird es gelingen, die wichtigsten Inhalte der Aussagen aus den Interviews zu extrahieren, zu gruppieren und in Bezug zueinander zu bringen.

Zur Auswertung der transkribierten Interviews wird das Analyse-Programm f4 verwendet, das für qualitative Inhaltsanalysen geschaffen wurde und welches die Anwendung eines Kategoriensystems unterstützt. Um eine regelgeleitete Inhaltsanalyse und die Verlässlichkeit, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit dieser Arbeit zu gewährleisten, wird ein Ablaufmodell zu Grunde gelegt.

4.3.5.1 Ablaufmodell zur Inhaltsanalyse

Das Ablaufmodell zur Inhaltsanalyse schafft die Basis für ein systematisches Vorgehen während der Analyse und für die Qualität der Interpretationen. Es lehnt sich an Vorschläge von Mayring an (vgl. Mayring, 2010, S. 99) und wird an die Erfordernisse dieser Arbeit angepasst.

Das angepasste Ablaufmodell:

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheit:

Dem Kodierprozess werden als Analyseeinheit die Transkripte jedes einzelnen Interviews zugrunde gelegt.

2. Schritt: Erstellen des Kategoriensystems

Die Strukturierungsdimensionen werden theoriegeleitet und auf die Ziel-Fragen bezogen festgelegt. Zur Ausdifferenzierung werden Kategorien definiert und durch Ankerbeispiele und Kodierregeln eindeutig zuordbar gemacht.

3. Schritt: Probedurchlauf durch Teile von verschiedenen Transkripten

Überprüfung der Passung von Schritt 2 und Anpassungen im Kategoriensystem und den Regeln. Erneuter Probedurchgang durch die gleichen und zusätzliche andere Teile des Materials, um die Anpassungen zu testen.

Dies wird in einem zyklischen Verfahren so oft gemacht, bis die Definitionen der Kategorien griffig sind und die Abgrenzungen zwischen den Kategorien klar ist. Falls nötig, werden Unterkategorien gebildet.

4. Schritt: Initiierende Textarbeit

Die Interviews werden gelesen und ein erstes Mal auf die Themen des Befragten eingeschätzt. Es wird zu jedem Transkript ein Kommentar erstellt, der Besonderheiten, allgemeine Einschätzung und wichtige Themen enthält. Er dient als Grundlage für die Fallzusammenfassungen.

5. Schritt: Materialdurchlauf

Fundstellenbezeichnung und wenn nötig weitere Anpassung der Kategorien und Kodierregeln. Wichtig wird es hier sein, auch diejenigen relevanten Inhalte zu erfassen, die nicht in das theoriebasierte Kategoriensystem passen. Bei Bedarf werden aus dem Textmaterial neue Kategorien geschaffen und das gesamte Material nochmals geprüft.

Um die Intracoder-Reliabilität zu gewährleisten, werden die Interviews mehrere Male in zyklischen Prozessen kodiert. Begründungen für Kodierungen, die interpretativen Freiraum lassen, werden in Memos festgehalten.

Querbezüge zwischen Aussagen in den Interviews werden markiert und in Memos festgehalten, dasselbe gilt für gegensätzliche Aussagen zu einzelnen Themen oder anderen Auffälligkeiten wie grosser Emotionalität.

Ausserdem wird jede Fundstelle in einem Memo zusammenfassend festgehalten und bezeichnet. Die Audiodateien und das Kontextwissen werden bei Bedarf zum tieferen Verständnis von einzelnen Aussagen hinzugezogen.

6. Schritt: Extraktion der paraphrasierten Fundstellen nach Kategorien pro Interview

Die paraphrasierten Fundstellen werden nach jeder einzelnen im Interview kodierten Kategorie extrahiert, gruppiert, ausgezählt und in Tabellenform dargestellt (vgl. Anhang E).

Dabei wird die Passung der Kodierungen ein weiteres Mal geprüft. Gleiche Themen pro Kategorie werden ausgezählt. Wichtige Details, Brüche und Unklarheiten müssen hier erhalten bleiben und werden als Kommentare dargestellt. So entsteht pro Interview ein Auszug aus dem Textmaterial, der die Meinung des Befragten nach Kategorien geordnet wiedergibt (Anhänge E1-E6). Daraus entstehen die Einzelfall-Darstellungen.

7. Schritt: Zusammenstellung der wichtigsten Themen aus allen Interviews

Die gefundenen Themen aus Schritt 6 werden nach gemeinsamen, übergreifenden Inhalten abgesehen. Diese werden als stichwortartige Übersicht dargestellt (vgl. Anhang G).

8. Schritt: Gruppenvergleich

Die Hauptaussagen aus Schritt 6 und 7 werden nach Gruppen (mit ISR und ohne ISR) geordnet und verglichen (vgl. Anhang H).

9. Schritt: Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse

- a) Die Verteilung der Kategorien wird tabellarisch dargestellt und inhaltlich betrachtet.
- b) Jeder einzelne Fall wird detailliert beschrieben. Besonderheiten der drei Ebenen Inhalt, Kategorien und Formales finden hier Eingang. Eine Fallzusammenfassung steht am Anfang jedes Textes.
- c) Die wichtigsten gemeinsamen oder kontroversen Themen aus allen Interviews werden dargestellt.
- d) Der Vergleich der beiden Gruppen wird tabellarisch und textlich dargestellt und Antworten auf die Fragestellung werden gegeben.

4.3.5.2 Grundlage für das Kategoriensystem

Die Kategorienbildung basiert auf der theoretischen Grundlage der verschiedenen Modelle der Zusammenarbeit, auf den Kriterien zur Qualität von Zusammenarbeit und den Belastungsfaktoren. Die Merkmale dieser Grundlagen werden hier nochmals stichwortartig referiert. Ob damit die gesamte Fragestellung erfasst werden kann, ist im Anschluss noch zu prüfen.

Merkmale der Modelle der Zusammenarbeit (vgl. 2.4)

Experten-Laien-Modell

- Machtausübung durch Fachleute, dominantes Auftreten
- Keine Mitbestimmung durch Eltern
- Keine Erkundigungen der familiären Lebenswelt
- Ignorieren anderer Fachmeinungen
- Fokus auf Behinderung des Kindes

Ko-Therapie-Modell

- Rollentrennung teilweise aufgehoben, Rollenkonflikt für Eltern
- Fachleute stehen hierarchisch über Eltern
- Familiäre Lebenswelt ist der Therapie untergeordnet
- Fokus auf maximalem Fortschritt des Kindes

Kooperations-Modell

- Auf Kooperation angelegt, partnerschaftlich
- Familiäre Lebenswelt wird einbezogen
- Fokus auf Integration und Ressourcenorientierung

Ergänzungs-Modell

- Auf Kooperation und Ergänzung angelegt
- Familiäre Lebenswelt ist Grundlage des Settings
- Fokus auf Integration und Ressourcenorientierung

Da das Ergänzungsmodell eine Weiterentwicklung des Kooperationsmodells ist, wird nur dieses zur Ausarbeitung der Kategorien berücksichtigt. Für die Schlussfolgerungen wird das Kooperationsmodell möglicherweise wieder hinzugezogen werden, weil es sein kann, dass Kooperation erlebt wird, aber keine Ergänzung.

Empowerment-Modell

- Auf Selbstbefähigung der Eltern angelegt
- Eltern haben tragende und treibende Rolle
- familiäre Lebenswelt ist Grundlage des Settings

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

- gemeinsame Verantwortung für den Erziehungs- und Bildungserfolg
- Fachleute und Eltern als gleichberechtigte und ergänzende Partner
- Mitarbeit der Eltern in möglichst vielen Bereichen des Schullebens

Merkmale bezüglich der Qualität der Zusammenarbeit (vgl. 2.6)

- *Grundhaltung der Fachleute: Gleichberechtigung und Ressourcenorientierung*
- *Regelmässige Kontaktaufnahme durch Fachleute*
- *Kommunikation: angepasste Sprache der Fachleute*

Merkmale bezüglich der Belastungsfaktoren (vgl. 2.7.2)

- *Fachleute berücksichtigen zeitliche Verfügbarkeit der Eltern*
- *Sorgen um Bildung und Zukunft des Kindes werden von Fachleuten ernst genommen*
- *Angepasste Kommunikation bezieht auch grundsätzliche erhöhte Belastungen von Eltern ein*

Alle drei oben aufgeführten Belastungsfaktoren sind bereits in den Kategorien der Modelle, in denen die Lebenswirklichkeit erkundet und einbezogen wird, enthalten.

Im Auge zu behalten gilt es das Merkmal Fokus, welches die Haltung der Fachleute zur Integration beschreibt. Es wird hier so dargestellt wie in der Literatur zugeordnet. Da es aber nicht zwangsläufig mit der hierarchischen Haltung der Fachleute übereinstimmen muss, taucht es nicht als eigenes Merkmal im Kategoriensystem auf. Es wird möglicherweise bei der Auswertung wieder relevant.

4.3.5.3 Folgerungen für das Kategoriensystem

Bei genauer Betrachtung ist es möglich, die Merkmale im Spannungsfeld von jeweils zwei Polen zu denken:

Pol 1: hierarchisch geprägtes Verhalten

- direktives und hierarchisch geprägtes Verhalten der Fachleute
- Machtausübung und Dominanz
- Ignorieren anderer Fachmeinungen

Pol 2: partnerschaftliches Verhalten

- partnerschaftliches und gleichberechtigendes Verhalten, auf Kooperation und Ergänzung angelegt
- Regelmässige Kontaktaufnahme durch Fachleute und Erkunden der familiären Lebenswelt
- Angepasste Sprache
- Fokus auf Integration und Ressourcenorientierung

Pol 3: fehlendes Empowerment

- keine Würdigung elterlicher Kompetenzen und fehlende Erkundung der familiären Lebenswelt
- keine Mitbestimmung durch Eltern
- Ignorieren anderer Fachmeinungen

Pol 4: ausgeprägtes Empowerment

- Würdigung und Stärkung der elterlichen Kompetenzen, auf Selbstbefähigung angelegt
- familiäre Lebenswelt ist Grundlage des Settings, Eltern haben tragende und treibende Rolle
- gemeinsame Verantwortung am Erziehungs- und Bildungserfolg

Es gilt nun noch zu klären, ob mit diesen zwei Dimensionen auch die Forschungsfragen abgedeckt sind (vgl. 3.2). Der Themenbereich Bedürfnisse und Erwartungen fehlen und bilden die dritte Dimension. Sie kann sich mit den Inhalten der anderen beiden Dimensionen decken, muss aber nicht. Da diese Bereiche in der Formulierung der Forschungsfragen bewusst getrennt wurden, sollen sie im Kategoriensystem als je eigene Kategorie vorkommen. Ob es möglich ist, sie klar zu trennen, wird sich während der Analyse herausstellen. Mögliche zusätzliche Kategorien können während der Analyse nach Bedarf geschaffen werden.

4.3.5.4 Das Kategoriensystem mit Definitionen und Ankerbeispielen

Die Strukturierungsdimensionen, Kategorien und Unterkategorien werden hier festgelegt. Ankerbeispiele dienen dazu, eine Kategorie mittels einer Aussage zu verdeutlichen, Kodierregeln legen fest, nach welchen Kriterien im Zweifelsfall Textstellen zugeordnet werden. Sie dienen der Qualitätssicherung, insbesondere der Nachvollziehbarkeit und Transparenz.

Erste Dimension: Partnerschaftlichkeit

1. Hauptkategorie: Hierarchisch geprägtes Verhalten der Fachleute, fehlende Partnerschaftlichkeit

Kategorien und Definitionen	Ankerbeispiele
<p>1.1 Direktives Verhalten</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Machtausübung durch Fachleute, directives Auftreten</i>• <i>keine Mitbestimmung durch Eltern</i>• <i>Fokus auf der Behinderung des Kindes</i>	<p>Die junge Lehrerin schrieb dem Vater, was sein Sohn alles falsch gemacht hätte. Er fand aber, auch die Lehrerin hätte nicht alles so gemacht, dass es für seinen Sohn hätte gut laufen können. Meier, Absatz 47/48</p> <p>„Es hat eine Heilpädagogin gegeben im Kindergarten, mit der ich einfach nicht warm geworden bin. Und die hat mir dann wiederholt Hinweise gegeben, wie ich etwas machen könnte. Also da kamen dann so Sachen wie, den Kindern im Sportunterricht im Kindergarten keine Kleidchen anziehen, was ich noch gut verstehen konnte. Da kamen aber auch so Sachen wie der N entsprechend richtige Kleider anzuziehen, was bedeutete, ihr Hosen anzuziehen mit Gummibund, weil sie eben Schwierigkeiten hatte, die Knöpfe zuzumachen und den Reissverschluss hochzuziehen, und natürlich selbstverständlich keine Schuhe, die man die ein Kind nicht selber mit Klettverschluss zumachen kann. (...) Selbstverständlich nicht. (...) Das fand ich nicht besonders hilfreich.“</p>

	Schmidt, Absatz 147/148
<p>1.2. Ressourcen-Negierung <i>Fehlende Nutzung der Erfahrungen des Elternhauses und der familiären Lebenswelt. Eltern fühlen sich nicht ernst genommen.</i></p>	<p>„Und dort hat man einfach gemerkt, auf dieser Ebene, als sie das Konzept gemacht haben mit Primarschulpflege und vielleicht auch Schulleitung, das weiss ich nicht genau, wer genau dabei war, dort hatte ich einfach das Gefühl, und ich bin keine Fachperson, aber ich hatte einfach das Gefühl, sie hatten keine Ahnung, wovon sie sprechen.“ Meier, Absatz 194</p>
<p>1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch die Fachleute <i>„Fehlend“ bedeutet hier, dass FL nur in elementar wichtigen Fällen (Unfall etc.) oder nur nach Vorschrift (vorgeschriebene SSG, Zeugnisgespräche etc.) mit den Eltern Kontakt aufnehmen.</i></p> <p>Gegenpol zu 2.3</p>	<p>Ich habe dann, also ich gehe während des Jahres sonst nie vorbei, weil es einfach nicht nötig ist, oder, weil es läuft so gut. Und dann habe ich halt beim Zeugnisgespräch wieder gefragt oder mal an einem Elternabend kurz. Es war jetzt nicht so, dass sie auf mich zugekommen sind und gesagt haben, es ist alles gut, man würde ja wahrscheinlich eher kommen, wenn es nicht gut wäre, wenn man jetzt etwas festgestellt... Das habe ich aber auch nicht erwartet, dass da... Girsberger, Absatz 56</p> <p>Aber das haben sie mir verheimlicht, dass es eine Integrationsklasse gibt, weil das war ja das, was wir wollten (...) Ammann, Absatz 31</p>

2. Hauptkategorie: Von Gleichberechtigung und Partnerschaftlichkeit geprägtes Verhalten

Kategorien und Definitionen	Ankerbeispiele
<p>2.1 Gleichberechtigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>auf Kooperation mit den Eltern angelegt, partnerschaftlich</i> • <i>Eltern werden ernst genommen</i> • <i>Ergänzung: Fachleute sehen Eltern als ergänzende Partner</i> <p><i>Kodierregel: Ergänzende Arbeit an gleichen Themen, auf Augenhöhe. Gleichberechtigung in den Entscheidungen.</i></p>	<p>Ja, aber da kann man sich teilweise auch ergänzen, es sind zum Teil die gleichen Themen, an denen man dann (unverständlich) (Interpretation: zusammen) arbeitet. Meier, Absatz 38</p> <p>Also zum Teil hat sich mich einfach teilhaben lassen an dem Sonderunterricht, den sie mit meiner Tochter und einem weiteren ISR-Kind gemacht hat. Schmidt, Absatz 9</p>
<p>2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt</p> <p><i>Die familiäre Lebenswelt ist Grundlage des Settings.</i></p>	<p>Sie stellen mir in dem Standortgespräch stellen sie mir diese Fragen, jetzt unter der Schulzeit weniger, das ist etwas, was ich äh (...), was ich dann bringen müsste, so habe ich das verstanden auch, ist auch legitim so. In den Standortgesprächen ist das aber immer die erste Frage, wie ist das mit N zu Hause oder wie ist Ihr Eindruck, wie hat N sich entwickelt. Schmidt, Absatz 53</p>

<p>2.3 Kontaktaufnahme</p> <p><i>FL nehmen von sich aus Kontakt auf, um nachzufragen. Mitarbeit der Eltern in möglichst vielen Bereichen des Schullebens. Kontaktaufnahme kann auch bedeuten, dass FL auf Eltern eingegangen sind, auch im übertragenen Sinn auf sie zugegangen sind.</i></p> <p><i>Gegenpol zu 1.2</i></p>	<p>Interviewer: Und dort, wie würden Sie denn die Zusammenarbeit dort beschreiben? Befragter: Nein, es ist intensiver gewesen. Auch die Lehrerin hat mehr angerufen, mag mich erinnern, oder wenn unter den Kindern etwas war, ist man auch informiert worden, ja, das hat mir eben (...) noch gepasst. Ja, weil als Eltern will man ja auch.</p> <p>De Lorenzo, Absatz 136</p> <p>Aber auch der Schulleiter, der ja ein Interimsschulleiter war im Schulhaus, weil der andere gestorben ist (...) und, ich finde, der hat das recht gut gemacht, muss ich also sagen. Wirklich, cool behalten und sachlich geblieben, und die Leute aber auch abgeholt, das fand ich recht gut.</p> <p>Meier, Absatz 105</p> <p>Und eine ganz klassische Zusammenarbeit mit dieser Heilpädagogin war, dass sie mich über die normalen Elternbesuchstage hinaus aufgefordert hat, dass ich zu ihr in den Unterricht kommen darf, und dann hat sie sich mit mir hingesezt.</p> <p>Schmidt, Absatz 9</p>
--	--

Zweite Dimension: Empowerment

3. Hauptkategorie: Ignorieren der Kompetenzen der Eltern, fehlendes Empowerment

Kategorien und Definitionen	Ankerbeispiele
<p>3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt</p> <p><i>Das Erkunden der familiären Lebenswelt fehlt.</i></p> <p><i>Andere Fachmeinungen werden ignoriert.</i></p>	<p>Interviewer: Aber das war weniger so, dass die LP oder IF-LP oder Heilpädagogin Ihnen gesagt hat, das ...</p> <p>Befragter: Nein.</p> <p>Interviewer: ... könnte man so machen...</p> <p>Befragter: Nein.</p> <p>Interviewer: ... oder so lernen oder so.. Das haben Sie weniger erlebt.</p> <p>Befragter: Nein, weniger. Nein, wir haben eigentlich immer selber schauen müssen. Ja. (...)</p> <p>De Lorenzo, Absatz 115-120</p> <p>Und mit der Schulleitung der Heilpädagogischen haben sie auch nicht gesprochen. Da haben wir auch gefragt: "Wieso ist der Schulleiter der HPS nicht hier?" "Oh!" So im Stil, haben wir vergessen. Da mussten wir sagen: "Ja aber hallo, wie kann man so einen wichtigen Player vergessen?"</p> <p>Das verstehe ich nicht.</p> <p>Meier, Absatz 192</p>
<p>3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen</p> <p><i>Die Kompetenzen der Eltern werden nicht</i></p>	<p>Befragter: Zusammenarbeit mit den Fachleuten hat äh (...) nicht funktioniert (...) . Ja, der, also zum Beispiel der Lehrer, also der Schulleiter hat gesagt, wenn man ein Problem hat als Eltern, muss man zusammenstehen, und wenn es</p>

<p>wahrgenommen und nicht gewürdigt. Es wird kein Versuch unternommen, diese Kompetenzen zu stärken oder zu erweitern.</p>	<p>ein Problem gibt in der Schule mit den Kindern wäre er froh um einen Rückruf oder dass man zusammen arbeiten kann. Und als Eltern hat man das auch zur Kenntnis genommen und wollte daran arbeiten, ABER (...) es hat nicht funktioniert. (...) Wenn man sich gemeldet hat beim Schulleiter oder bei den Lehrern (...) ist man wie zurückgewiesen worden. De Lorenzo, Absatz 4/5</p>
<p>3.3 Fehlendes Mitspracherecht <i>Selbstherrliches Verhalten der FL, fehlende Mitsprache und Mitverantwortung durch die Eltern.</i></p>	<p>Befragter: Also wir haben ja schon gekämpft, bevor sie in den Kindergarten gegangen ist, also wir mussten ja also wir haben die Pro Infirmis eingeschaltet, und Pro Infirmis kennt natürlich die Rechte der Behinderten und sie haben sich sehr stark eingesetzt, dass meine Tochter in einen normalen Kindergarten konnte, nicht in den heilpädagogischen Kindergarten, und dort haben wir schon wirklich immer gekämpft, und dank dass wir zuerst haben wir es selber probiert, das ging nicht, und dann haben wir Pro Infirmis eingeschaltet, und dann ist es plötzlich gegangen. Ammann, Absatz 23</p>

4. Hauptkategorie: Würdigung und Stärkung der Kompetenzen der Eltern

Kategorien	Ankerbeispiele
<p>4.1 Ressourcenorientierung <i>Auf Integration der SuS und Stärkung der Eltern angelegtes Verhalten der FL.</i></p>	<p>Aber auch der Schulleiter, der ja ein Interimsschulleiter war im Schulhaus, weil der andere gestorben ist (...) und, ich finde, der hat das recht gut gemacht, muss ich also sagen. Wirklich, cool behalten und sachlich geblieben, und <i>die Leute aber auch abgeholt</i>, das fand ich recht gut. Meier, Absatz 105</p>
<p>4.2 Stärkung der elterlichen Kompetenzen <i>Auf Selbstbefähigung der Eltern angelegtes Verhalten der FL. Die Eltern haben eine tragende und treibende Rolle.</i></p>	<p>Zusammenfassung der längeren Erzählung von Herrn Meier: Die Eltern Meier fühlten sich nach dem SSG plötzlich nicht mehr in der Lage, einen Entscheid für eine integrative Schulung für die Oberstufe zu fällen und haben ihre Unterschrift verweigert. Darauf machte die heilpädagogische Leitung den Vorschlag, die Eltern könnten sich im Schulhaus, wo ihr Sohn hinkommen sollte, alles anschauen. Nach diesem Entgegenkommen war es ihnen möglich, einen bewussten Entscheid zu fällen. Herr Meier, Absätze 120-125</p>
<p>4.3 Gemeinsame Verantwortung für Erziehung und Bildung <i>Gemeinsame Verantwortung am Erziehungs- und Bildungserfolg. FL übernehmen auch Verantwortung für Erziehung, Eltern für Bildung.</i></p>	<p>Zusammenfassung der längeren Ausführungen von Frau Schmidt: Die FL der Schule machen Vorschläge für den Schulweg und bringen ihre Einschätzungen und Ideen zur Erziehung mit ein. Absätze 104-123</p>

--	--

Dritte Dimension: Bedürfnisse und Erwartungen

5. Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern

Darunter fallen alle Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen von Eltern, die durch die theoriegeleitet erstellten Kategorien nicht erfasst werden können, sondern der „Logik der Entdeckung“ unterliegen (Kuckartz 2012, S. 33).

Ankerbeispiel: Wunsch nach Transparenz

„Also, wir haben auch gesehen, zwischen dem Klassenlehrer und der Heilpädagogin, also eben, wir hatten den Eindruck, die Schule mache das schon lange, da sei alles schon vorgespurt, und dann merkt man, das ist überhaupt nicht so“ (Meier, Absatz 32).

Das Kategoriensystem ist zur bessern Übersicht zusätzlich in Anhang D zu finden.

4.3.5.5 Kodierregeln

Kodierregeln waren vor allem zur Abgrenzung der Kategorien Gleichberechtigung (2.1) und Gemeinsame Verantwortung (4.3) notwendig. Weil direktives Verhalten der Fachleute auch zu gemeinsam getragener Verantwortung führen kann, werden die beiden Kategorien je einzeln geführt.

Die Kodierregeln zur Abgrenzung von 2.1 von 4.3 lauten:

- Ergänzende Arbeit zu gleichen Themen und Gleichberechtigung in den Entscheiden wird unter 2.1 Gleichberechtigung kodiert.
- Wenn es um gemeinsam getragene Verantwortung zu Bildung *und* Erziehung geht oder hauptsächlich um Erziehung, wird unter 4.3 kodiert.

Für die Kategorie Kontaktaufnahme (2.3) gilt die Kodierregel:

Wenn Fachleute von sich aus über das notwendige (Unfälle und ähnliches) oder vorgeschriebene (Standortgespräche und ähnliches) Mass hinaus Kontakt aufnehmen und Rückmeldungen geben, wird unter 2.3 kodiert. Kontaktaufnahme kann auch bedeuten, dass Fachleute auf Eltern in starkem Mass eingehen oder im übertragenen Sinn auf sie zugehen. Das Ankerbeispiel macht dies deutlich.

4.3.5.6 Paraphrasierung und inhaltliche Strukturierung

Die Fundstellen aus jedem Interview werden paraphrasiert, nach übergeordneten Themen gebündelt und ausgezählt. Die Darstellung erfolgt tabellarisch. Diese Tabellen bilden die Grundlage für die Auswertung jedes einzelnen Interviews. Die Kategorien werden in der Reihenfolge der thematisch entgegengesetzten Pole dargestellt (vgl. 4.3.5.3). Kontroverse Inhalte, beispielsweise als positiv erlebtes direktives Verhalten, wird als Kommentar festgehalten.

Kurzkommentare und Mehrfachkodierungen sind in der letzten Spalte zu finden, längere Kommen-

tare unterhalb der jeweiligen Kategorie. Zur Veranschaulichung wird hier ein Auszug aus der Tabelle Schmidt, Anhang E3, eingefügt.

Paraphrasierung der Textstelle und Absatz	Thema und <i>Auszählung gleicher Themen</i>	Mehrfach- kodierungen und <i>Kommentare</i>
2.1 Gleichberechtigung (7 Fundstellen)		
Absatz 9: „Also zum Teil hat sich mich einfach teilhaben lassen an dem Sonderunterricht, den sie mit meiner Tochter und einem weiteren ISR-Kind gemacht hat.“	Gleichberechtigung im Austausch <i>1. Mal</i>	2.1 / 2.3
Absatz 33: „Also SIE hat mir das quasi zur Verfügung gestellt, also von IHR kam eigentlich der Anstoss grundsätzlicher Art, und wir haben eigentlich so immer im Dialog gestanden.“	Gleichberechtigung im Austausch <i>2. Mal</i>	
Absatz 40-49: Frau Schmidt erklärt, dass sie als Eltern und die FL der Schule ihr Kind grundsätzlich gleich eingeschätzt hätten und die Gespräche (hier die SSG) für beide Seiten eine Ergänzung (45) des Wissens der anderen Seite gewesen seien.	Gleichberechtigung im Austausch <i>3. Mal</i>	
Absatz 81-87: Die Aussagen von Frau Schmidt zu Problemen im Verhalten ihrer Tochter wurden von den FL ernst genommen und in den Entscheid, das Kind ISR zu schulen, einbezogen.	Aussagen der Mutter werden ernst genommen und bei Entscheiden berücksichtigt. <i>1-mal</i>	

4.3.5.7 Die Einzelfall-Darstellungen

Die oben erläuterten Tabellen dienen als Grundlage für die Darstellung der Auswertung jedes einzelnen Interviews. Diese beginnt mit einer Fallzusammenfassung und endet mit der ausführlichen Darstellung aller Themen des Interviews. Die beiden Teile werden nach den unten aufgeführten Punkten strukturiert:

Fallzusammenfassung

- Pseudonym, Klasse, Schulung, Aussage zur Behinderung
- Verlauf des Interviews, zum Verständnis notwendige Kontexte
- Wichtigste Themen der Befragten
- Aussage zur Verteilung der Kodierungen und zur Passung der kodierten Stellen zu den inhaltlichen Aussagen der Befragten
- Dauer des Interviews
- Ein Ohr auf die Stimmung im Interview

Ausführliche Darstellung

- Ein für den Befragten / die Befragte typisches Zitat, das dem Verständnis der Aussagen dient
- Aussage zum Verlauf des Interviews

- Leitbegriffe
- Detaillierte Aussagen, zu den beiden Achsen Partnerschaftlichkeit und Empowerment und zu den anderen Kategorien
- Beantwortung der Fragestellung der Arbeit
- Verknüpfungen und Hypothesen: Über das einzelne Interview hinaus weisende Zusammenhänge und Überlegungen

4.4 Grenzen der gewählten Methodik

Die Grenzen liegen hauptsächlich in dem eher kleinen Sample, das grundsätzlich nur Hinweise auf mögliche Sachverhalte erlauben wird. Dies gilt im Speziellen für den Gruppen-Vergleich, der auf den Aussagen von nur je drei Befragten basiert.

Der Einhaltung von Gütekriterien qualitativen Arbeitens wurde in dieser Arbeit grosses Gewicht beigemessen. Die Interkoder-Reliabilität einzuhalten wird nicht möglich sein. Bezüglich der Befragten-Triangulation gelten die Ausführungen in Kapitel 4.1.3.

5. Ergebnisse

5.1 Einzelfall-Darstellungen

In diesem Kapitel werden die Aussagen jeder interviewten Person gewürdigt und eingeordnet. Die Zahlen in Klammern geben die Absätze in den Transkripten an. Die Tabellen aus Kapitel 5.2.1 (oder Anhang F) sind genauso Grundlage dieser Darstellungen wie die Anhänge E1 – E6.

Herr Meier (vgl. Anhang E1)

Zusammenfassende Darstellung

Der Sohn von Herrn Meier geht in die gleiche sechste Klasse wie der Sohn von Frau De Lorenzo. Er ist ISR geschult. Vermutlich hat er eine leichte geistige Behinderung. Er war im Schuljahr vor dem Interview in seiner Klasse Mobbing-Attacken ausgesetzt.

Herr Meier hat die Interview-Fragen assoziierend beantwortet. Er hatte sich zum Thema Integration und ISR schon viele Gedanken gemacht und wusste offenbar genau, welche Themen er der Interviewenden mitgeben wollte. Dadurch ist dieses Interview inhaltlich sehr ergiebig geworden und es gab entsprechend viele Kodierungen unter Bedürfnisse und Erwartungen.

Das Interview dauerte 58 Minuten und hat 49 Kodierungen ergeben. Die wichtigsten Themen von Herrn Meier lauten:

- Direktives Verhalten ist positiv, wenn die Fachleuten dadurch ihre Verantwortung wahrnehmen und es Eltern und Schülern als Unterstützung in schwierigen Situationen dient.
- Das Konzept Integration ist gut zu durchdenken und die notwendigen Ressourcen zur Umsetzung sind zur Verfügung zu stellen. Für den klaren Mehraufwand müssen entsprechende Ressourcen finanzieller Art gesprochen werden und die gesprochenen Ressourcen sollen tatsächlich dem ISR-Schüler zukommen.
- Kommunikation zu ISR ist in den folgenden drei Bereichen bedeutsam: zum Konzept, gegenüber den Klasseneltern und innerhalb der Klasse. Es ist wichtig, eine angemessene Art des Sprechens über ISR, über die Organisation von ISR-Unterricht und über soziale Vorkommnisse innerhalb der Klasse zu entwickeln.

Die letzte Aussage von Herrn Meier, leise lachend: „Das war das Wort zum Sonntag.“ (# 00:58:07)

Ausführliche Darstellung

„Also, wenn ich jetzt als Vater argumentiere, und jetzt kommt mein Sohn konkret da in die erste Sek, B/C-Klasse, ist mein Appell einfach, dass sich die Schulleitung dort im Schulhaus oben, Klassenlehrerin und der Heilpädagoge überlegen, wie wir das kommunizieren miteinander“ (219).

Herr Meier hat vom partnerschaftlichen bis zum direktiven Verhalten und von der Würdigung der elterlichen Kompetenzen bis zum Fehlen der Würdigung alle Verhaltensweisen erlebt. Dies ist deutlich sichtbar durch Zuordnungen von Aussagen zu allen Unterkategorien.

Die zwei Leitbegriffe von Herrn Meier sind Ressourcen (25, 27, 31, 125, 131, 139, 141, 143, 154, 163, 180, 199) und Kommunikation beziehungsweise informieren und kommunizieren (214, 227, 243, 252 bzw. 84, 218, 219, 241). Diese kommen an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Inhalten vor. Bei beiden Achsen, der Partnerschaftlichkeits- und der Empowerment-Achse fällt auf, dass er mehr Kodierungen auf der würdigenden Seite, also unter Nummer 2 und 4 hat. Auf die einzelnen Themenbereiche bezogen, bedeutet das Folgendes:

Partnerschaftlichkeit (21 Fundstellen)

Herr Meier hat mit direktivem Verhalten, insbesondere durch die Schulleitung, gute und schwierige Erfahrungen gemacht. „Ganz klar definiert, dass das nicht geht und so, und auch zum Teil in der Klasse informiert, auch als Schulleitung, und das fand ich wirklich super, muss ich sagen“ (109). Direktives Verhalten als schnelles und entschlossenes Handeln in schwierigen Situationen kann als Wahrnehmen der Verantwortung durch die Fachleute geschätzt werden und positive Folgen haben. In vielen anderen Situationen wird es aber nicht als positiv erlebt, sondern als Abschieben von Verantwortung der Fachleute an die Eltern (50). Gezieltes Nachfragen durch Lehrpersonen oder Rückmeldungen zu Abmachungen hat Herr Meier nur erlebt, wenn er selber aktiv wurde (54/55). Kontakte zur Schule hatten die Eltern vor allem im „institutionellen Rahmen“, das heisst über die offiziell vorgeschriebenen Gespräche und wenn Entscheide anstanden: „Jaja, also man hat eh, also man hat schon, also ich würde mal sagen, man hat sowieso mehr Gespräche, aber dann auch im institutionellen Rahmen“ (69).

Die Vorstellung des ISR-Konzeptes an einem offiziellen Anlass der Schule erlebte Herr Meier als Negierung von Fachwissen: „Und dort hat man einfach gemerkt, auf dieser Ebene, als sie das Konzept gemacht haben mit Primarschulpflege und vielleicht auch Schulleitung, das weiss ich nicht genau, wer genau dabei war, dort hatte ich einfach das Gefühl, und ich bin keine Fachperson, aber ich hatte einfach das Gefühl, sie hatten keine Ahnung, wovon sie sprechen“ (194).

Als partnerschaftlich erlebte er in erster Linie die Heilpädagogin, aber auch einen erfahrenen Lehrer. Da erfuhr er, wie aus seinen Hinweisen im Alltag der Schule etwas entstand, dass diese aufgenommen und umgesetzt wurden: „Das war bei der Heilpädagogin auf jeden Fall so, keine Frage. Beim (...) das ist aber jetzt wirklich ein subjektiver Eindruck, beim erfahrenen Klassenlehrer hatte ich das Gefühl, er habe mehr hingeschaut oder er konnte vielleicht auch mehr damit anfangen, das weiss ich nicht genau, als jetzt bei der jungen Lehrerin“ (39-44).

Herr Meier formuliert in Absatz 104 deutlich, dass für ihn „Offenheit“ (104) die Basis für Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit ist. Alles in allem findet er, er hätte die Zusammenarbeit als recht gut (104, 177) erlebt und ergänzend (38) erlebt.

Herr Meier und seine Frau fühlten sich ernst genommen, wenn sie für einen Entscheid genügend Informationen aus erster Hand hatten. Dies erzwangen sie durch das Verweigern der Unterschrift beim Entscheid für eine weitere integrative Schulung in der Oberstufe: „...und wir konnten alles anschauen, da fühle ich mich auch ernst genommen“ (126, 129). Offenbar fühlte er sich auf bezüglich der Erkundung der familiären Lebenswelt ernst genommen, obwohl hier die Aussagenlage etwas dürftig ist (131).

Empowerment (13 Fundstellen)

Herr Meier hat einige Verhaltensweisen von fehlendem Empowerment erfahren. Seine Erfahrung und Expertise im Umgang mit seinem Sohn und mit Themen der Behinderung wurden nicht regelmässig genutzt. Besonders die Tatsache, dass die Behörden den Eltern das ISR-Konzept so vorstellten, als hätten sie schon Erfahrung damit, kam nicht gut an. Die fehlende und nicht deklarierte Erfahrung im Umgang mit Integration und Behinderung erlebte er als fehlende Nutzung elterlicher und fachlicher Kompetenzen und fühlte sich entsprechend „für dumm verkauft und verarscht“ (Absatz 197/198). Hierzu hat er klar die Meinung, dass Behörden zu ihrem Erfahrungsmangel stehen und grundsätzlich offen kommunizieren sollen (196-200).

Auch andere Fachmeinungen wurden nicht eingeholt, und es wurde vergessen, Experten von ausserhalb mit an den Tisch zu holen, zum Beispiel Vertreter der heilpädagogischen Schule. Wenn Herr Meier gefragt worden wäre, wer bei einer grossen Runde dabei sein sollte, hätte er diese Leu-

te als wichtig eingestuft (192).

Herr Meier ist allerdings kein Freund von zu vielen Gesprächen. Diese müssen klar begründet sein, damit sie die Ressourcen aller Beteiligten schonen (Absatz 81/82, 180). Das Thema Mitspracherecht wurde in diesem Interview nicht kodiert, da bereits die Voraussetzungen für Mitsprache fehlten und Herr Meier die erlebten Schwierigkeiten selber nicht so deklarierte.

Die Unterkategorie Ressourcenorientierung, welche die Stärkung der Eltern meint, wurde in diesem Interview etwas mehr geöffnet. Auf die Frage nach der Häufigkeit von Gesprächen antwortete er: „Ja, also dort fand ich auch die Kadenz gut, so vom Gefühl her, das fand ich gut“ (81/82). Gespräche sollen nur stattfinden, wenn sie wirklich nötig sind, damit die Ressourcen aller Beteiligten geschont werden (180). In Absatz 156/157 führt er aus, dass er zwar vielleicht gerne mehr getan hätte bezüglich Zusammenarbeit, dass es aber für ihn nicht zu leisten war. Herr Meier war zufrieden mit der Unterstützung und den Ideen, die er von den Fachleuten bekommen hat, mehr hätten er und sein Sohn nicht verarbeiten können (163).

Stärkung ihrer Kompetenzen haben die Eltern Meier ungefähr bis Mitte der fünften Klasse erlebt, danach nicht mehr. Bis zu jenem Zeitpunkt „waren aber auch mehr Ressourcen drin“ (154), wie Herr Meier sofort klarstellt. Er macht einen Zusammenhang zwischen der Menge der gegebenen Unterstützung und Instruktion und den Lektionen der Heilpädagogin. Als Basis für eine gemeinsam getragene Verantwortung betrachtet Herr Meier genügend Ressourcen: „Weil es passiert halt schon mehr, oder auch in Bezug auf Förderung muss man genauer hinschauen, und das ist einfach ein Mehraufwand, ... das muss man zur Verfügung stellen, man kann nicht so tun, als wäre das alles zum Nulltarif zu haben ...“ (32). Die Eltern Meier haben sich auch einmal das Recht auf ‚gemeinsam getragene Verantwortung‘ erkämpft, als es um die weitere integrative Schulung ihres Sohnes in der Oberstufe ging. Statt den Fachleuten die Verantwortung zu überlassen, haben sie zunächst die Unterschrift verweigert und damit die Fachleute aufgerüttelt. Sie wurden darauf eingehend informiert, konnten sich alles in der neuen Schule ansehen und die zukünftige Lehrerin kennen lernen. Danach fühlten sie sich genügend informiert, um einen Entscheid zu fällen und unterschrieben. Wirklich gemeinsam getragene Verantwortung erlebte Herr Meier durch die Heilpädagogin, mit der er sich zu sozialen Problemen seines Sohnes „zum Teil eng abstimmte“ (169). Am gleichen Strick zu ziehen fand er hilfreich (175).

Bedürfnisse und Erwartungen (14 Fundstellen)

Innerhalb dieser Kategorie nimmt das Bedürfnis nach angemessener Information über ISR, über das Lernen seines Sohnes sowie über die Lernorganisation (Lektionen mit der Klasse, Lektionen ausserhalb, Therapien) mit 5 Nennungen den mit Abstand grössten Raum ein. Es geht Herrn Meier darum, dass sowohl den Mitschülern und Mitschülerinnen seines Sohnes wie auch den Klasseneltern in angemessener Form kommuniziert wird, was ISR ist und dass sein Sohn in der Klasse ISR-geschult wird. Am Anfang der Mittelstufe hatte der erfahrene Lehrer gemeint, sein Sohn solle wie alle andern zur Schule gehen und es solle am Elternabend keine Information geben. Dazu hat er seine Meinung geändert: „Und nach der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben mit dieser ganzen Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, würde ich eher sagen, man muss informieren“ (84 und 90). Auch innerhalb der Klasse sollte der Umgang mit den spezifischen Schwierigkeiten seines Sohnes Thema sein und es sollte geklärt werden, wie man darüber sprechen und damit umgehen will. Herr Meier erhofft sich davon weniger falsche Einschätzungen von Mit-Lernenden und deren Eltern (vgl. 214, 219, 243, 244).

An die Behörden hat er klar formulierte Wünsche: Das Konzept ISR soll mit genügend Ressourcen ausgestattet sein, damit es umsetzbar ist. Die Behörden selber sollen sich mit dem Konzept vertraut machen und offen kommunizieren.

Andere wichtige Themen (1 Fundstelle)

Es ist für Eltern wichtig, das System Schule als lernende Organisation zu erfahren (193).

Beantwortung der Fragestellung (vgl. 3.1 und 3.2)

Herr Meier erfährt die Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule „grundsätzlich recht gut“ (104). Seine wichtigsten Bedürfnisse betreffen die Kommunikation zum ISR-Setting und die Menge an Ressourcen zur Umsetzung des Konzeptes der Integration. Es wäre wichtig für ihn, zum ISR-Setting und zu seinem Sohn eine passende, informierende und nicht diskriminierende Kommunikation zu finden und anzuwenden. Diese Kommunikation muss je für die Mitschüler und Mitschülerinnen sowie für die Klasseneltern gefunden werden.

Herr Meier erlebt gemeinsam getragene Verantwortung als hilfreich. Für ihn ist klar, dass sie mehr Ressourcen erfordert als gesprochen sind. Ergänzung hat er teilweise durch die Heilpädagogin erlebt.

Erwartungen hat Herr Meier nicht explizit formuliert. Implizit erwartet er Offenheit von den Fachleuten der Schule als Grundlage für eine gemeinsam getragene Verantwortung.

Zum Thema Erkunden der familiären Lebenswelt hat sich Herr Meier indirekt geäußert: Die Kadenz der Gespräche fand er gut, seine Expertise wurde von der Heilpädagogin gewürdigt, teilweise wurde er von den Fachleuten wenigstens angehört.

Verknüpfungen und Hypothesen

Per Anfang 6. Klasse passierte in der Klasse des Sohnes von Herrn Meier gleichzeitig Folgendes:

- Die ISR-Lektionen wurden gekürzt (25, 27), ein zweiter Lernender mit ISR kam dazu (25).
- Der Junge kam in die Pubertät, testete vermehrt seine Grenzen aus (55).
- Eine neue halbe vierte Klasse kam zur bereits bestehenden halben sechsten dazu, die vorherige halbe sechste wechselte in die Oberstufe.
- Der erfahrene Lehrer ging weg und damit die klaren „Leitplanken“ (44) für den Sohn von Herrn Meier.
- Eine neue, unerfahrene Lehrerin wurde für diese integrative Doppelklasse angestellt (26).

Auf diesem Hintergrund ist es denkbar, dass die Verkürzung der ISR-Ressourcen eine entscheidende Rolle spielte, da gleichzeitig die Pubertät des Sohnes begann und eine neue Dynamik in die Klasse kam. So konnte dem Sohn von Herrn Meier möglicherweise die nötige Unterstützung im sozialen Verhalten nicht gegeben werden. Schwierigkeiten im Sozialverhalten waren wohl ein Auslöser für das Mobbing gegen ihn. Gleichzeitig war das Mobbing offenbar der Grund für das zusätzliche Abziehen der ihm zugesprochenen Ressourcen, weil die Heilpädagogin dann zur Beruhigung der Situation die halbe vierte Klasse separat unterrichtete und der ISR-Schüler ohne Unterstützung in der sechsten Klasse sass.

Frau De Lorenzo (vgl. Anhang E2)

Zusammenfassende Darstellung

Der Sohn von Frau De Lorenzo geht in die gleiche sechste Klasse wie der Sohn von Herrn Meier. Er ist ein Regelschüler. Während der Zeit in der Unterstufe waren die beiden Söhne sowie die Familien offenbar miteinander befreundet (160/161). Die Freundschaft der beiden Söhne löste sich während der Mittelstufenzeit auf (26).

Aus einigen Aussagen (54/55) von Frau De Lorenzo könnte man schliessen, sie sei gegen Integrationen in der Schule und darum sei alles nicht gut gelaufen für ihren Sohn. Diese Interpretation wird jedoch durch die vorherige Freundschaft eher entkräftet. Frau De Lorenzo hat viel zu den Mobbing-Vorfällen und zu den disziplinarischen Schwierigkeiten in der Klasse ihre Sohnes erzählt. Diese wurden im Transkript stichwortartig und zusammenfassend dargestellt.

Die Interview-Fragen beantwortete Frau De Lorenzo deutlich und oft zirkulär. Sie hat die Paraphrasierungen der Interview Führenden einige Male durch emotional geprägte Zwischenrufe zur Bestätigungen (zum Beispiel 69 - 80) unterbrochen. Durch die längeren Ausführungen zu jedem Thema und die längeren Passagen von Erzählungen gibt es in diesem Interview deutlich weniger Fundstellen als beispielsweise im Interview Meier. Die Verteilung der Kategorien zeigt erwartungsgemäss einen klaren Überschuss jeweils bei Pol 1 und Pol 3. Das Interview dauerte 46 Minuten und hat 26 Kodierungen ergeben.

Die wichtigsten Themen von Frau De Lorenzo:

- Sie fühlte sich weder in ihren Anliegen wahrgenommen noch ernst genommen (29) in ihrem Angebot zur Zusammenarbeit mit den Fachleuten.
- Die Fachleute der Schule haben bei Frau De Lorenzo durch Aussagen zur Zusammenarbeit Erwartungen geschürt. Diese Zusammenarbeit fand jedoch nicht oder in ganz anderer Ausprägung statt, als Frau De Lorenzo es aus der Unterstufe kannte. Rückmeldungen wurden von den Fachleuten keine gegeben.
- Die Aussage bezüglich Wahrnehmen und ernst Nehmen dehnt sie von ihrem Sohn immer wieder auf sich selbst aus (32 und 34, 61, 170). Beide fühlten sich weder ernst genommen noch wahrgenommen, und zwar von keiner Fachperson der Schule, insbesondere nicht von der Klassenlehrerin und der schulischen Sozialarbeiterin. Wer das zuerst so empfand, war nicht zu eruieren.

Letzte Aussage von Frau De Lorenzo: „Ja, es ist schade, dass ich so schlechte Erfahrungen hatte in den letzten drei Jahren. Aber ich will das nicht verallgemeinern.“ (# 00:45:49)

Ausführliche Darstellung

„Zusammenarbeit mit den Fachleuten hat äh (...) nicht funktioniert (...). Ja, der, also zum Beispiel der Lehrer, also der Schulleiter hat gesagt, wenn man ein Problem hat als Eltern, muss man zusammenstehen, und wenn es ein Problem gibt in der Schule mit den Kindern wäre er froh um einen Rückruf, oder dass man zusammen arbeiten kann. Und als Eltern hat man das auch zur Kenntnis genommen und wollte daran arbeiten, ABER (...) es hat nicht funktioniert. (...) Wenn man sich gemeldet hat beim Schulleiter oder bei den Lehrern (...) ist man wie zurückgewiesen worden“ (5).

Tatsächlich hat Frau De Lorenzo die drei Jahre Mittelstufe ihres Sohnes als schwierig erlebt und taxiert dies wiederholt mit dem Wort „schade“ (34, 61, 86, 106). Während der Unterstufen-Jahre hatte sie ganz andere Erfahrungen gemacht. Offenbar hat sie Grund für ihre negativen Einschät-

zungen. Das Interview mit ihr war durch längere erzählerische Episoden geprägt, in denen sie viele Vorkommnisse erläuterte. Frau De Lorenzo antwortete manchmal wie aus der Pistole geschossen, vor allem dann, wenn die Interviewende das, was sie eben gesagt hatte, paraphrasierte und sie sich verstanden fühlte. In vielen anderen Momenten aber antwortete sie nachdenklich, immer mit deutlichen Aussagen. Offenbar hatte sie schon viel über die ganze Situation nachgedacht.

Zwei Leitbegriffe sind typisch für dieses Interview:

- Nicht wahrgenommen werden (32, 34, 61, 170) und nicht ernst genommen werden (29, 8, 93)
In Absatz 8 geht es klar ums ernst Nehmen, aber sie benützt das Wort nicht, ebenso in Absatz 93
- Keine funktionierende Zusammenarbeit (5, 16, 46, 84, 160)

In diesem Interview werden ernst nehmen und wahrnehmen zusammen als ein Leitbegriff verwendet, weil Frau De Lorenzo selber beide Begriffe benützte. Häufiger brauchte sie den Begriff wahrnehmen.

Frau De Lorenzo war offensichtlich sehr betroffen und mitgenommen von der Gesamtsituation und der Hilflosigkeit, in der sie sich aufgrund der Situation ihres Sohnes in der Klasse befand. Sie hatte das bleibende Gefühl, weder ihr Sohn noch sie selber würden wahrgenommen (Absatz 32), und ihr Sohn würde nicht fair behandelt (Absatz 103).

Aus der Unterstufe kam sie mit bestimmten Erwartungen an die Zusammenarbeit mit den Fachleuten, zum Beispiel erwartete sie telefonische Rückmeldungen. Dass Zusammenarbeit in der Mittelstufe zwar versprochen, dann aber aus ihrer Sicht nicht eingehalten wurde, konnte sie nicht verstehen.

Partnerschaftlichkeit (8 Fundstellen)

Als sehr störend und unangebracht empfand Frau De Lorenzo das „Abschieben“ (168) ihres Sohnes zu Gesprächen mit der schulischen Sozialarbeiterin (SSA) während der Unterrichtszeit, und wertete es als stark direktives Verhalten und fehlendes Mitspracherecht. Sie befürchtete, er verpasse in der sechsten Klasse zu viel Schulstoff und nahm deswegen Kontakt mit der SSA auf. Diese verstand aber offenbar nicht, worum es ihr und den beiden anderen Müttern ging: „(Seufzen) Sie fragte, was wir denn überhaupt wollten“ (170). Dies ist die eine Kodierung unter 3.3.

An mehreren Stellen im Interview erwähnt Frau De Lorenzo, dass sie sich nicht ernst genommen fühlte. Dies hatte verschiedene Gründe. Einerseits hörte sie von der Schule und ihrem Sohn komplett divergierende Aussagen (7/8) und glaubte ihrem Sohn. Andererseits hatte offenbar auch der Sohn selber dieses Gefühl, da er mit seinen Anliegen und seinem Unwohl-Sein bei den Lehrkräften nicht durchdrang (28-30). Weil die Erfahrungen von Frau De Lorenzo entweder nicht eingeholt oder nicht genutzt wurden, hatte sie wohl auch wenig Grund zur Annahme, sie werde ernst genommen.

Dies gilt ebenso für ihr zweites stark gewichtetes Thema, die Rückmeldungen durch die Fachleute. Im Interview sagte sie unter anderem auf die Frage, was denn genau ihr das Gefühl gegeben hätte, dass die Schulleute nicht mit ihr zusammenarbeiten wollten: „Ja, die haben sich zu wenig gemeldet. Und einfach (...) zu wenig...“ Interviewer: „Rückmeldung?“ Frau De Lorenzo: „Rückmeldung, ja, und der Zusammenhalt hat nicht gestimmt. Man hat uns etwas versprochen, aber es war nicht so.“ Der Wunsch und die Bereitschaft der Mutter nach Zusammenarbeit wurden ignoriert (45-51, 58-85, 96-99).

Auf der anderen Seite der Achse erlebte Frau De Lorenzo zwar durchaus das Einholen von Erkundigungen. Diese wurden aber nicht für sie sichtbar oder als spürbare Veränderung für ihren Sohn

berücksichtigt (52/53 und 56/57). So erklärt sich auch die deutlich höher Anzahl Kodierungen unter Kategorie 1 als unter Kategorie 2.

Empowerment (6 Fundstellen)

Frau De Lorenzo erlebte das Missachten ihres Angebotes zur Zusammenarbeit und ihrer Kompetenzen als fehlende Würdigung und deutete es als Nicht-wahrgenommen-Werden. Dazu fühlte sie sich auch bezüglich des Lernens ihres Sohnes von den Fachleuten der Schule im Stich gelassen: „Nein, wir haben eigentlich immer selber schauen müssen. Ja“ (120).

Aufgrund des Interviewverlaufs ist es nicht verwunderlich, dass auf der Empowerment-Achse fast alle Kodierungen auf der Seite von Pol 3 sind (5 zu 1). Die eine Kodierung bei Pol 4 betrifft die Tatsache, dass das Angebot zur Zusammenarbeit von den Fachleuten ja tatsächlich gemacht, wenn auch nicht eingehalten wurde.

Bedürfnisse und Erwartungen (10 Fundstellen)

Frau De Lorenzo äussert einige Erwartungen, welche sie an die Mittelstufe hat:

- Erwartung nach Rückmeldungen zu ihrem Sohn (15/16 und 51)
- Erwartung, ernst genommen werden durch die Fachleute in Bezug auf ihre Sorgen
- Erwartung, dass Versprechen der Fachleute eingehalten werden

Andere Aussagen betreffen eher Bedürfnisse. So wünscht sie sich Unterstützung für überforderte Lehrkräfte oder die Anstellung von erfahrenem Personal für schwierige Konstellationen und Schulleiter, die Stärke und Verständnis zeigen. Bezüglich Kommunikation wünscht sie sich Offenheit (149-151) und keine abwertenden Aussagen zur ganzen Klasse (216).

Andere wichtige Themen (keine Fundstellen)

Zusätzliche Themen wurden von Frau De Lorenzo nicht angesprochen.

Beantwortung der Fragestellung

Frau De Lorenzo hat die Zusammenarbeit mit den Fachleuten in der Mittelstufe als nicht funktionierend erfahren. Selber hat sie klar die Erwartung und das Bedürfnis nach Zusammenarbeit mit den Fachleuten. Diese sollen sie ernst nehmen in ihren Anliegen und Rückmeldungen zum Verhalten ihres Sohnes geben. Sie möchte nicht, dass ihr Sohn während vieler Lektionen den Schulunterricht für Gespräche bei der Schulsozialarbeiterin verpasst, da möchte sie über den Zeitpunkt mitreden können. Frau De Lorenzo, deren Sohn von den Leistungen her ein guter Schüler war (108, 220), sieht die Zusammenarbeit mit den Fachleuten nicht nur als Wunsch, sondern als wichtige Bedingung für das Lernen ihres Sohnes.

Die Erwartungen von Frau De Lorenzo an eine funktionierende Zusammenarbeit wurden in der Zeit der Unterstufe ihres Sohnes erfüllt: Rückmeldungen sollen gegeben und Anliegen ernst genommen werden.

Verknüpfungen und Hypothesen

Aus dem Interview Meier wird deutlich, dass die Fachleute dieser Klasse mit dem Mobbing, das den Sohn von Herrn Meier betraf, stark beschäftigt waren. Es war laut Aussagen Meier und De Lorenzo eine Klasse mit einer „schwierigen Dynamik“ (Meier, 24-27) oder „schwierigen Schülern“ (De Lorenzo 18, 20, 24, 25). Dazu kamen die Umstände, wie sie schon im Interview Meier detailliert dargestellt wurden.

Auf diesem Hintergrund und den Aussagen von Frau De Lorenzo, die eine wirkliche Zusammenarbeit schmerzlich vermisste, könnte man zur Hypothese gelangen, dass die Fachleute der Schule keine Zeit hatten, sich um Kinder und Eltern zu kümmern, die keine grösseren Schwierigkeiten zeigten. Wie die schulische Sozialarbeiterin sagte, ist der Sohn von Frau De Lorenzo zwar in die Vorfälle um das Mobbing verwickelt gewesen, jedoch als „Mitläufer“ (De Lorenzo 170). Er stand also mit seinem Tun nicht im Fokus und war möglicherweise aus Sicht der Fachleute im ganzen Geschehen nicht so wichtig. Das führte vielleicht dazu, dass auch die Anliegen von Frau De Lorenzo nicht als wichtig eingestuft wurden und nur schon mangels zeitlicher Ressourcen der Fachleute zu kurz kamen.

Wie die Fachleute sich ihr gegenüber verhalten hätten, wenn die Situation in der Klasse anders gewesen wäre, kann man aus den Erfahrungen von Frau De Lorenzo aus der Unterstufe (133, 136) erahnen.

Frau Schmidt (vgl. Anhang E3)

Zusammenfassende Darstellung

Die Tochter von Frau Schmidt geht in die gleiche 3. Klasse wie der Sohn von Frau Girsberger. Sie wird ISR geschult. Das Mädchen hat einen Herzfehler, der im Alter von acht Monaten operiert wurde. Dieser Herzfehler ist der Grund für die verzögerte Entwicklung sowie motorischer Schwierigkeiten und einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne.

Frau Schmidt wollte sehr genau wissen, wozu dieses Interview dient und hat sich Zeit genommen zum Nachdenken, bevor sie die Fragen beantwortete. Sie sagt über sich selbst, sie sei eigentlich eher eine kritische Person (47) und war überrascht, so viele positive Aussagen zur Zusammenarbeit mit den Fachleuten zu machen. Da sie sich stark auf die Fragen einliess, hat die Interviewende manchmal noch genauer nachgefragt als in anderen Interviews (133, 139, 143). Frau Schmidt hat sehr viele gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule gemacht. Die wenigen schlechteren Erfahrungen (147-149) ermöglichen es, ihre Antworten in einen realistischen Kontext zu stellen.

Das Interview ist inhaltlich durch die vielen präzisen Aussagen sehr ergiebig und hat eine entsprechend hohe Anzahl an Kodierungen vorzuweisen. Auf die beiden Achsen Partnerschaftlichkeit und Empowerment fallen je fast gleich viele Kodierungen. Diese liegen erwartungsgemäss auf der Seite der starken Partnerschaftlichkeit und des gestärkten Empowerments. Speziell sind die vielen druckreifen Aussagen, die oft so aussagekräftig sind, dass sie im Wortlaut in die auswertende Tabelle (E3) übernommen wurden.

Das Interview dauerte 54 Minuten und ergab 40 Kodierungen. Die wichtigsten Themen sind:

- Ein Kommunikationsstil der Fachleute, der Fragen stellt und zuhört, ist unterstützend.
- Gleichberechtigung im Austausch mit den Fachleuten der Schule ist wichtig (9,33,81-87, 132).
- Direktive Aussagen von Fachleuten ohne Erkundigung der familiären Lebenswelt sind schwierig umzusetzen und schwer zu akzeptieren (147-149).
- Die gemeinsam von Eltern und Fachleuten getragene Verantwortung für Bildung und Erziehung der Tochter sind unterstützend und zeigen das Engagement der Fachleute.
- Mein Kind soll so akzeptiert werden, wie es ist.

Die letzte Aussage von Frau Schmidt bejaht die Frage der Interviewenden, ob sie das Aufnahmegerät nun abschalten solle. Deshalb hier die letzte Aussage zur Zusammenarbeit:

„Ja, Wunsch wäre, dass es vielen so gehen würde, dass es mehr von diesen engagierten Leuten gibt. (Lachen). (# 00:53:58)

Ausführliche Darstellung

„Und eine ganz klassische Zusammenarbeit mit dieser Heilpädagogin war, dass sie mich über die normalen Elternbesuchstage hinaus aufgefordert hat, dass ich zu ihr in den Unterricht kommen darf, und dann hat sie sich mit mir hingesezt“ (9).

Frau Schmidt hat in den drei Jahren Unterstufe ihrer Tochter fast ausschliesslich positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Fachleuten gemacht, die „übers Mass hinaus engagiert sind und eine gute Kommunikation haben“ und sie denkt, dass „das sehr viel ausmacht“ (186). Sie empfand das Material, das die Heilpädagogin für ihre Tochter passend und liebevoll (9) zusammenstellte, als Ausdruck „einer insgesamt unterstützenden Stimmung“ ihr und ihrer Tochter gegenüber (11). Beratung durch die Fachleute zum Lernen ihrer Tochter hat sie teilweise erfragt, teilweise angeboten bekommen und sie gerne angenommen. Ihr Interesse stiess auf Gegeninteresse bei den Fachleuten und führte zu einem fortwährenden „Dialog“ (33). Wer dabei den Anfang machte, war

nicht mehr zu eruieren und ihr auch nicht wichtig (32/33).

Als ihre Tochter noch im Kindergarten war, hat Frau Schmidt aber auch ein paar unangenehme Erfahrungen gemacht. Das Verhältnis zur Heilpädagogin dort bezeichnet sie als „distanziert, aber immer noch im Rahmen, immer noch gut“ (186). Sie hat dort erlebt, was es bedeutet, wenn Fachleute Vorschläge machen und Tipps geben, ohne die familiären Anstrengungen zu erkunden. So ist sie trotz aller positiven Erfahrungen in der Lage, ihre Aussagen in einen realistischen Rahmen zu betten.

Eigentliche Leitwörter hat sie keine benutzt. Sie hat sich bemüht, den Sinn der Fragen zu verstehen und diese genau zu beantworten und dabei darüber nachgedacht, wie ihre Situation tatsächlich ist. Wichtig wurde im Verlauf des Interviews eine „gute“ Kommunikation der Fachleute (186).

Partnerschaftlichkeit (15 Fundstellen)

Die Forderung einer der Lehrerinnen nach anderen Finken, welche ihre Tochter nicht ständig ausziehe, damit die Finkenregel in der Klasse eingehalten werde, empfindet Frau Schmidt als Kritik am Verhalten ihres Kindes. Sie hat das erste Mal das Gefühl, das „besondere Verhalten“ ihrer Tochter werde von den Lehrpersonen als „auffällig und unangenehm“ empfunden (70). Trotz wenig Verständnis für diese direktive Forderung kann sie sich darauf einlassen und empfindet das Verhalten der Lehrerin durch die offene Kommunikation als authentisch und nachvollziehbar (76-80). Ähnliche Erfahrungen mit direktiven Ansagen hat sie mit der Heilpädagogin im Kindergarten gemacht, ebenfalls zum Thema geeignete Kleidung für die Tochter (147/148). Dort empfand sie diese Aufforderung jedoch nicht als „Banalität, die man aus der Welt schaffen kann“ (79), sondern „als wenig hilfreich“ und als grundsätzliche Differenz bezüglich der Lernziele für ihre Tochter. Sie wollte, dass ihre Tochter lerne, Knöpfe zu schliessen und Reissverschlüsse hochzuziehen. Sie erhoffte sich Unterstützung beim Lernen dieser Aktivitäten durch die Heilpädagogin und sah das Umziehen fürs Turnen als geeignetes Übungsfeld dafür (148). Durch die Art der Formulierung (147) wird klar, dass sie verärgert war und auch in Opposition zu dieser Heilpädagogin stand: „Es hat Empfehlungen gegeben jeweils von der Heilpädagogin, die ich dann aber gar nicht wohlwollend aufgenommen habe..“ (143). Der Grund für dieses Verhalten liegt in den direktiv erteilten Tipps zur Förderung ohne Erfragen der familiären Lebenswelt (149-153 und 165).

Auf der anderen Seite der Achse, wenn es um Gleichberechtigung geht, machte Frau Schmidt sehr viele positive Erfahrungen. Das begann bereits beim Entscheid, ob die Tochter in der ersten Klasse ISR geschult werde oder nicht: Vor allem aufgrund der Aussagen der Mutter zu den Schwierigkeiten im Alltag wurde ihrer Tochter ISR zugestanden.

Die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin der Unterstufe gestaltete sich ebenfalls positiv und harmonisch: Frau Schmidt durfte teilhaben am Unterricht, bekam auf ihr Nachfragen hin didaktische Hilfestellung (28) und traf auf Fachleute, mit denen sie die Einschätzung ihrer Tochter teilen konnte. Sie wurde ernst genommen und ihre Aussagen zeigten im Alltag Wirkung (93). Ihre familiäre Lebenswelt wurde regelmässig erkundet und in die Förderplanung einbezogen: „... dass ich schon den Eindruck hatte, die passen das ein bisschen dem an, wie es zu Hause läuft“ (53). Auch der medizinische Bericht ihrer Tochter interessierte die Fachleute und sie wollten ihn gerne an die nächste Stufe weitergeben: „Für MICH zeigt das ein Interesse daran, zu wissen, warum ist dieses Kind so, wie es ist, wie hat es sich entwickelt, was hat das für eine Geschichte, so“ (59).

Frau Schmidt wurde „über die normalen Besuchstage hinaus aufgefordert“ (9), Unterrichtsbesuche zu machen und den heilpädagogischen Unterricht ihrer Tochter zu erleben. Sie fühlte sich in der Schule mit ihren Anliegen willkommen und ernst genommen.

Die schulischen Standortgespräche erlebte Frau Schmidt auch als Ergänzung: Sie erklärt, dass sie und die Fachleute ihre Tochter grundsätzlich gleich eingeschätzt hätten und die Gespräche für beide Seiten eine Ergänzung des Wissens der anderen Partei gewesen seien (49).

Empowerment (16 Fundstellen)

Frau Schmidt hat Erfahrungen mit dem Ignorieren der familiären Lebenswelt teilweise während der Kindergartenzeit ihrer Tochter gemacht. Das direktive Verhalten der Heilpädagogin ohne Erkunden der familiären Lebenswelt fand sie „nicht hilfreich“ (147/148). Frau Schmidt formuliert klar, dass sie bereit ist, auf Anregungen der Schule einzugehen, wenn die Fachleute ihrerseits ihre eigenen Anstrengungen würdigen und sich zuerst erkundigen, was die Familie selber schon alles unternimmt (149-165).

Als sehr hilfreich und wohlwollend empfand sie das Material, das die Heilpädagogin für ihre Tochter extra zusammenstellte, als die Familie ausserhalb der offiziellen Ferienzeiten Urlaub für eine grosse Reise bekam. „Wir hatten ja jetzt diesen Sonderurlaub von dreieinhalb Wochen, wo wir als Auflage hatten, dass wir unsere Tochter in dieser Zeit weiter schulen, und dafür hat sie mir einen ganzen Pack an Unterlagen mitgegeben, also sehr liebevoll aufgearbeitete Unterlagen...“ (9). Anderes zusätzliches Arbeitsmaterial stellte die Heilpädagogin ihr zur zusätzlichen Förderung zu Hause zur Verfügung – als Angebot. Dies wurde klar so kommuniziert und auch so gehandhabt und erzeugte nicht zusätzlichen Druck auf die Mutter (26).

Gute Erfahrungen hat Frau Schmidt mit der Unterstützung der Fachleute für Alltagsprobleme gemacht: Ihre Tochter kam regelmässig zu spät zur Schule, weil sie sich auf dem Schulweg immer alles in Ruhe anschauen musste. Die Lehrerin schlug ihr vor, mit einer anderen Mutter, deren Kind etwas älter war und in der Nähe wohnte, Kontakt aufzunehmen, damit die beiden Kinder den Schulweg gemeinsam unter die Füsse nehmen könnten. Frau Schmidt war verblüfft über so viel Engagement zugunsten von ihr und ihrer Tochter: „Inzwischen ist das Problem gelöst, aber das fand ich auch so etwas, wo ich dachte, wow, das geht jetzt eigentlich über das übliche Mass hinaus, dass sie andere Kinder in der Schule aus höheren Klassen fragt, ob die sich vielleicht meiner Tochter annehmen könnten“ (88).

Viele Fundstellen in diesem Interview gibt es auch unter den Punkten Stärkung der elterlichen Kompetenzen und Gemeinsame Verantwortung. Frau Schmidt fühlte sich durch die konkreten didaktischen Tipps und die zusätzlichen Fördermaterialien eindeutig gestärkt (vier Nennungen unter 4.2). Die gemeinsam getragene Verantwortung in Bildung und Erziehung verneinte sie, korrigierte dieses Bild jedoch später durch den Inhalt von Beispielen. Wenn ihre Tochter den Turnsack oder die Brotdosen ständig vergass, ging sie in die Schule und besprach sich mit den Lehrkräften. Diese gaben ihr Hinweise zum Umgang mit dem Problem, die sie ernst nahm. „Und ich habe da das Gefühl, ich komme eigentlich immer mit einer viel grösseren Strenge und sie nehmen diese Strenge eigentlich so ein bisschen raus und finden, jaa, ist halt so“ (104). Die gemeinsam getragene Verantwortung zeigt sich auch am regelmässigen Austausch und dem Erkunden der Sichtweise der Mutter an jedem Standortgespräch. Obwohl die Mutter fand, dieses Auskunft Geben fordere sie ziemlich, empfand sie das Nachfragen der Fachleute als echtes Interesse an ihrem Kind und gleichzeitig als Nachdenken über ihre Tochter auf einer Ebene, die sie sonst im Alltag so nicht einnahm (58).

Bedürfnisse und Erwartungen (7 Fundstellen)

Ein geäussertes Bedürfnis betrifft die Information über das Konzept ISR. Auch im Vergleich mit anderen Sample-Eltern ist Frau Schmidt offenbar weniger gut informiert (Audiodatei # 00:02:48). Sie möchte die Informationen lieber nicht häppchenweise während der Schuljahre und zufällig bekom-

men, sondern als richtige und sorgfältige Einführung in das Konzept vor Beginn der Schulung mit ISR (175,183/184). Zusätzlich findet sie, es sollte ein Erfolgsbericht zu ISR publiziert werden, in dem die Erfolge als Gegenpol zu den negativen Berichten in der Presse dargestellt würden (184).

Falls Frau Schmidt ein Leitwort hatte, wäre es ‚Engagement‘: Sie ist teilweise überrascht über das hohe Engagement der Lehrpersonen ihrer Tochter, wünscht sich dies aber von allen Fachleuten der Schule für alle Schülerinnen und Schüler (188). Individuell angepasste und ressourcenorientierte Förderung täte jedem einzelnen Kind gut, unabhängig davon, ob es Lernschwierigkeiten hat (175-179).

Ebenfalls wichtig ist ihr eine „gute Kommunikation“, worunter sie Gesprächsregeln wie „erst mal zuhören (...) und dann vielleicht von sich selber sprechen, oder dann, also erst mal die Situation angucken..“ (181) oder Transparenz (71-80) versteht. Nebst der Art, wie Fachleute mit Eltern reden, geht es ihr auch um das Erkunden der familiären Lebenswelt.

Ein ganz konkretes Bedürfnis ist der Wunsch, in schulischen Standortgesprächen nicht immer als Erste eine Einschätzung abgeben zu müssen, sondern zuerst die Meinung der Fachleute hören zu können (54, 56-58).

Andere wichtige Aussagen (2 Fundstellen)

Frau Schmidt nimmt die „Stimmung“ (11), die unter den Fachleuten der Schule ihr und ihrer Tochter gegenüber herrscht, sehr genau wahr. Dabei sind Wohlwollen und Unterstützung als Grundhaltung „insgesamt“ (11) möglicherweise sogar die Basis für das Wohlwollen und die Toleranz, die sie den Fachleuten entgegenbringen kann. Sie selber formuliert als Hintergrund dieses Vertrauens und Wohlwollens, dass die Fachleute ihr alle sympathisch seien. Sie denkt, die persönliche Sympathie sei ausschlaggebend dafür, wie sie Ratschläge und Ideen aufnehme (138-143).

Beantwortung der Fragestellung

Frau Schmidt erfährt die Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule auf einer partnerschaftlichen, ergänzenden und die Eltern stärkenden Ebene. Sie erlebt ein grosses Engagement der Fachleute, das sie sehr schätzt.

Ihre Bedürfnisse in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten beziehen sich in erster Linie auf das Erkunden der familiären Lebenswelt, das sie als wichtige Grundlage für eigene Offenheit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit empfindet. Ebenso wichtig ist ihr die Kommunikation: direktive Ansagen kommen nicht gut an und werden nicht oder nur sehr widerwillig umgesetzt, Fragen stellen und danach Tipps geben stösst bei ihr auf offene Ohren. Fachleute der Schule sollen auch Fachleute für passende Kommunikation sein. Die Fachleute sollen zuhören können und Fragen stellen, dazu auch ihrer Rolle als Fachleute gerecht werden und Einschätzungen darlegen. Die gemeinsam getragene Verantwortung für Bildung und Erziehung empfindet sie als hilfreich und unterstützend. Frau Schmidt erwartet von den Fachleuten der Schule, dass sie zuerst die familiären Anstrengungen erkunden und diese in ihre Vorschläge zur Förderung des Kindes zu Hause einbeziehen.

Verknüpfungen und Hypothesen

Frau Schmidt formuliert den Zusammenhang zwischen dem Erkunden der familiären Lebenswelt und ihrer eigenen Bereitschaft zur Zusammenarbeit selber (149-165). Er wird nur der Vollständigkeit halber hier nochmals erwähnt.

Frau Girsberger (vgl. Anhang E4)

Zusammenfassende Darstellung

Der Sohn von Frau Girsberger geht in die gleiche 3. Klasse wie die Tochter von Frau Schmidt. Er ist Regelschüler.

Dieses Interview wurde nach einer knappen halben Stunde in gegenseitigem Einverständnis als beendet erklärt, weil Frau Girsberger der Meinung war, sie hätte einfach nichts mehr zu erzählen, alles „laufe halt sehr gut“ (125). Da die Interviewende oft zweimal nachgefragt hat und es keine neuen Antworten mehr gab, war es angebracht, das Interview nicht weiter in die Länge zu ziehen. Frau Girsberger hat die Fragen des Interviews klar beantwortet. Die kürzere Dauer rührt vor allem daher, dass sie in kurzer Zeit viele Aussagen machte. Dies ist auch aus dem Vergleich Interviewzeit und kodierte Stellen ersichtlich (19 Kodierungen auf 25 Minuten). Ausserdem gab es in diesem Interview keine wichtigen Hintergrundgeschichten zu erzählen oder Themen, die der Interviewten so unter den Nägeln brannten, dass sie unbedingt erzählt werden mussten. Da Frau Girsberger sich ernst genommen fühlt und Vertrauen in die Fachleute hat, war zu erwarten, dass viele Kodierungen unter die anerkennende Seite der Partnerschaftlichkeit fallen (6) und keine oder nur sehr wenige unter Hauptkategorie 1 und 3. Diesem Bild entspricht die Verteilung der Kategorien. Am meisten Fundstellen wurden unter Bedürfnisse und Erwartungen kodiert, weil Frau Girsberger ihre Bedürfnisse klar formuliert.

Das Interview dauerte 25 Minuten und hat 19 Kodierungen ergeben. Die wichtigsten Themen von Frau Girsberger sind:

- Das gegenseitige Vertrauen, dass die Fachleute sich bei Schwierigkeiten melden und sie umgekehrt bei häuslichen Schwierigkeiten, die Auswirkungen auf das Verhalten des Sohnes haben könnten, angehört wird, ist wichtig. Wenn die Fachleute nicht zusätzlich noch Kontakt aufnehmen, ist das aus ihrer Sicht ein Ressourcen schonendes Verhalten.
- Das ernst genommen Werden durch die Fachleute und die sichtbaren Auswirkungen von Mitteilungen im Alltag sind entscheidend.
- Informationen zu allen Belangen der Schule durch die etablierten Kanäle wie Elternabende, Besuchsmorgen, Quintalsbriefe und Kontaktheft sind ausreichend und wichtig. Ausreichend bedeutet, dass Frau Girsberger zum Beispiel zu einem Kind mit einer deutlich sichtbaren Schwierigkeit Informationen bekommt, aber sie nicht alles wissen muss (vgl. Absatz 22).

Die letzte Aussage von Frau Girsberger: „Eben, es läuft einfach sehr gut, darum (...). (# 00:24:36)

Ausführliche Darstellung

„Ja. Ich war ja auch nicht die einzige Mutter, die gegangen ist, ich war einfach die Erste (Lachen)“ (108).

Dieser Satz gibt, obwohl nicht aus einer Aussage zu Fachleuten der Sample-Klasse stammend, sehr gut das positive Grundgefühl von Frau Girsberger wieder. Sie hat bezüglich Zusammenarbeit mit diesem Klassenteam sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie wusste schon gut Bescheid, wie es läuft, da ihr älterer Sohn bei der gleichen Lehrerin gewesen war. Das schmälert ihren guten Eindruck von der Zusammenarbeit mit dieser Lehrerin überhaupt nicht. Inzwischen kennt sie vom älteren Sohn her auch schwierigere Erfahrungen, die sie jedoch zu meistern wusste (11-116).

Partnerschaftlichkeit (6 Fundstellen)

Auf der Seite der anerkennenden Partnerschaftlichkeit ist Frau Girsberger vor allem anderen wichtig, ernst genommen zu werden (52, 93-98). Ihre Mitteilungen gegenüber den Fachleuten der

Schule hatten Auswirkungen im Alltag, und so fühlte sie sich ernst genommen und konnte Vertrauen entwickeln in die Lehrpersonen. Sie hat die Gewissheit, dass die Fachleute sich bei Bedarf melden würden (88). Entgegen erster Aussagen wurde die familiäre Lebenswelt im Erstgespräch erkundet, vor allem bezüglich des sozialen Bereichs. Als Frau Girsberger die Fachleute darum bat, während einer schwierigen persönlichen Situation auf das Verhalten ihres Sohnes zu achten, wurde das offenbar gemacht. Rückmeldungen dazu hat die Mutter selber eingeholt, sie wurden nicht aus eigenem Antrieb gegeben. Frau Girsberger drückt weder stimmlich noch verbal aus, dass sie so ein Verhalten erwartet hätte.

Empowerment (2 Fundstellen)

Auf der Empowerment-Achse kam es insgesamt zu nur zwei Kodierungen. Beide betreffen die Menge an Zusammenarbeit, die Frau Girsberger von den Fachleuten bekommt und die sie als absolut genügend einstuft (99-102). Dazu gehört ebenfalls ihre Anerkennung für „gut geführte Elternabende“, die verhindern, dass man „lange herumsitzt, wenn es nichts gibt“ (12). Dies empfindet sie als Schonung ihrer Ressourcen. Die Elternabende sind für sie eine wichtige Informationsquelle zu schulischen Inhalten und Anlässen.

Aussagen, aus denen man schliessen könnte, ihr fehlten Unterstützung oder Stärkung, waren keine zu finden.

Bedürfnisse und Erwartungen (9 Fundstellen)

Für Frau Girsberger sind Elternbesuchstage wichtige Anlässe, um einen Eindruck von der Grundstimmung in der Klasse und im Umgang zwischen Lehrpersonen und Kindern zu bekommen.

„Sicher ist es eine spezielle Situation. Wenn die Eltern zuschauen, sind vielleicht die Lehrer schon etwas anders, aber so das Grund-Ding. Da merkt man einfach, wie sie miteinander umgehen, und das ist schon sehr lässig zu sehen“ (35). Ein weiteres wichtiges Bedürfnis ist der Wunsch nach transparenter und passender Kommunikation, und zwar sowohl bezüglich der Zusammenarbeit der Fachleute untereinander als auch zu ISR und zu Kindern mit ISR (14-26).

Quintalsbriefe und das Kontaktheft liefern Frau Girsberger die Informationen, die sie braucht, und sind für ihre Bedürfnisse passend. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass sie das Vertrauen in die Fachleute hat, dass diese sich melden würden, wenn „etwas wäre“ mit ihrem Sohn. „Und ich glaube, diese Gewissheit zu haben, das ist für mich sehr wichtig, und auch die Information, dass ich immer ungefähr weiss, was so läuft“ (88).

Andere wichtige Aussagen (keine Fundstelle)

Es gab keine Kodierungen zu dieser Kategorie. Frau Girsberger blieb nahe an den gestellten Fragen und braucht nichts Zusätzliches in der Zusammenarbeit.

Beantwortung der Fragen

Für Frau Girsberger ist die Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule leicht zu handhaben. Sie erfährt die Fachleute als partnerschaftlich und kooperativ und holt sich zusätzlich das, was sie braucht, ohne Schwierigkeiten.

Sie hat das Bedürfnis nach genügend guter und fortwährender Information zu schulischen Inhalten und Anlässen. Auch Informationen zur Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten findet sie interessant und wichtig. Das Erkunden der familiären Lebenswelt, das ernst Nehmen und Berücksichtigen dieser Informationen ist für sie wichtig. Erfahrungen der Mutter mit ihrem Kind wurden in die Zusammenarbeit aufgenommen und hatten im Alltag sichtbare Auswirkungen.

Für Frau Girsberger ist es sehr wichtig, Vertrauen in die Lehrpersonen haben zu können und in ihren Anliegen ernst genommen zu werden.

Zusätzliche Erwartungen hat sie keine formuliert, ihre Erwartungen werden erfüllt.

Rückschlüsse und Hypothesen

Hier stellt sich die Frage, wieso die offiziellen Kanäle der Zusammenarbeit wie Kontaktheft und Quintalsbriefe in den anderen Interviews überhaupt keine Rolle spielen, keine einzige Erwähnung finden. Im Interview mit Frau Schmidt aus der gleichen Sample-Klasse wird als einzige Parallele der Besuchstag erwähnt. Eine Möglichkeit zur Erklärung wäre, dass nur in dieser Klasse die offiziellen Kanäle so professionell gestaltet werden. Da Frau Schmidt auch ausserhalb der offiziellen Kanäle eine „über das übliche Mass hinaus gehende“ Zusammenarbeit erlebt hat, erklärt sich, wie so sie diese nur am Rand erwähnt.

Frau Girsberger ist offenbar die Einzige unter allen Interviewten, welche Kommunikation zu einer bestimmten, auffallenden Schwierigkeit eines einzelnen ISR-geschulten Kindes erlebt hat. Es wurde in respektvoller Weise eine Aussage zur Schwierigkeit des Kindes und zum geplanten Umgang damit gemacht, was sehr gut aufgenommen wurde von Frau Girsberger.

Die Information wurde ausschliesslich zu einem Kind gegeben, offenbar, weil diese Schwierigkeit zwar nicht eine körperliche Beeinträchtigung, aber doch für alle sichtbar ist (30-33). Über die anderen ISR-Schüler, zum Beispiel über die Tochter von Frau Schmidt, deren Schwierigkeiten mehr im Bereich des Lernens wahrgenommen werden („leichtere Aufgaben“, 31), wurde nicht informiert.

Informationen und Kommunikation zu allen schulischen Belangen, insbesondere auch zu ISR und zu einzelnen Schwierigkeiten einzelner Schülerinnen oder Schüler sind wichtig und können offenbar dazu führen, dass Integration gut gelingt, wenn sie respektvoll und lösungsorientiert gegeben werden.

Frau Ammann (vgl. Anhang E5)

Zusammenfassende Darstellung

Die Tochter von Frau Ammann geht in die gleiche erste Klasse wie die Tochter von Frau Baumgartner. Sie hat Spina bifida und sitzt im Rollstuhl. Sie ist ISR geschult.

Das Interview mit Frau Ammann ist eines der längeren Interviews. Sie hat sehr gegensätzliche Erfahrungen mit den Fachleuten der Schule gemacht und formuliert die Bedürfnisse ihrer Tochter sowie ihre eigenen in der Rolle als Mutter sehr klar.

Frau Ammann und der Schulpsychologische Dienst waren gegensätzlicher Meinung bezüglich der passenden Schulung für das Mädchen. Eine Einigung wurde nie gefunden, die Mutter erkämpfte die Integration durch Einschalten einer Behindertenorganisation. Ob die Meinung der Eltern überhaupt in den Entscheidungsprozess einbezogen wurde, ist im Verlauf des Interviews nicht klar geworden. Integrierende Erfahrungen hat Frau Ammann hingegen mit den Lehrpersonen der Schule und den Therapeutinnen gemacht.

Da es in diesem Interview eine klare Trennung in den Aussagen zu den Fachleuten vom Schulpsychologischen Dienst und allen anderen Fachleuten gibt, werden sie nach ihren jeweiligen Funktionen benannt.

Die Fundstellen fallen passend zu den beiden grossen Themen von Frau Ammann aus, erlebte Partnerschaftlichkeit (10), Stärkung und Unterstützung der Integration (7) sowie direktiv gefällte Entscheide (6). Da Frau Ammann ziemlich viele Wünsche an die Fachleute äusserte, ist die Kategorie Bedürfnisse und Erwartungen mit 9 Nennungen ebenfalls gut vertreten.

Das Interview dauerte 64 Minuten und hat 44 Kodierungen ergeben.

Die wichtigsten Themen von Frau Ammann sind:

- Direktiv gefällte Entscheide ohne Erkunden des familiären Hintergrunds sind nicht akzeptabel und werden bekämpft (10, 17, 141/142).
- Das Erkunden der familiären Lebenswelt durch die Lehrpersonen ist für Mutter und Fachleute notwendig. Die Mutter wird als Expertin für ihr Kind gesehen und entsprechend befragt (9, 11, 15, 17/37, 29, 38-42).
- Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit ist wichtig und führt zu positiven Resultaten bezüglich des Lernens des Kindes (11, 66, 119).
- Integration soll nicht nur für Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen selbstverständlich sein, sondern auch für Kinder mit Behinderungen. Integration sollte ohne Kämpfe der Eltern möglich sein (179).

Die letzte Aussage von Frau Ammann: „Ich danke Ihnen, dass ich unseren Standpunkt erklären durfte.“ (# 1:04:08)

Ausführliche Darstellung

„Also wir haben ja schon gekämpft, bevor sie [die Tochter] in den Kindergarten gegangen ist, also wir mussten ja also wir haben die Pro Infirmis eingeschaltet, und Pro Infirmis kennt natürlich die Rechte der Behinderten und sie haben sich sehr stark eingesetzt, dass meine Tochter in einen normalen Kindergarten konnte, nicht in den heilpädagogischen Kindergarten, und dort haben wir schon wirklich immer gekämpft, und dank dass wir zuerst haben wir es selber probiert, das ging nicht, und dann haben wir Pro Infirmis eingeschaltet, und dann ist es plötzlich gegangen“ (23).

„Genau! Und sie [die Lehrpersonen] haben uns immer unterstützt, in allem eigentlich“ (41).

Die beiden oben genannten Zitate beschreiben die Situation von Frau Amman bezüglich Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule in ihren beiden Ausprägungen. Tatsächlich bewegen sich ihre Erfahrungen auf den beiden gegensätzlichen Polen von Kategorie 1 und 2: Sehr viel Unterstützung und partnerschaftliche Zusammenarbeit hat Frau Ammann von den Schulleitungen, Lehrkräften, Therapeutinnen und Hortleuten erlebt. Direktiv gefällte Entscheide und Vorenthalten von Informationen erfuhr sie hingegen durch den Schulpsychologischen Dienst, der das Gutachten zum Schulungsentscheid der Tochter erstellte und die familiären Umstände und die Sicht der Mutter nicht erkundete oder nicht berücksichtigte.

Beide Male, bei der Einschulung in den Kindergarten und wieder beim Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse, hat Frau Ammann den Entscheid der Schulpsychologin nicht akzeptiert, weil sie ihre Tochter integrativ geschult haben wollte. Ihre zwei Leitbegriffe sind entsprechend Kämpfen und Unterstützung bekommen.

Partnerschaftlichkeit (18 Fundstellen)

Fehlende Partnerschaftlichkeit: 8 Fundstellen; starke Partnerschaftlichkeit: 10 Fundstellen

Frau Ammann hat erwartungsgemäss ungefähr gleich viele Kodierungen unter Kategorie 1 wie unter Kategorie 2. Bezüglich Einschätzung und Schulung des Mädchens waren der Schulpsychologische Dienst (SPD) und Frau Ammann nicht gleicher Meinung und konnten sich dazu nie einigen. Da der Vorschlag des SPD für die Mutter kein gangbarer Weg war (212), schaltete sie eine Behindertenorganisation ein. Wie genau der Entscheid am Ende gefällt wurde, was ausschlaggebend war dafür, dass das Mädchen dann doch integriert geschult werden konnte, weiss Frau Ammann bis heute nicht (33). Nebst den direktiven Ansagen erlebte sie auch fehlende Kontaktaufnahme: Ein wirklicher Kontakt zu ihr wurde vom SPD offenbar nie gesucht.

Im Gegensatz dazu waren die Lehrpersonen und Therapeutinnen kooperativ und partnerschaftlich: Frau Ammann ist sich sicher, dass die Lehrpersonen bei Schwierigkeiten von sich aus Kontakt aufnehmen würden (75-77) und erlebte selber Kontaktaufnahme, beispielsweise durch den neuen Heilpädagogen ihrer Tochter (61-66). Sie erfuhr in diesem Bereich, dass ihre Aussagen ernst genommen und im Alltag umgesetzt wurden (9) oder dass ihr erklärt wurde, wieso ein Vorschlag von ihr in der Schule nicht gut funktioniere (119). Ebenso positiv nahm sie die Zusammenarbeit der Lehrkräfte und Therapeutinnen untereinander wahr: „Dann nehmen sie [die Lehrerinnen] Kontakt auf mit der Heilpädagogin und tauschen untereinander Ideen aus, und meistens gibt es immer eine super Lösung, die sie wieder... Ja, ich bin manchmal selber überrascht, was die alles machen und können“ (41).

Empowerment (12 Fundstellen)

Auch auf dieser Achse hat Frau Ammann beide Pole erlebt: das Erkunden der familiären Lebenswelt und deren Ignorierung. Auf der Seite des fehlenden Empowerments wurde die familiäre Lebenswelt nicht erfragt, was beispielsweise zu unrealistischen Vorschlägen zur Bewältigung des Weges in die vom SPD vorgeschlagene Spezialschule führte:

„Dann sind sie gekommen und sagten, meine Tochter müsste mit dem Zug gehen. Dann sagte ich: Sie, das Kind ist 9 Jahre alt. Würden Sie, wenn Sie ein gesundes Kind hätten, es allein mit dem Zug nach Zürich lassen? Das würden Sie nicht mal machen, wenn Sie ein gesundes Kind hätten“ (212).

Ebenso wurden die Bemühungen von Mutter und Tochter um die Selbständigkeit der Tochter weder wahrgenommen noch gewürdigt und auch nicht in Zukunftsszenarien einbezogen: „Das haben

wir ihr [der Tochter] auch immer gesagt, schau, du musst selbständig sein, gewisse Sachen musst du einfach machen können, damit du in eine normale Schule kannst. Und sie hat sich wirklich so angestrengt und Mühe gegeben und hat gemacht und hat gelernt, Knöpfe und Reissverschluss schliessen und Schuhe binden (Lachen) und ja, weil sie einfach fand, nach drei Jahren Kindergarten: "Ich will jetzt in die SCHULE, ich bin BEREIT! Ich will jetzt Rechnen und Lesen und Schreiben lernen."

Auf der Seite des ausgeprägten Empowerments hat Frau Ammann ausschliesslich unterstützende Erfahrungen mit verschiedenen Fachleuten von Schule, Hort und Therapie gemacht. Auf die Frage, ob die Lehrpersonen sie ernst genommen hätten, antwortete sie: „Genau! Und sie haben uns immer unterstützt, in allem eigentlich“ (41). Offenbar haben sich auch Lehrpersonen der Regelschule, nicht nur solche der heilpädagogischen Schule, dafür eingesetzt, dass die Tochter von Frau Ammann integriert geschult werden konnte: „Ja, aber die Lehrpersonen waren ja bereit, sie [die Tochter] zu nehmen, also sie haben ja gesagt, das sei kein Thema, sie gehöre ganz klar in die normale Schule“ (15).

Bedürfnisse und Erwartungen (9 Fundstellen)

Frau Ammann hat die Möglichkeit wahrgenommen, Wünsche zu äussern. Als speziell wichtig ist der Wunsch nach selbstverständlicher Integration für Kinder wie ihre Tochter einzustufen: Frau Ammann will sich nicht ständig erklären müssen, sie will nicht gefragt werden, ob ihr Kind dann den Unterricht störe, weil es auch andere Kinder in der Klasse hat, die den Unterricht stören und die ohne Frage ‚integriert‘ werden (179, 180-182). Wichtig wären ihr auch transparente Entscheidungsgrundlagen, um Entscheide besser nachvollziehen zu können (223). Diese würden möglicherweise auch dazu führen, dass sich Frau Ammann der schulischen Situation ihrer Tochter etwas gewisser sein könnte und nicht in ständiger Sorge um die Schulung im folgenden Schuljahr wäre (146/147, 195). Sie äusserte das Bedürfnis, in die Entscheide einbezogen zu werden und auch die Meinung von anderen Fachleuten oder die Erfahrung anderer Eltern einzubeziehen (141/142). Wichtig wäre für sie eine offizielle Anlaufstelle für Eltern (178): „Es hat wie keine Anlaufstelle. Das haben wir auch bei unserer Tochter gesehen, wenn ich die Pro Infirmis nicht gehabt hätte, ich hätte nicht gewusst, wohin gehen.“

Weitere Themen von Frau Amman sind:

- Die Flexibilität des Systems Schule. Eine einmal gesprochene integrative Schulung braucht viel Zeit, um wieder aufgehoben zu werden, auch wenn sie dem betroffenen Kind nicht gut tut (178, 184-195).
- Ressourcen, die für das ISR-Kind gesprochen wurden, sollen nicht über längere Zeit zur Bewältigung von disziplinarischen Schwierigkeiten innerhalb der Klasse verwendet werden, sondern tatsächlich dessen Lernen dienen (178).
- Frau Ammann fand das Thema dieser Arbeit wichtig und sie bedankte sich nach dem Interview extra nochmals dafür, dass sich jemand darum kümmere (1). Am Ende des Interviews sagte sie: „Ich danke Ihnen, dass ich unseren Standpunkt erklären durfte“ (240).

Andere wichtige Themen (3 Fundstellen)

Ein Streitpunkt beim Entscheid zur Einschulung war die Bezeichnung, welche die Schulpsychologin benützt hat: Geistige Behinderung. Die Mutter konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Kind geistig behindert sei, das fand sie ein wenig „daneben“ (29). Die Aussage der Mutter wird hier so interpretiert, dass sie einerseits gegen die Absicht des Schulpsychologischen Dienstes, ihre Tochter ausserhalb der Regelschule zu platzieren, kämpfte, andererseits auch gegen die Bezeichnung

geistige Behinderung. Im Ganzen wünschte Frau Ammann kürzere Entscheidungswege und klare Entscheidungsgrundlagen, die es ihr ermöglichen würden, die Situation besser einzuschätzen und weniger abhängig von den Fachleuten der Schule zu sein (195). Weitere angesprochene Themen werden hier noch stichwortartig wiedergegeben:

- Wunsch nach einer für Eltern einsichtigen Beurteilung des Kindes mit ISR (144/145)
- Wunsch nach Informationen bezüglich der Beurteilungsgefässe: Gespräche, Noten, Lernberichte (148-168)
- Wunsch nach mehr Sicherheit bezüglich der schulischen Zukunft der Tochter (146/147)

Beantwortung der Fragestellung

Frau Ammann erfährt die Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule sehr gegensätzlich. Bezüglich der Schullaufbahnentscheide erfuhr sie direktiv gefällte Beschlüsse, zu denen ihre familiäre Lebenswelt nicht erkundet oder gewürdigt wurde. Frau Ammann hat das Bedürfnis nach transparenten Grundlagen und Erklärungen zu den Gründen für Entscheide, um eine gewisse Sicherheit bezüglich der schulischen Zukunft der Tochter zu haben.

Im Hinblick auf Alltagsaufgaben wie die Wegbewältigung, die ausserschulische Betreuung, den Toilettengang und passender Lernziele erfuhr sie viel Partnerschaftlichkeit von Lehrpersonen, Hortleuten und Therapeutinnen. Ihre spezielle familiäre Situation wurde berücksichtigt und passende Lösungen wurden gemeinsam gefunden. Für Frau Amman ist es nicht nur ein Bedürfnis, sondern eine Notwendigkeit aufgrund der Behinderung ihrer Tochter, dass die Fachleute ihre Expertise berücksichtigen. In ihren Augen ist die Kooperation von Eltern mit den Fachleuten genau so wichtig wie diejenige unter den Fachleuten.

Frau Ammanns Reaktion zeigte ausserdem das Bedürfnis, dass Bezeichnungen wie geistige Behinderung nicht benützt werden.

Verknüpfungen und Hypothesen

In diesem Interview fällt auf, dass die Unterkategorie Gemeinsame Verantwortung, welche gemeinsam getragene Verantwortung bezüglich Bildung und Erziehung meint, nicht gefunden wurde. Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass alle anderen Themen in den Standortgesprächen viel Raum einnehmen und kein Platz mehr für erzieherische Themen ist. Frau Ammann selber ist dies offenbar kein Bedürfnis; sie erwähnt Themen rund um die Erziehung mit keinem Wort. Denkbar wäre auch, dass die Fachleute der Schule Frau Ammann auch in diesem Bereich als Expertin sehen.

Frau Baumgartner (vgl. Anhang E6)

Zusammenfassende Darstellung

Die Tochter von Frau Baumgartner geht in die gleiche erste Klasse wie die Tochter von Frau Ammann. Sie ist Regelschülerin. Während des Winters hört sie oft sehr schlecht. Diese Beeinträchtigung ist eine operable Krankheit, die nicht konstant auftritt. Frau Baumgartner hat vier Kinder, zwei sind älter als das Mädchen in der ersten Klasse.

Frau Baumgartner macht deutliche Aussagen. Sie muss nicht lange nachdenken und weiss sehr genau, was sie sagen will. Sie beobachtet aufmerksam, was in der Schule passiert (vgl. Absatz 13) und weiss offenbar auch gut Bescheid darüber, welche Kinder integrativ sind und welche nicht. Manchmal hat sie viele verschiedene Aussagen in einem einzigen Satz gemacht (8, 17).

Dieses Interview fällt durch die vielen Kodierungen zur Hauptkategorie Partnerschaftlichkeit auf. Daneben gibt es noch einige Nennungen zu Erwartungen und Bedürfnissen, die anderen Kategorien kommen nur vereinzelt vor. Dieses Bild entspricht den Aussagen von Frau Baumgartner, die sich von den Fachleuten ernst genommen fühlt, die angehört wird und insgesamt eine starke Partnerschaftlichkeit erlebt. Nach knapp 40 Minuten fiel ihr nichts mehr ein, was noch zu sagen gewesen wäre und nach weiteren zwei Minuten des Zuwartens wurde das Aufnahmegerät abgestellt. Das Interview dauerte 41 Minuten und hat 33 Kodierungen ergeben.

Die wichtigsten Themen von Frau Baumgartner sind:

- Kontaktaufnahme durch die Fachleute ist wichtig, darüber muss sie Gewissheit haben. (2.3: 8 Nennungen!)
- Ebenso wichtig ist es, dass die Fachleute durch Erkunden der familiären Lebenswelt Vertrauen aufbauen und das Kind gut kennen und einschätzen lernen. (2.2: 6 Nennungen)
- Ressourcenorientierung der Fachleute bezüglich des Lernens ihrer Tochter ist ihr sehr wichtig.
- Mehr konkrete Informationen zu ISR und zur Gestaltung des Schulalltags und des Unterrichts ist wünschenswert.

Ihr letzter Satz lautete: „Sind wir schon fertig? Ah, ist gut. (Lachen.) Okay.“ (# 00:41:33)

Ausführliche Darstellung

„Ich finde, mit der Lehrerin meiner Tochter ist es sehr angenehm zusammenzuarbeiten. Sie ist jemand sehr transparenter, sie informiert offen. Sie kann die Stärken des Kindes sehr gut hervorheben, kann aber auch auf gute Art und Weise dem Kind sagen - also, die Kinder sind bei ihr immer dabei beim Elterngespräch. Sie konnte sehr gut auch kritische Punkte ansprechen auf gute Art und Weise und meiner Tochter sagen, was sie noch verbessern könnte. Aber immer mit dem Fokus auf dem Positiven (8).“

Frau Baumgartner bringt bereits in der allerersten Aussage im Interview ihre wichtigsten Themen zur Sprache. Sie hat in der Klasse ihrer Tochter ausschliesslich positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht, und kann das gut einschätzen, da es bei ihren älteren Kindern anders läuft.

Partnerschaftlichkeit (20 Fundstellen)

Von der Schule ihres Sohnes her kennt Frau Baumgartner die Situation, in der Schule nicht willkommen zu sein und Gespräche widerwillig auf Bitten hin bewilligt zu bekommen. In der Klasse ihrer Tochter nehmen die Fachleute von sich aus Kontakt zu den Eltern auf und erkunden die familiäre Lebenswelt. „Also ich hatte vor allem das Gefühl, im ersten Gespräch, war es ja sehr ein Abtasten, so ein bisschen, wie funktioniert ihr Kind, was macht sie gern, wie ist sie so von der Art her. Das war ja auch ohne Kinder“ (18). Frau Baumgartner formuliert sehr klar, unter welchen Bedin-

gungen sie dieses Erkunden als gelungen erlebt (57-66): Wenn die Fachleute echtes Interesse daran zeigen (53), „wie ein Kind funktioniert“, welche Strategien es hat, und wenn das so erworbene Wissen dann zur besseren Einschätzung des Kindes angewandt wird. „Und wenn ich merke, dass das im Alltag umgesetzt wird, was erfragt wurde, dann bin ich im nächsten Gespräch wahrscheinlich bereit, noch mehr zu erzählen“ (56). Frau Baumgartner ist es sehr wichtig, dass die Fachleute ihre Tochter richtig einschätzen können, und diese Einschätzung ergänzt sie gerne, wenn sie ernst genommen wird und die Informationen im Alltag sichtbar umgesetzt werden (17). Sie findet es auch wichtig, dass die Fachleute die Eltern richtig einschätzen können und sich nach ihren Ressourcen erkundigen. Den „offenen und transparenten“ Kommunikationsstil der Lehrerin schätzt Frau Baumgartner sehr, ebenso das für Besuche immer offene Schulzimmer (33-42). Sehr wichtig ist für sie die Gewissheit, dass die Lehrerin sich meldet, wenn es nötig ist: „Ich bin einfach, obwohl wir nicht ständig Elterngespräche haben oder so, bin ich mir bei ihr sicher, dass sie sich melden würde, wenn etwas nicht gut wäre, und ich bin sehr überzeugt, dass ich jederzeit zu ihr gehen darf, wenn etwas ist“ (31).

Empowerment (4 Fundstellen)

In der Klasse eines ihrer anderen Kinder erlebte Frau Baumgartner die Auswirkungen von fehlenden Erkundungen. Sie beschreibt sie so: „Dann habe ich das Gefühl, es gibt nie den gleichen Boden von Vertrauen und von Darauf-aufbauen-Können, um miteinander zu arbeiten“ (78).

Frau Baumgartner ist eine positive, auf die Ressourcen des Kindes ausgerichtete Haltung der Fachleute sehr wichtig (17/114). Genaue Instruktionen („...dass man es verbalisiert...“, 96) zu Fördermöglichkeiten zu Hause findet sie wichtig. Sie geben ihr das Gefühl, „wirklich Hilfestellung zu bekommen“ (ebd.).

Bedürfnisse und Erwartungen (6 Fundstellen)

Frau Baumgartner hat als Mutter mehrerer Kinder das Bedürfnis nach einfacher Kontaktaufnahme mit der Schule. Dazu zählt die offene Schulzimmertür in der Klasse ihrer Tochter ebenso sehr wie die Möglichkeit, die Tochter per SMS abzumelden, wenn diese krank ist. Auch früh gegebene Informationen zu schulischen Anlässen sind ihr ein Anliegen.

Ein weiteres Thema sind die Integration und deren Umsetzung im Kanton Zürich: Frau Baumgartner wurde zwar über das Konzept informiert, sie merkte aber, dass im Verlauf des Schuljahres neue und andere Fragen auftauchten (162, 164). Es war ihr klar, dass einiges, was sie gerne wissen möchte, unter die Schweigepflicht fällt. Trotzdem wäre es gut für sie, wenn sie Informationen, wie die Integration in der Klasse laufe (156) und auch konkretere Angaben zur Unterrichtsorganisation des ISR-Kindes von den Fachleuten bekäme (166). Sie stellte fest, dass dieses Mädchen nie in den Pausen war, dafür oft während des Unterrichts „draussen“, und fragte sich, wieso und warum (125-127).

Zur Integration macht sich Frau Baumgartner viele Gedanken und findet, die Ressourcen dafür seien sehr knapp, sie habe gesehen, wie die Lehrpersonen am Anfang des neuen Klassenzuges an ihre Grenzen gekommen seien. „Ich, ich bin einfach manchmal etwas skeptisch, ob es dabei wirklich um die Kinder geht oder ob dahinter der Gedanke der Politik halt doch eine Sparübung ist“ (142). Sie würde es begrüßen, wenn das „System Schule“ flexibler reagieren könnte (144-152).

Andere wichtige Aussagen (2 Fundstellen)

Frau Baumgartner fühlt sich gar nicht wohl in einem Elterngespräch, wenn es ausschliesslich um die Leistungen eines Kindes geht. Die Fachleute sollen ihr Kind gut einschätzen können (17), aber sie sollen das Kind nicht auf die Leistungen reduzieren (72).

Beantwortung der Fragestellung

Frau Baumgartner erfährt die Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Schule auf einer partnerschaftlichen, durch Erkunden der familiären Lebenswelt geprägten Ebene, was ihr sehr wichtig ist und für sie die Zusammenarbeit einfach macht.

Als wichtiges Bedürfnis äussert Frau Baumgartner eine offene, transparente Kommunikation der Fachleute. Die Fachleute sollen Kontakt aufnehmen, Rückmeldungen geben und mit den Kindern ressourcenorientiert arbeiten. Wichtig ist ihr ebenfalls, dass Fachleute nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern einschätzen lernen, also deren Lebenswelt erkunden. Frau Baumgartner erfährt, dass ihr Wissen und ihre Erfahrungen von den Fachleuten aufgenommen und im Alltag sichtbar umgesetzt werden.

Ein weiteres Bedürfnis ist dasjenige nach guten Einschätzungen der Kinder. Sie möchte erfahren, dass die Fachleute ihr Kind gut einschätzen können, dass sie es nicht auf seine schulischen Leistungen reduzieren und dass sie ressourcenorientiert denken im Umgang mit dem Kind.

Sie wünscht sich mehr Ressourcen zur Entlastung der Fachleute in integrativen Settings sowie regelmässige Informationen zu ISR generell und auch dazu, wie es in der Klasse laufe.

Verknüpfungen und Hypothesen

In diesem Interview fällt auf, dass Frau Baumgartner die gleichen Bedürfnisse hat bezüglich der Partnerschaftlichkeit und insbesondere des Erkundens der familiären Lebenswelt wie beispielsweise Frau Schmidt, Frau De Lorenzo oder Frau Ammann. Ob Eltern ein Kind mit ISR oder ohne ISR haben, scheint diesbezüglich keine Rolle zu spielen. Es ist wichtig, dass die Fachleute die familiäre Lebenswelt erkunden, das schafft einen soliden Boden für die gesamte Zusammenarbeit.

Die Unterrichtsorganisation für das ISR-Kind war offenbar nie Thema an Informationsanlässen der Klasse und Frau Baumgartner fragt sich, wieso das ISR-Mädchen nie in den Pausen sei mit den anderen Kindern. Im Interview Meier wurde die Unterrichtsorganisation für den ISR-Schüler ebenfalls Thema: Dort wurde der Junge geplagt, weil die Mitschülerinnen und Mitschüler annahmen, er habe weniger Schule oder mehr Freiheiten als sie, wenn er nicht im Schulzimmer unterrichtet wurde oder zu Therapien ging. Herr Meier schloss daraus, dass darüber gesprochen werden sollte.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

5.2.1 Betrachtungen zur Verteilung der Kategorien

Um einen Überblick über die Verteilung der Kategorien zu bekommen, werden sie hier zunächst in Tabellenform nach Hauptkategorien und Unterkategorien getrennt dargestellt.

Tabelle 1: Verteilung der Hauptkategorien

Achsen und Hauptkategorien / Interview-Partner	Achse der Partnerschaftlichkeit		Achse des Empowerments		Bedürfnisse und Erwartungen	andere Themen	Total Kodierungen
	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4	Kategorie 5	Kategorie 6	
Herr Meier (ISR)	9	12	3	10	14	1	49
Frau Schmidt (ISR)	2	13	2	14	7	2	40
Frau Ammann (ISR)	8	12	5	7	9	3	44
Frau De Lorenzo	8	2	5	1	10	0	26
Frau Girsberger	2	6	0	2	9	0	19
Frau Baumgartner	2	19	1	3	6	2	33
Total pro Hauptkategorie	31	64	16	37	55	8	211

Wie Tabelle 1 zeigt, sind die Kodierungen sowohl über alle Interviews wie auch über die Kategorien 1 bis 5 sehr gut gestreut. Nur ein Mal wurde eine Kategorie gar nicht kodiert (Girsberger, Kategorie 3). Auffallend ist die insgesamt deutlich höhere Anzahl Fundstellen in den Interviews von Eltern mit ISR-Kindern (zwischen 40 und 49) gegenüber denjenigen ohne ISR (zwischen 19 und 32). Die Kategorie 2 (starke Partnerschaftlichkeit) und die Kategorie 5 (Bedürfnisse und Erwartungen) wurden insgesamt mit grossem Abstand am meisten kodiert.

Aus der Verteilung der kodierten Stellen über die Kategorien 1- 4 kann man schliessen, dass die theoriebasierten Kategorien grundsätzlich zu den Aussagen der Eltern passten und relevant waren. Die Kategorie 5, die auf der Fragestellung dieser Arbeit basierte, erreichte die zweithöchste Anzahl Kodierungen. Dies könnte als weiterer Hinweis auf die hohe Relevanz der Fragestellung gedeutet werden (vgl. 1.2). Wie hoch die Passung insgesamt war, ist auch an der relativ niederen Anzahl Kodierungen unter Kategorie 6 abzulesen.

Das Auszählen der Fundstellen ermöglicht es, jedes Interview unter einem zusätzlichen Blickwinkel einzuordnen und die Auswertung zu überprüfen. In allen Fällen passte die Verteilung der Kodierungen zur Gesamtaussage des Interviews und zeichnete ein genaues Bild, wie die interviewte Person die Zusammenarbeit erlebte.

Die sechs befragten Personen haben viel partnerschaftliches Verhalten durch die Fachleute erfahren (64 Kodierungen), aber nur die Hälfte davon an Empowerment (37). Offenbar hat Empowerment einen deutlich geringeren Stellenwert in der Zusammenarbeit. Frau Schmidt erlebte als Einzige eine Stärkung ihrer elterlichen Kompetenzen in allen drei Bereichen von Kategorie 4 (vgl. Tabelle 2, 14 Kodierungen).

Da in den Interviews auch zum Thema Empowerment nachgefragt wurde, ist die nur halb so hohe Anzahl Kodierungen unter Kategorie 3 gegenüber Kategorie 1 ein Hinweis darauf, dass die befragten Eltern ihrerseits Stärkung ihrer elterlichen Kompetenzen durch die Fachleute nicht erwarteten und deshalb nicht zur Sprache brachten.

Auf beiden Achsen wurde je doppelt so viel unterstützendes Verhalten kodiert wie mangelnde Unterstützung. Einzig im Interview De Lorenzo sind die Zahlen in den Kategorien 1 und 3 jeweils höher als in den Kategorien 2 und 4. Auch dies ist ein Befund, der zur den Gesamtaussagen der Interviews passt.

Tabelle 2: Verteilung der Unterkategorien

Kategorien / Interview-Partner	Hauptkategorie 1			Hauptkategorie 2			Hauptkategorie 3			Hauptkategorie 4		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3
Herr Meier (ISR)	6	1	2	6	3	3	2	1	0	5	1	4
Frau Schmidt (ISR)	2	0	0	6	3	4	2	0	0	4	6	4
Frau Ammann (ISR)	6	0	2	5	3	4	2	1	2	7	0	0
Frau De Lorenzo	2	3	3	0	2	0	0	4	1	0	0	1
Frau Girsberger	0	0	2	4	1	1	0	0	0	2	0	0
Frau Baumgartner	0	1	1	4	6	9	1	0	0	2	1	0
Total pro Unterkategorie	16	5	10	25	18	21	7	6	3	20	8	9

Kursiv fett markiert: Die am häufigsten kodierte Unterkategorie pro Interview

Rot markiert: Die insgesamt am häufigsten kodierten Unterkategorien

Wie nach den Ausführungen oben zu erwarten, wurden die Unterkategorien aus der Hauptkategorie 2 am häufigsten kodiert. Innerhalb der Kategorie 4 sticht die Unterkategorie 4.1 heraus, die auf Integration und Stärkung angelegte Zusammenarbeit: Die befragten Eltern haben Fachleute der Schule erfahren, die auf Stärkung und Integration hinarbeiteten.

Allerdings muss differenzierend festgehalten werden, dass der Grossteil der Kodierungen von Eltern aus der ISR-Gruppe stammt (Verhältnis 31:5). Die Gruppe ohne ISR hat wenig Stärkung ihrer Kompetenzen erlebt, das aber auch nicht bemängelt (vgl. Kategorie 3). Das rechtzeitige Geben von wichtigen Informationen, die Kadenz der Elterngespräche, das Herstellen von angepasstem Arbeitsmaterial für das Kind, die Unterstützung bei Problemen mit dem Schulweg und anderes stärkte die Eltern der ISR-Gruppe in ihrem eigenen Handeln.

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass viele Eltern eine grosse Partnerschaftlichkeit im Sinne von Gleichberechtigung, Kontaktaufnahme, Rückmeldungen Erhalten und Erkunden der familiären Lebenswelt erfahren haben und diese hoch gewichten. Ebenso haben sie Bemühungen um Integration und Stärkung ihrer Kompetenzen erlebt. Diese Befunde passen zu den Resultaten der Studie von Eckert (vgl. Eckert, 2002 in 1.3.2). Die hohe Anzahl Kodierungen unter 2.1 verweist darauf, dass das Ergänzungs-Modell von Speck (vgl. 2.4.4) zumindest teilweise zur Anwendung kommt.

Im Gegenzug haben einige Eltern auch direktiv gefällte Entscheide und die fehlende Erkundung

der familiären Lebenswelt erfahren. Direktives Verhalten muss jedoch nicht in jedem Fall als unpassend empfunden werden, wie das Beispiel Meier zeigt.

Eine gemeinsam getragene Verantwortung für Bildung und Erziehung der Kinder haben fast nur Eltern aus der ISR-Gruppe erlebt.

5.2.2 Zentrale Themen

Aus den Einzelfall-Auswertungen haben sich Themen herauskristallisiert, die jeweils von mehreren Befragten als bedeutsam erachtet wurden. Diese sollen hier thematisch geordnet und mit Bezug zu den Aussagen der jeweiligen Person dargestellt werden. Ebenfalls dargestellt werden Bezüge zu Kapitel 2.7.3, weil sie relevant sind für das Verständnis von Eltern mit einem Kind mit Behinderung.

Aussagen zu einzelnen Kategorien werden mit der Nummer der Kategorie angegeben (siehe Anhang E). Andere, eigenständige Themen aus der Analyse werden mit den Absatzzahlen aus den Transkripten der jeweiligen Interviews markiert.

Ressourcen

Unter Ressourcen sind in erster Linie mehr Lektionen für heilpädagogisch geschulte Fachleute in der integrativen Schulungsform gemeint. Herr Meier vertritt dies unter anderem deshalb, weil die Fachleute im ISR mehr Zeit benötigten, um mit den Eltern zusammen zu arbeiten.

Frau Baumgartner ist der Meinung, dass man die Ressourcen passend zu jedem Kind sprechen müsse und zweifelt, ob die zur Zeit bewilligten Ressourcen in jedem Fall reichten. Frau Ammann und Herrn Meier geht es ausserdem darum, bei schwierigen Klassenkonstellationen andere Lösungen zu finden als die dem ISR-Kind zugesprochenen Lektionen für Halbklassenunterricht der Heilpädagogin zur Beruhigung der Situation einzusetzen (Ammann 178, Meier 133-137).

Der Begriff wird sehr oft von Herrn Meier (27/31) verwendet und kommt in der gleichen Bedeutung auch in den Interviews mit Frau Baumgartner (143) und Frau Ammann (178) vor.

Kommunikation

Eine passende Kommunikation muss laut Herr Meier drei Ebenen erreichen: Sie muss die Klasseneltern erreichen und ihnen das Konzept ISR sowie die Organisationsform von ISR-Unterricht für die ISR-Schülerinnen und Schüler der Klasse in geeigneter Form erklären. Sie muss die Schülerinnen und Schüler der Klasse erreichen und ihnen eine angemessene Sprache zum Umgang mit der Behinderung des ISR-Kindes zur Verfügung stellen. Ausserdem müssen auch sie genügend über die Organisationsform des ISR-Unterrichts informiert sein. Zum Dritten geht es darum, dass die Behörden offen kommunizieren, beispielsweise auch, ob sie Erfahrung mit einem Konzept haben. Eine solch offene Kommunikation würde bewirken, dass er sich ernst genommen fühlte in seiner Rolle als Experte für sein Kind mit einer Behinderung (32, 66, 85-90, 104, 213-217).

Auch für Frau Baumgartner wäre es wichtig, regelmässig informiert zu werden und nach Möglichkeit auch Informationen zum integrativ geschulten Kind zu bekommen (116-127, 186).

Gelebter Alltag ist ein solches Kommunikationsverhalten in der Klasse des Sohnes von Frau Girsberger. Es wird dort respektvoll und lösungsorientiert auf sichtbare Schwierigkeiten verwiesen, auch den Eltern gegenüber (15-26). Für Frau De Lorenzo war Kommunikation insofern ein Thema, als sie immer das Gefühl hatte, sie werde in ihren Anliegen nicht ernst genommen (8-13). In ihren Augen hätte Offenheit darin bestanden, dass die Fachleute sich melden, wenn etwas nicht gut laufe in der Schule (150).

Erkunden der familiären Lebenswelt (vgl. Anhänge E, Kat. 1.2 und 2.2)

Das Erkunden der familiären Lebenswelt ist eines der zentralen Themen von Frau Baumgartner. Für sie ist es die Grundlage einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, weil die Fachleute der Schule so auch die Eltern einzuschätzen lernten (17/18).

Ebenfalls stark vertreten ist das Thema bei Frau De Lorenzo, welche das Erkunden der familiären Lebenswelt vermisste. Dagegen haben Frau Schmidt und Frau Ammann es beide erfahren und geschätzt. Frau Schmidt wurde wie Frau Baumgartner zu einigen häuslichen Themen explizit befragt. Bei Frau Ammann haben die Fachleute nach Tipps für den alltäglichen Umgang gefragt, was aber aufgrund der Art der Behinderung ihrer Tochter und der fehlenden Erfahrung der Fachleute eine Notwendigkeit war.

Es gibt also deutliche Hinweise darauf, dass der Befund von Eckert 2002 für den heilpädagogischen Bereich, wonach es für Eltern zentral sei, dass Fachleute sich mit der familiären Wirklichkeit auseinandersetzen, auf den Regelschulbereich übertragen werden kann und wichtige Aspekte aus dem Kooperationsmodell von Speck im Regelschulbereich mit ISR bedeutsam sind (vgl. Kapitel 1.3.2 und 2.4.3).

Einbezug bei wichtigen Entscheidungen (vgl. Anhänge E, Kat. 1.1)

Nebst dem Einziehen von Erkundigungen zur familiären Lebenswelt ist der Einbezug der Eltern bei Entscheidungen wichtig (Meier, Schmidt, Ammann). Die Eltern Meier und Ammann haben sich das Recht auf das Mitentscheiden erkämpft, Frau Schmidt wurde von der Schulpsychologin selbstverständlich angehört, ihre Aussagen wurden ernst genommen und in die Entscheidung einbezogen.

Kontaktaufnahme „wenn etwas wäre“ (vgl. Anhänge E, Kategorien 1.3 und 2.3)

Vier von fünf interviewten Müttern äussern sich zu diesem Thema und betonen, wie grundlegend es für sie sei. Frau De Lorenzo fehlte eben diese Kontaktaufnahme sehr, Frau Baumgartner hat Kontaktaufnahme erlebt und so die Gewissheit aufgebaut, dass die Fachleute sich melden würden, „wenn etwas wäre“, ebenso Frau Ammann. Frau Schmidt steht sowieso in so regem Austausch mit den Fachleuten (Schmidt, 186), dass diese Art von Rückmeldungen nicht zusätzlich erwähnenswert war. Im Interview mit Herrn Meier wurde nicht klar, ob eine solche Kontaktaufnahme durch die Fachleute stattgefunden hat oder nicht (Meier, 38).

Informationen (vgl. Anhänge E, Kategorien 1.2 und 2.2)

Allgemeine Informationen zu schulischen Themen von den Fachleuten zu bekommen ist für alle Interviewten unabdingbar. Am meisten dazu ausgesagt hat Frau Girsberger. Von den Fachleuten der Klasse ihres Sohnes werden die offiziellen Informations-Kanäle wie Kontaktheft, Quintalsbrief, Zeugnisgespräch und Elternabende so informativ gestaltet, dass sie kein Bedürfnis nach zusätzlichen Gesprächen hat und sich rundum informiert fühlt (69-74, 99-102). In den Augen von Frau Girsberger sind „gut geführte Elternabende“ ein Gewinn für alle und stärken die Eltern (9-14).

Besuchstage wurden von Frau Girsberger, Frau Schmidt und Frau Ammann als wichtige Informationsquelle eingestuft: An Besuchstagen kann man herausfinden, wie die Lehrperson und die Schüler miteinander umgehen (Girsberger, 34-39) und man kann überprüfen, ob das, was das Kind zu Hause erzählt, wirklich stimmt (Ammann, 80-87). Frau Schmidt (9, 33) wurde an einem solchen Morgen zu zusätzlichen Unterrichtsbesuchen eingeladen, um sie zum Lernen ihrer Tochter zu instruieren.

Speziell erwähnt wird einige Male der Wunsch nach genaueren Informationen zu ISR (vgl. Thema Kommunikation). Frau Schmidt, mit Tochter im ISR, hätte es sehr begrüsst, diese Informationen

nicht häppchenweise nach und nach zu bekommen, sondern schon am Anfang informiert zu werden (Schmidt, 184).

Ressourcenorientierung gegenüber Schülerinnen und Schülern

Insbesondere für Frau Schmidt und Frau Baumgartner war es von Bedeutung, ob die Fachleute gegenüber den Kindern den Fokus auf der Ressourcenorientierung haben. Frau Schmidt wünschte sich für alle Schulkinder, nicht nur für die ISR-Schüler, die Förderung ihrer Stärken (175). Im Interview mit Frau Baumgartner war der ressourcenorientierte Umgang der Lehrperson mit ihrer Tochter unter anderem ausschlaggebend für die Qualität der Zusammenarbeit (114).

Frau De Lorenzo tönte das gleiche Thema an, wenn sie davon sprach, dass Fachleute nicht immer nur alles schlimm finden sollten (214). Auch hier sind die Befunde von Eckert 2002 nach einer ressourcenorientierten Haltung der Fachleute aus dem heilpädagogischen Bereich relevant (vgl. Kapitel 1.3.2). Damit wird der Bogen geschlagen zu Kapitel 4.3.5.2, in dem darauf hingewiesen wurde, dass das Thema Haltung der Fachleute noch zu beachten sei. Offensichtlich wird die Haltung der Fachleute wahrgenommen und zumindest drei von sechs Eltern schenken dem Thema vertiefte Beachtung.

Schule als lernende Organisation

Herr Meier und Frau Ammann als Eltern eines Kindes mit einer Behinderung wünschen sich, das System Schule als lernende Organisation wahrnehmen zu können. Frau Ammann wünscht explizit mehr Flexibilität. Frau Baumgartner würde es begrüßenswert finden, wenn das System Schule flexibler reagieren könnte. Offenbar führte das Leiden eines anderen integrativ geschulten Kindes und dessen Eltern bei beiden Müttern zum selben Schluss (vgl. Meier 193, Ammann 195, Baumgartner 178).

Trennung von Erwachsenen- und Kinderebene in der Zusammenarbeit

Im Interview mit Frau Schmidt zeigten sich ein erstes Mal Hinweise darauf, dass Eltern bezüglich Zusammenarbeit mit Fachleuten möglicherweise keine klare Abgrenzung zwischen ihnen selbst als Erwachsenen und ihrem Kind machen. Es hört sich so an, als ob sie mit ihrem Kind zusammen eine Art „erweiterte Persönlichkeit“ wären. Zur Illustration wird hier ein Beispiel aus dem Interview Schmidt aufgeführt. Auf die Frage, ob sich Frau Schmidt noch andere Reaktionen der Fachleute gewünscht hätte, kam die folgende Aussage:

„(Überlegt etwas länger.) Räuspert sich. (...) Nein, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, wo ich den Eindruck hatte, das hätte jetzt anders laufen können. Ähm. (...) Nein. (...) Eigentlich auch deswegen nicht, weil ich immer den Eindruck hatte, die können mein Kind sehr gut einschätzen, die wissen sehr gut, wo sie steht“ (43).

Auf die Frage, die auf die Zusammenarbeit auf der Erwachsenen-Ebene hielte, wurde mit einer Antwort bezüglich des Befindens der Tochter reagiert. Da Frau Schmidt immer nachfragte, wenn sie nicht sicher war, wie eine Frage zu verstehen sei, und weil sie die anderen Fragen nicht assoziierend beantwortet hat, kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht einfach um ein Missverständnis handelte.

Ähnliche Beispiele finden sich im Interview mit Frau Ammann (41 und 50-58), die keinen Unterschied macht, ob die Fachleute der Schule mit ihr oder mit Fachleuten anderer Institutionen zusammenarbeiten, solange es nur zum Wohl ihres Kindes ist. Sie nimmt die Unterstützung, die ihrem Kind zukommt, so wahr, als käme sie ihr zu.

Einen Hinweis auf ein solches Verhalten findet sich auch im Interview mit Frau Baumgartner, die

deutlich erklärt, dass sie sich nur gut fühlt in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten, wenn ihr Kind als ganzer Mensch wahrgenommen wird (67-75).

Im Interview mit Frau De Lorenzo sind Hinweise darauf ebenfalls zu finden. Sie spricht von „man“, wenn sie sich oder ihren Sohn meint (180) und es war laut ihrer Aussage zuerst ihr Sohn, der sich darüber beklagte, er werde von der Klassenlehrerin nicht wahrgenommen. Darauf fühlte sich auch Frau De Lorenzo „nicht wahrgenommen“. Kritisch anzumerken ist, dass es in dieser Situation viele Variablen gibt, die im Nachhinein nicht mehr zu klären sind und es deshalb eine etwas gewagte Interpretation ist.

Der Begriff der „erweiterten Persönlichkeit“ ist ein Versuch auszudrücken, wie einige Eltern möglicherweise vieles, was mit ihrem Kind geschieht, so erleben, als passiere es ihnen selbst. Ihr Kind ist nicht eindeutig getrennt von ihrer Person, sie sind möglicherweise so stark involviert, dass es diese klare Trennung nicht gibt. Ein solcher Prozess geschieht offenbar nicht nur bei Eltern mit einem Kind mit Behinderung, sondern es ergeht Frau Baumgartner ebenso.

Dies sind nicht mehr, aber auch nicht weniger als erste Hinweise auf ein Thema, das so in der verarbeiteten Literatur nicht zu finden war. Sicher bräuchte es genauere Untersuchungen. Falls sich ein Zusammenhang bestätigen liesse, müssten die Fachleute der Schule in der Zusammenarbeit mit Eltern von anderen Voraussetzungen ausgehen und die Vorannahmen der Autorin dieser Arbeit würden widerlegt (vgl. 1.1).

Fazit

Zwei Themen aus dem Theorierahmen waren für die sechs befragten Eltern eindeutig bedeutsam: Erkunden der familiären Lebenswelt und Kontaktaufnahme. Beide sind Merkmale des Kooperationsmodells von Speck. Ebenfalls klar ausgewiesene Bedürfnisse der Befragten sind Kommunikation und Information zu ISR. Beides sind Felder, die offenbar zur Zeit noch wenig systematisch berücksichtigt werden. Fussend auf der Tatsache, dass in zwei von drei Klassen mit ISR die heilpädagogischen Lektionen über längere Zeit (Ammann: ein halbes Jahr) zur Lösung disziplinarischer Probleme innerhalb der Klasse nicht dem ISR-Kind zugute kamen, werden die personellen Ressourcen insgesamt von den Eltern als prekär wahrgenommen.

Welche Haltung die Fachleute haben, ob ihr Fokus im Unterricht ressourcenorientiert ist oder nicht, wird von Eltern wahrgenommen und als grundlegend für die Zusammenarbeit eingeschätzt.

5.2.3 Vergleich der Gruppen

Wie im Ablaufmodell unter Schritt 8 (vgl. 4.3.5.1) beabsichtigt, sollen hier die beiden Gruppen, also die Aussagen der Elternteile von Kindern mit ISR mit denjenigen ohne ISR verglichen werden. ‚Mit ISR‘ und ‚ohne ISR‘ ist eine dafür geschaffene und neutral gemeinte Bezeichnung. Der Gruppenvergleich wird unter anderem mittels der Tabellen aus 5.2.1 (oder Anhang F) über die Verteilung der Kategorien beantwortet. Da beide Gruppen sehr klein sind, kann hier nur von Hinweisen gesprochen werden.

Es wird deutlich, dass die Eltern von ISR geschulten Kindern mehr Aussagen machten, welche zu mehr kodierten Fundstellen führten, als die Eltern der anderen Gruppe. Die Redezeit der ISR-Eltern war insgesamt um eine Stunde länger:

Kind mit ISR

Gesamte Interviewzeit in Minuten: 176

Auszählung der Fundstellen: 133

Kind ohne ISR

Gesamte Interviewzeit in Minuten: 112

Auszählung der Fundstellen: 78

Wenn man davon ausgeht, dass die Redezeit etwas über die Wichtigkeit der Fragen zur Zusammenarbeit mit den Fachleuten aussagt, haben Eltern mit einem Kind im ISR-Setting offenbar mehr zu erzählen als solche ohne ISR. Dieses Bild wird durch die Dichte der Aussagen, die bei beiden Gruppen ungefähr gleich ist, bestätigt. Die Eltern von ISR-Kindern haben unter vergleichbaren Interview-Bedingungen mehr Aussagen gemacht, oder wie Herr Meier es formuliert: „...oder auch mehr Gespräche mit uns Eltern, weil es passiert halt schon mehr...“ (32).

Im Vergleich der Hauptkategorien fallen Nummer 4 und 5 auf: Die Kategorie 4, ausgeprägtes Empowerment, fällt durch die grosse Diskrepanz zwischen ‚mit ISR‘ und ‚ohne ISR‘ auf. Die Kategorie 5, Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern, sticht durch die jeweils ähnliche Anzahl an Kodierungen in beiden Gruppen hervor.

Bei genauerer Betrachtung wird hier deutlich, dass zwei Eltern mit ISR-Kindern, Herr Meier und Frau Schmidt, für den Grossteil der Kodierungen unter der Kategorie 4 verantwortlich sind. Frau Ammann trägt noch einige Kodierungen zu 4.1 bei.

Dies ist ein markanter Unterschied zur Elterngruppe ohne ISR, die für die Hauptkategorie gestärktes Empowerment kaum Kodierungen vorzuweisen hat. Offenbar erleben nur Eltern mit einem Kind im ISR die gezielte Stärkung ihrer eigenen Kompetenzen und eine gemeinsam getragene Verantwortung für Bildung und Erziehung.

Gleichzeitig fällt auf, dass nur ein Elternteil mit Kind ohne ISR das Empowerment tatsächlich vermisste, nämlich Frau De Lorenzo (4 Kodierungen unter 3.2). Den anderen Eltern in der Gruppe ohne ISR war es offenbar kein nennenswertes Bedürfnis.

Beide Gruppen weisen eine fast gleich grosse Anzahl Kodierungen zur Hauptkategorie 5, Bedürfnisse und Erwartungen, auf. Weil diese Kategorie rege benützt wurde, sollen ihre Aussagen hier genauer nach Themen aufgeschlüsselt werden. Als Grundlage dazu dienen die Einzelauswertungen aus Anhang E und die daraus erstellte thematische Liste in Anhang H.

Klar ersichtlich ist, dass beide Gruppen als wichtigstes Thema Kommunikation angeben.

Es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass Eltern mit einem Kind mit ISR das Bedürfnis nach Kommunikation zu ISR gegenüber den anderen Klasseneltern und gegenüber den Mitschülern, ebenso zum Setting und zum Umgang mit den einzelnen ISR-Kindern haben.

Es gibt leicht deutlichere Hinweise darauf, dass Eltern mit einem Kind ohne ISR das Bedürfnis haben, über ISR informiert zu werden und erfahren möchten, wie es damit in der Klasse läuft.

Ausserdem ist es ihnen wichtig, dass die Fachleute ressourcenorientiert Rückmeldungen zu ihren Kindern geben.

In beiden Gruppen machen Aussagen Hinweise auf gleiche Wünsche bezüglich

- Transparenter Kommunikation und Offenheit der Fachleute
- Mehr Flexibilität des Systems Schule
- Genügend Ressourcen, um das Konzept gut umzusetzen und flexibler auf Schwierigkeiten innerhalb einer Klasse reagieren zu können

Eltern mit ISR-Kindern wünschen insbesondere

- Die Selbstverständlichkeit der Integration von Kindern mit einer sogenannten Behinderung
- Klare Beurteilungen der Leistungen der Kinder, welche für Eltern verständlich sind

Eltern mit Regelschulkindern erwarten insbesondere

- Eine gleich sorgfältige Betreuung ihrer Kinder wie diejenige der ISR-Kinder
- Die Einstellung von Fachleuten, die den Anforderungen gewachsen sind

Fazit

Das dringlichste Thema ist für beide Gruppen ist Kommunikation zu ISR. Allerdings liegt der Fokus bei beiden Gruppen an verschiedenen Orten. Eltern mit einem Kind im ISR erhoffen sich durch angemessene Kommunikation in erster Linie mehr Verständnis im Umgang mit ihren Kindern. Eltern mit Kind ohne ISR erhoffen sich mehr Verständnis der Gesamtsituation in der Klasse. Beide Gruppen teilen die Meinung, die Ressourcenfrage zu ISR sei nicht geklärt.

Auf der Achse des Empowerments gibt es grosse Unterschiede: Eltern mit ISR-Kindern erleben deutlich mehr Stärkung als diejenigen von Regelschülern. Eltern von Regelschülern vermissen das Empowerment aber offenbar wenig oder nur, wenn Schwierigkeiten auftauchen.

Auf der Achse der Partnerschaftlichkeit haben beide Gruppen ähnliche Erfahrungen vorzuweisen, es wurden keine relevanten Unterschiede gefunden.

Zum Thema Kommunikation lässt sich schliessen, dass Bedarf besteht in dem Sinne, wie Frau Schmidt es formuliert hat: „Aber ich denke auch, dass man vielleicht die Ausbildung noch anpassen kann, vielleicht noch verbessern kann. Ich kenne die nicht im Detail, aber ich glaube, ganz viel steht und fällt mit Kommunikation, mit der Art und Weise, wie mit den Kindern oder mit der ganzen Klasse gesprochen wird“ (Schmidt, 181).

Es ginge darum, zu allen Bereichen des Konzeptes ISR eine angemessene Kommunikation zu entwickeln.

6. Reflexion

Zum Abschluss soll der Forschungsprozess an sich kritisch reflektiert werden und die Studie anhand der Gütekriterien aus den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 durchleuchtet werden.

6.1 Kritische Reflexion der Durchführung

Da diese Arbeit von einer Person allein durchgeführt wurde und es somit nicht möglich war, eine Interkoder-Reliabilität zu gewährleisten, soll ein besonderes Augenmerk auf der Kodierphase liegen.

Sample, Interviews und Kategoriensystem

Dank der Unterstützung mehrerer Fachleute der anvisierten Schule war das Finden der Eltern für das Sample gut realisierbar. Die von den Lehrpersonen im Voraus kontaktierten Eltern willigten alle ein, Interviews zu gewähren. Diese verliefen wie geplant und der Leitfaden war, wie nach dem Probeinterview zu erwarten, gut anwendbar. Allerdings stellte sich nach vier Interviews heraus, dass Aussagen eines Elternteils mit einem Kind mit einer körperlichen Behinderung nicht im Sample vertreten waren und einen entscheidenden Unterschied machen könnten. So wurde das Sample überdacht und es konnten neue Eltern gefunden werden, welche die Vorgaben erfüllten.

Als anspruchsvoll stellte es sich heraus, Aussagen der Eltern zur Zusammenarbeit auf der Meta-Ebene zu erhalten. Viele Interview-Partnerinnen und der einzige Befragte erzählten von Freuden und Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und blieben nahe an den Alltagsgeschichten, welche Ursprung ihrer Kontakte mit der Schule sind. Um die Meta-Ebene direkter zu erreichen, hätte man nach Analyse und Auswertung der Interviews mit jedem Elternteil nochmals ein Gespräch zu den gefundenen Resultaten machen können. Das hätte Zeit und Raum zum Nachdenken über die ersten Resultate und vielleicht noch deutlichere Aussagen geschaffen.

Das Erstellen des Kategoriensystems entlang der theoretischen Merkmale der Modelle zur Zusammenarbeit verlief wie geplant, wenn auch das Darstellen des Prozesses dazu ein aufwändiges Unterfangen war. Obwohl unter 5.2.3 klar wird, dass Eltern mit ISR-Kind mehr Bedürfnisse haben und Eltern ohne ISR-Kind mehr Erwartungen, fehlte es möglicherweise an der Aufmerksamkeit, für die beiden Begriffe Erfahrungen und Bedürfnisse im Kategoriensystem eine je eigene Kategorie zu schaffen. Es ist denkbar, dass hier eine geschärfte Erfassung noch genauere Resultate dazu gebracht hätte, was Eltern in der Zusammenarbeit erleben und welche zusätzlichen Bedürfnisse sie haben.

„Wenn an relevanten gesellschaftlichen Problemen angesetzt wird und im Interview eine möglichst gleichberechtigte, offene Beziehung angestrebt wird, so profitiert auch der Interviewte direkt vom Forschungsprozess“ (Mayring, 2002, S. 69).

Tatsächlich war es so, dass einige der Befragten sich ernsthaft für das Interview bedankten und erklärten, sie seien froh, dass sich jemand des Themas annehme. Daraus kann man schliessen, dass diese Arbeit ein Bedürfnis der Eltern trifft und ihre gesellschaftliche Relevanz gegeben ist (vgl. Ammann, Absätze 1 und 240; Schmidt, Absatz 190).

Transkription, Analyse und Darstellung der Auswertung

Das Anwenden von einfachen Transkriptionsregeln mit dem Ziel, inhaltlich sorgfältige Transkripte zu erstellen, erwies sich als gut gangbarer Weg. Das Gleiche gilt für die Inhaltsanalyse mittels des Computerprogramms f4. Der Entscheid, die Analyse mittels strukturierender Inhaltsanalyse zu machen, stellte sich als passend heraus. So konnten die Inhalte der Aussagen aus den Interviews strukturiert und zusammengefasst werden. Dadurch, dass die Aussagen nicht sofort paraphrasiert, sondern zunächst kodiert und danach paraphrasiert wurden, blieben viele Aussagen im Original erhalten, was eine grosse Nähe zu den Befragten schafft.

Das Verarbeiten der Resultate der Analyse und das Entwickeln der Formate zur Darstellung der Ergebnisse waren aufwändige Prozesse und benötigten eine Grundlage, wie sie mittels der Tabellen zur Einzelauswertung (Anhänge E) erstellt wurde. In diesen Tabellen wurden die teilweise paraphrasierten Aussagen thematisch geordnet und durch Oberbegriffe strukturiert. So war es am Ende möglich, die Fragestellung dieser Arbeit differenziert zu beantworten.

Kodierphase

Wie oben erläutert, soll die Kodierphase genauer betrachtet werden.

Nach Probedurchgängen durch Teile der Interviews Meier und De Lorenzo stellte sich heraus, dass es griffigere Bezeichnungen und klarere Abgrenzungen zwischen einzelnen Unterkategorien brauchte. Vor allem die Kategorien Gleichberechtigung und Gemeinsame Verantwortung waren nicht genügend deutlich voneinander abgegrenzt. Ausserdem war es nötig, gewisse Kategorien so umzuformulieren, dass sie leichter handhabbar wurden. Es brauchte Signalwörter, welche sofort abrufbare Inhalte lieferten. Hierbei ging es weniger um Abgrenzungen zu anderen Kategorien als vielmehr um eine aussagekräftige Wortwahl für die Namen der Unterkategorien. So entstand das tatsächlich verwendete Kategoriensystem (vgl. Anhang D), das vor Beginn der Analyse nochmals am Datenmaterial geprüft wurde.

Die definitive Abgrenzung der Kategorien Gleichberechtigung und Gemeinsame Verantwortung passierte dann im Verlauf des Kodierens, wobei bereits kodierte Stellen ein weiteres Mal auf die neue Regel geprüft wurden.

Nach einigen Analysen wurde es notwendig, eine zusätzliche Kategorie zu schaffen. Frau Schmidt nannte als Erklärung für gute Zusammenarbeit Sympathie. Dies ist ein auf Emotionen gründender Begriff, der nicht für andere rational erklärbar ist. Da Frau Schmidt ihn als Begründung einer wichtigen Frage benützte, musste er Platz in der Analyse finden. Die zusätzliche Kategorie 6 wurde ‚Wichtige Aussagen, nicht zu anderen Kategorien passend‘ genannt.

Fortan konnten Aussagen von Eltern, die als wichtig einzustufen waren, weil die Interviewpartner sie als relevante Aussagen taxierten, und die unter keiner anderen Kategorie einstuftbar waren, hier kodiert werden. Kategorie 6 wurde am Ende nur marginal kodiert (insgesamt 8 Mal). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, wie gut das Kategoriensystem passte. Natürlich könnte es ebenfalls bedeuten, dass die Fragen im Interview zu wenig offen gestellt wurden. Da aber mit der letzten Frage, besonders in den jeweils tatsächlich benützten Formulierungen während der Interviews (vgl. Audiodateien), alle Themenbereiche geöffnet wurden, geht die Autorin davon aus, dass ersteres zutrifft. Ankerbeispiel für Kategorie 6 ist der Absatz 143 aus dem Interview Schmidt.

Das eigentliche Kodieren geschah in zyklischen Abläufen wie bei Mayring dargestellt (vgl. Mayring, 2002, S. 120 und S. 30). Mittels mehrerer Durchläufe durch bereits kodiertes Material und bei Fundstellen, deren Aussage der Interpretation bedurfte, wurde die Kodiersicherheit immer weiter vertieft und die Kodierungen wurden geschärft. Memos mit den Begründungen für die Wahl der Kodierung erleichterten das Nachvollziehen der bereits festgelegten Kodierungen und deren Über-

prüfung. Insbesondere im Interview Meier mit den vielen assoziativen Aussagen war dieses Vorgehen angezeigt. Damit wurde auch der Intrakoder-Reliabilität genüge getan. Sicher wäre es hilfreich gewesen, mehrere Codierer zur Verfügung zu haben, um Kodierungen diskutieren zu können.

Einhaltung der Gütekriterien

Die Kriterien der internen Studiengüte (vgl. 4.1.1) wurden alle eingehalten: Die erhobenen Daten sind im Original fixiert und nach bekannten Regeln transkribiert worden und werden dem Begleiter und dem Experten zugänglich gemacht. Es wurde sorgfältig transkribiert und die Transkripte wurden nochmals geprüft. Alle Namen im zu veröffentlichenden Teil wurden pseudonymisiert.

Vor allem zum Vorgehen wurde mit einer kompetenten Person außerhalb des Forschungsfeldes ausgetauscht. Die Befragten-Triangulation ergab einige Unterschiede bezüglich des Blickwinkels der jeweiligen Eltern und bezüglich Details in den Resultaten, aber auch nachvollziehbare Übereinstimmungen. Um die externe Studiengüte zu vertiefen, wäre es möglich gewesen, die Resultate mit den Befragten noch zu diskutieren.

Grenzen

Trotz des kleinen Samples und der unter 4.4 erklärten methodischen Grenzen sind deutliche Hinweise zu den Bedürfnissen der Eltern und auch fassbare Unterschiede im Gruppenvergleich entstanden. Am meisten weiterer Forschungsbedarf ergibt sich aus der recht dünn gesäten Beweislage zum Thema Trennung von Erwachsenen- und Kinderebene (vgl. 5.2.2).

6.2 Ausblick

Eltern haben das Bedürfnis nach Kommunikation zu verschiedenen Bereichen von ISR und aus verschiedenen Blickpunkten. Eine angepasste, lösungsorientierte Kommunikation zu entwickeln wäre ein wichtiger nächster Schritt. Dazu gehören eine Haltung und eine Sprache, welche die Ressourcen der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern würdigt und in Anregungen zur Förderung einbezieht. Um Bildungs- und Erziehungspartnerschaften im Alltag zu etablieren, braucht es Fachleute, welche diesen Weg gehen wollen.

7. Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2012). Sonderschulung im Kanton Zürich. *Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich. 1. Auflage Oktober 2012.* Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2014). Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. *Grundlagen. Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule ISR. 1. Auflage Juni 2014.* Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (2002). Zugriff am 11.3.2014 unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

Cloerkes, G. (1997). *Soziologie der Behinderten.* Heidelberg: Edition Schindele.

Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung.* (3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Dresing, Th. und Pehl, Th. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende.* (5. Auflage). Marburg: Eigenverlag. Zugriff am 2.7.2014 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch

Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse, Chancen.* Bad Heilbrunn / Obb.: Julius Klinkhardt.

Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind.* Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Eckert, A., Sdogé, A. und Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 27 (1), 76-90.

Finanzausgleichsgesetz (2008). Zugriff am 11.3.2014 unter http://www.efv.admin.ch/d/themen/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php

Flick, U., von Kardorff, E., Steinke I. (2012). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch.* (S. 252-265). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Flick, U. (2012). Design und Prozess qualitativer Forschung. In Flick, U., von Kardorff, E., Steinke I. (2012). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Hess, S. (2011). Befähigung zur Zusammenarbeit mit Eltern – Professionalisierung von Pädagoginnen zur Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und Familien sozialer Benachteiligung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 62 (9), 346-354.

Hopf, Ch. (2012). Qualitative Interviews - ein Überblick. In Flick, U., von Kardorff, E., Steinke I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch.* (S. 349-360.) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Jahresbericht 2011/2012 der Fachstelle für Schulbeurteilung. Zugriff am 9.9.2014 unter http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2013-146_schulbeurteilung.html

Jeltsch-Schudel, B. (1988). *Bewältigungsformen von Familien mit geistig behinderten Söhnen und Töchtern. Gespräche mit Müttern und andern Familienangehörigen über ihren Alltag mit einem geistig behinderten Kleinkind, Schulkind oder Erwachsenen*. Berlin: Marhold.

Kleemann, Ch. (2011). „Diese Eltern kannst du vergessen!“ Die Gestaltung von Arbeitsbündnissen zwischen Eltern und Schule. In A. Eggert-Schmid Noerr, J. Heilmann und H. Krebs (Hrsg.), *Elternarbeit. Ein Grundpfeiler der professionellen Pädagogik*. (S. 267-282). Giessen: Psychosozial-Verlag.

Kowal, S. und O'Connell, D. C. (2012). Zur Transkription von Gesprächen. In Flick, U., von Kardorff, E., Steinke I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 437- 447.) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Kuckartz, U., Dresing, Th., Rädiker St., Stefer, C. (2007). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

LCH (2008). LCH Berufsleitbild, LCH Standesregeln. Verabschiedet von der LCH-Delegiertenversammlung am 7. Juni 2008. Zugriff am 19.3.2014 unter <http://www.lch.ch/publikationen/weitere-dokumente/>

Lienhard-Tuggener, P. (2011). Wie weiter mit der schulischen Integration im Kanton Zürich? *SBH-Informationsschrift*, 1, 7-10. Zugriff am 11.3.2014 unter http://www.spina-hydro.ch/documents/SBH%20Hefte/2011/SBH_1_11.pdf

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Moser-Opitz, E. und Jenny-Fuchs E., (1995). Denkanstösse zur Zusammenarbeit mit Eltern an integrativen Kindergärten und Schulen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 64 (2), 205-212.

Neuenschwander, M.P., Gasser-Dutoit, A., Balmer, Goltz, St., Th., Hirt, U. , Ryser, H. und Wartenweiler, H. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt Verlag.

Sacher, W. (2014). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Grundlagen und Gestaltungsvorschläge für alle Schularten*. (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Seifert, M. (2003). Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen – Erfahrungen – Perspektiven. In Wilken, U. und Jeltsch-Schudel B. (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 43-59). Stuttgart: Kohlhammer.

Speck, O. (1983). Das gewandelte Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten in der Frühförderung. In O. Speck und A. Warnke (Hrsg.), *Frühförderung mit den Eltern. Behindertenhilfe durch Erziehung, Unterricht und Therapie* (S. 13-20). München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Speck, O. (2003). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung*. (5., neu bearbeitete Aufl.). München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Speck, O. (2003). Frühförderung mit den Eltern unter ethischem Aspekt. In Wilken, U. und Jeltsch-Schudel B. (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 90-101). Stuttgart: Kohlhammer.

Stange, W. (2012). Erziehungs- und Bildungspartnerschaften – Grundlagen, Strukturen, Begründungen. In Stange, W., Krüger, R., Henschel, A, Schmitt, Ch. (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit* (S. 12-39). Wiesbaden: Springer VS.

Stiftung Bildungspakt Bayern (2014). *Schulversuch Akzent Elternarbeit. Anregungen zur Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und Elternhaus. Dokumentation und Ergebnisse*. Zugriff am 16.9.2014 unter <http://www.bildungspakt-bayern.de/projekte/akzent-elternarbeit>.

Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) vom 11. Juli 2007.

Zugriff am 19.6.2014 unter

[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/BF12E814D86E73DBC1257C3F0039AAEF/\\$file/412.103_11.7.07_83.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/BF12E814D86E73DBC1257C3F0039AAEF/$file/412.103_11.7.07_83.pdf)

Vodafone Stiftung Deutschland (2013). *Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit. Ein Kompass für die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus*. Zugriff am 16.9.2014 unter http://issuu.com/vodafone_stiftung_deutschland/docs/qualitaetsmerkmale_schul_elternarbeit_vodafonestif?e=1710147/2173993#search

Weiß, H. (1996). Eltern und Fachleute: zwei unterschiedliche Wirklichkeiten und ihre Bedeutung für die Zusammenarbeit in der Erziehung und Therapie behinderter Kinder. *Zeitschrift „Gemeinsam leben“*, 1996 (4), 4-9.

Wiezorek, Ch. (2006). Elternpädagogik jenseits der Pädagogisierung – Überlegungen zum pädagogischen Elterneinbezug aus anerkennungstheoretischer Perspektive. In Bauer, P. und Brunner, E.J. (Hrsg.), *Elternpädagogik. Von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft* (S. 42-60). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Ziemen, K. (2002). *Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz. Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder*. Butzbach-Griedel: Afra-Verlag.

8. Tabellen und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Verteilung der Hauptkategorien

Tabelle 2: Verteilung der Unterkategorien

Tabelle 3: Übersicht über die Hauptkategorien, sortiert nach ISR und nicht ISR

Tabelle 4: Übersicht über die Unterkategorien, sortiert nach ISR und nicht ISR

Laurence Landert zeichnete die Illustration für die Titelseite.

9. Anhang

9.1 Übersicht zum Anhang

- S. 81 A Unterlagen zur Durchführung der Interviews
A 1: Interviewleitfaden, A 2: Kurzfragebogen, A 3: Sorgfaltserklärung
- S. 84 B Die Transkriptionsregeln
- S. 86 C Die Beschreibung des Samples
- S. 88 D Das Kategoriensystem
- S. 89 E Die Auswertung der einzelnen Interviews in tabellarischer Darstellung, E1 bis E6
- S. 127 F Tabellen zum Gruppenvergleich
- S. 128 G Grundlage Übergreifende Themen
- S. 130 H Grundlage für den Gruppenvergleich bezüglich Kategorie 5

Anhang A 1 Interviewleitfaden

Standardisierte Einleitung

In meiner Masterarbeit geht es darum herauszufinden, welche Erfahrungen Sie als Eltern in der Zusammenarbeit mit Fachleuten in der Schule machen. Ich befrage also Eltern, die ihr Kind in der Regelschule haben, welche Erfahrungen sie in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und anderen Fachleuten machen. Sie dürfen die Namen der Fachleute gerne nennen, wenn Sie möchten, Sie müssen aber nicht.

Für meine Arbeit ist es wichtig, dass Sie sagen, was Sie wirklich denken – Ihre Antworten sind vertraulich und ich werde niemandem Auskunft darüber geben, was Sie hier sagen. Deshalb habe ich auch nicht Eltern angefragt, die ich schon kannte oder die in meiner Schuleinheit sind.

Haben Sie Fragen zu meiner Masterarbeit oder zu dem, was ich eben gesagt habe?

Fragen, die sich auf die Art der Zusammenarbeit und den Grad der Partnerschaftlichkeit gegenüber den Eltern beziehen:

- Ich bitte Sie, mir ein bis zwei Situationen zu schildern, in denen Sie Kontakt zur Lehrperson oder Heilpädagogin Ihres Kindes hatten.
- Wie fanden Sie die Zusammenarbeit mit der Lehrperson in diesen Situationen?
Womit waren Sie zufrieden?
- Gab es auch Momente, in denen Sie sich andere Reaktionen gewünscht hätten? Welche?
- Stellen Ihnen die Fachleute Fragen zu Ihrem Kind?
Können Sie als Eltern den Fachleuten Hinweise und Anregungen geben? Welche sind das?
Werden sie von den Fachleuten aufgenommen, wird etwas davon im Alltag sichtbar?

Fragen, die sich auf das Verständnis der Fachleute für die Lebenssituation der Eltern beziehen:

1. Wie reagieren die Fachleute, wenn Sie von spezifischen Problemen Ihres Kindes erzählen?
Nehmen sie Ihr Problem auf? Wird es besprochen? Gibt es eine Lösung, die Ihnen als Eltern hilft?
2. Geben Ihnen die Fachleute der Schule Hinweise oder Anregungen für die Arbeit mit Ihrem Kind zu Hause (bezüglich den Hausaufgaben und dem Lernen oder der Erziehung)?

Fragen, die auf eigene Themen der Eltern in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten abzielen:

1. Haben Sie Wünsche an die Zusammenarbeit mit den Fachleuten?
2. Welche Rückmeldungen würden Sie ihnen gerne geben?
3. Gibt es etwas, was Ihnen in der Zusammenarbeit mit den Fachleuten Mühe macht?

Anhang A 2 Kurzfragebogen

Kurzfragebogen

Datum des Interviews:

Name der Eltern oder des Elternteils	
Name des Kindes	
Schuleinheit / Schulhaus	
Klasse und Name der Klassenlehrperson	
Name der Heilpädagogin	
Name der pädagogischen Mitarbeiterin	
Name und Funktion anderer Therapeutinnen	
Begründung für ISR-Schulung	

Notizen:

Anhang A 3 Sorgfaltserklärung

Erklärung zur Schweigepflicht

Hiermit erkläre ich, alle Antworten der Eltern in den Gesprächen vertraulich zu behandeln und niemandem gegenüber Auskünfte zu erteilen. Die Antworten werden anonymisiert in meiner Masterarbeit auftauchen, so dass keine Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können. Die Niederschriften der Interviews werden nicht veröffentlicht, die Audio-Aufnahmen werden nach Abschluss des Masters dauerhaft gelöscht.

Datum:

Unterschrift:

Einverständnis zu dieser Erklärung:

Anhang B Regeln zum Transkribieren (vgl. Kapitel 4.3.4)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau in Standarddeutsch übersetzt. Bei Unklarheiten wird die Stelle mit einer Anmerkung der Transkribierenden versehen und durch einen Zeitmarker markiert. Weitere Regeln zur Übersetzung von Dialekt in Standarddeutsch finden sich unten.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen“.
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden erfasst.
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, .hm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung oder mhm wird statt ja oder nein verwendet. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst.
7. Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Am Ende eines Absatzes oder einer inhaltlichen Sinneinheit werden Zeitmarken eingefügt. Passagen, die durch zwei Sprechende geprägt sind, werden, so verständlich, sinngemäss dem jeweiligen Sprechenden zugeteilt und einzeln transkribiert.
9. Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie etwa lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.
11. Die interviewende Person wird durch „Interviewer“, die befragte Person durch „Befragter“ gekennzeichnet.

Regeln für die Umsetzung von Dialekt in Standarddeutsch

- Dialektausdrücke werden sorgfältig in Standardsprache übertragen, so dass der Sinn erhalten bleibt. Der Ausdruck muss nicht der Wortfolge des Dialektes entsprechen, sondern den Inhalt so genau wie möglich wiedergeben.
- Es werden, wo möglich, die korrekten deutschen Wörter verwendet, aber Dialektausdrücke stehen gelassen, wenn keine adäquate Umsetzung zur Verfügung steht oder diese sehr lang und oder kompliziert wäre.

- Wenn aus dem Kontext einer Aussage nicht klar wird, welcher Sinn genau gemeint ist, werden beide möglichen Aussagen in Klammern notiert.

Regeln für längere Passagen ohne Aussage zur gestellten Frage oder zum Thema Zusammenarbeit mit Fachleuten

- Die Passage wird zwei Mal abgehört und auf indirekt geäußerte Meinungen untersucht. Falls solche auftauchen, wird transkribiert.
- Ansonsten wird der Inhalt zusammenfassend festgehalten und am Ende nochmals auf Themen der Zusammenarbeit überprüft.
- Vor und nach der Zusammenfassung folgt eine Zeitmarke.

Für eine einheitliche Schreibweise gelten die Hinweise von Dresing und Pehl, 2013, S. 24-25.

Diese Regeln entsprechen einer leicht geänderten Fassung nach Dresing und Pehl, 2013, S. 21-23.

Anhang C Beschreibung des Samples

Alle befragten Eltern konnten aus einer Schuleinheit mit der Unterstützung einer Heilpädagogin, des Schulleiters und der Klassenlehrkräfte gewonnen werden.

Ein Kurzbeschrieb des Kontextes der Interviewpartnerinnen und des Interviewpartners und ihrer Kinder liefert Hinweise zur Einordnung einzelner Aussagen. Der Kontext entstammt einerseits den erhobenen Angaben im Kurzfragebogen, andererseits den Aussagen sowohl des interviewten Elternteils als auch den Aussagen aus dem zweiten Interview aus derselben Klasse.

Herr Meier

6. Klässler mit ISR

Sein Sohn hat vermutlich eine leichte geistige Behinderung oder es gibt keine klare Diagnose. Das Interview fand mit dem Vater in seiner Wohnung statt. Der Junge wohnt seit einiger Zeit bei ihm. Die Beeinträchtigung des Jungen ist für die meisten Menschen nicht auf den ersten Blick sichtbar. So wurde er von Eltern und Mitschülern oft überschätzt und so wahrgenommen, als würde er alles genau so verstehen wie seine Mitschüler.

Dauer des Interviews: 58 Minuten.

Frau De Lorenzo

6. Klässler ohne ISR

Das Interview fand mit der Mutter während der Schulferien im Schulzimmer der Interviewerin statt. Die Situation dieser Befragten war stark geprägt durch Mobbing-Vorfälle in der Klasse, an denen ihr Sohn offenbar am Rand mitbeteiligt war und welche die Mutter stark beschäftigten. Gleichzeitig hatten sie und ihr Sohn den Eindruck, er würde von den Lehrpersonen nicht wahrgenommen, die Aufmerksamkeit und der Schutz der Fachleute gelte in erster Linie dem ISR-Schüler.

Dauer des Interviews: 46 Minuten

Frau Schmidt

3. Klässlerin mit ISR

Das Interview fand mit der Mutter in ihrem Büro statt. Das Mädchen hat einen Herzfehler, der im Alter von acht Monaten operiert wurde. Dieser Herzfehler ist offenbar Ursache der verzögerten Entwicklung sowie teilweise motorischer Schwierigkeiten und einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne.

Dauer des Interviews: 54 Minuten

Frau Girsberger

3. Klässler ohne ISR

Das Interview fand mit der Mutter bei ihr zu Hause statt. Sie hatte noch nie Probleme in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ihres Sohnes und war insgesamt sehr zufrieden.

Dauer des Interviews: 25 Minuten

Frau Baumgartner

1. Klässlerin ohne ISR

Das Interview fand mit der Mutter während der Schulferien im Schulzimmer der Interviewerin statt. Als Mitglied der Elternvereinigung hat sie zusätzliche Kontakte zur Schule. Die Mutter dieser Interviewpartnerin ist offenbar Heilpädagogin. Sie hat Kleinklassen geführt und musste diese Tätigkeit im Zuge der Veränderungen zur Integration aufgeben.

Während des Interviews stellte sich heraus, dass die Tochter dieser Befragten eine Hörbeeinträchtigung hat. Diese wird aber nicht als Behinderung gehandhabt und ist offenbar operabel. Sie erfordert jedoch zusätzliche Abmachungen zwischen Lehrperson und Schülerin, da die Schülerin Anweisungen oft nicht versteht.

Dauer des Interviews: 41 Minuten

Frau Ammann

1. Klässlerin mit ISR

Das Mädchen hat Spina bifida. Nach den Aussagen, die vom SPD gemacht wurden, ist davon auszugehen, dass sie auch Einschränkungen im kognitiven Bereich hat.

Das Interview fand mit der Mutter bei ihr zu Hause statt.

Die Schülerin wohnt weit weg von ihrem Schulhaus, da sie offenbar in ihrer Quartierschule nicht integriert werden konnte. Die Mutter kämpfte vor allem mit Exponenten des SPD, die ihre Tochter für nicht geeignet hielten, nach dem Kindergarten weiter integrativ geschult zu werden und ihr Informationen über integrative Klassen offenbar vorenthielten.

Dauer des Interviews: 64 Minuten

Anhang D Kategoriensystem

1. Fehlende Partnerschaftlichkeit
 - 1.1 Direktives Verhalten
 - 1.2 Ressourcen-Negierung
 - 1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch Fachleute

2. Starke Partnerschaftlichkeit
 - 2.1 Gleichberechtigung
 - 2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt
 - 2.3 Kontaktaufnahme durch Fachleute

3. Fehlendes Empowerment
 - 3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt
 - 3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen
 - 3.3 Fehlendes Mitspracherecht

4. Ausgeprägtes Empowerment
 - 4.1 Ressourcenorientierung der Fachleute
 - 4.2 Stärkung elterlicher Kompetenzen
 - 4.3 Gemeinsame Verantwortung

5. Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern

6. Wichtige andere Aussagen, die nicht zu Kategorie 1-5 passen

Anhang E Auswertungen der einzelnen Interviews in tabellarischer Form

E1: Herr Meier	ab S. 90
E2: Frau De Lorenzo	ab S. 98
E3: Frau Schmidt	ab S. 103
E4: Frau Girsberger	ab S.110
E5: Frau Ammann	ab S. 114
E6: Frau Baumgartner	ab S. 121

Für alle Tabellen in den Anhängen E1 – E6 gilt:

- Der Begriff *Auszählung* in der zweiten Spalte bezieht sich auf gleiche Themen innerhalb einer Kategorie. Bei mehreren Nennungen wird jeweils die letzte fett markiert.
- Kurze *Kommentare* werden in der dritten Spalte, längere Kommentare jeweils direkt unterhalb der betreffenden Zeile eingefügt.

Abkürzungen:

FL: Fachleute der Schule

SL: Schulleitung

SuS: Schülerinnen und Schüler

SSA: Schulische Sozialarbeiterin

HPS: Heilpädagogische Schule

Anhang E1: Einzelauswertung des Interviews mit Herrn Meier

Paraphrasierung der Textstelle und Absatz	Thema und <i>Auszählung</i>	Mehrfachkodierungen und Kommentare
Kategorie 1.1: direktives Verhalten der FL (4 Fundstellen)		
<p>Absatz 16: Der Schulleiter beruft einen obligatorischen Elternabend ein. Die Eltern des ISR-Schülers müssen sich alles anhören, was andere Eltern ihrem Sohn in die Schuhe schieben wollen.</p> <p>Absatz 250: Herr Meier findet es gut, wie sie (die Schulleitung) es gemacht haben.</p>	<p>Direktives Verhalten wird als Wahrnehmen der Verantwortung eingeschätzt und positiv gewertet.</p> <p><i>1. Mal</i></p>	1.1 / 3.3
<p>Absatz 106-108: Die Schulleitung hat sehr schnell interveniert und klare Aussagen gemacht.</p>	<p>Direktives Verhalten wird als Wahrnehmen der Verantwortung eingeschätzt und positiv gewertet.</p> <p><i>2. Mal</i></p>	
<p>Absatz 109-119: Die Unterstützung durch die Schule in einer sehr schwierigen Situation war hilfreich und wurde als gut erlebt.</p>	<p>Das direkte Verhalten war Unterstützung in einer sehr schwierigen Situation.</p> <p><i>3. Mal</i></p>	<i>3-mal kodiert!</i>
<p><i>Das fehlende Mitspracherecht der Eltern oder das fehlende Gefühl der Fachleute für gemeinsam getragene Verantwortung führte möglicherweise dazu, dass die Eltern an diesem Elternabend sich so viele Beschwerden über ihren Sohn anhören mussten. Das wird jedoch vom Vater so nie gesagt. Vgl. dazu Kategorie 3.3.</i></p>		
<p>Absatz 47- 50: Die junge Lehrerin schrieb dem Vater, was sein Sohn alles falsch gemacht hätte. Er fand aber, auch die Lehrerin hätte nicht alles so gemacht, dass es für seinen Sohn hätte gut laufen können. Der Vater findet, Probleme in der Schule müsse die Schule auch mal selber lösen.</p>	<p>Probleme der Schule soll die Schule lösen, nicht an Eltern weiterschieben.</p> <p><i>1-mal</i></p>	
Kategorie 1.2 Ressourcen-Negierung (1 Fundstelle)		
<p>Absatz 194: Eltern von ISR-SuS und andere Fachleute, zum Beispiel die SHP, wurden in ihrem Wissen ignoriert.</p>	<p>Das Fachwissen von Eltern und Fachleuten wird ignoriert.</p> <p><i>1-mal</i></p>	

Kategorie 1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch FL (2 Fundstellen)		
Absatz 54/55: Rückmeldungen an die Eltern wurden im Nachhinein gemacht, nicht direkt nach einer Intervention und eher zufällig.	Gezielte Kontaktaufnahme für Rückmeldungen durch FL fehlt. <i>1. Mal</i>	
Absatz 62-69: Regelmässige Kontakte fanden statt, aber meist als vorgeschriebene Gespräche wie SSG oder zufällig durch Treffen an der Bahnschranke.	Gezielte Kontaktaufnahme für Rückmeldungen durch FL fehlt. 2. Mal	
Kategorie 2.1 Gleichberechtigung (5 Fundstellen)		
Absatz 37/38: Man kann sich ergänzen, indem die Schule und die Eltern an den selben Themen arbeiten.	Ergänzung von Schule und Elternhaus. <i>1-mal</i>	
Absatz 42-44: Die Anliegen von Herrn Meier wurden ernst genommen. Offenheit ist ihm wichtig.	Anliegen der Eltern werden ernst genommen. <i>1. Mal</i>	
Absatz 126-129: Die Eltern wollen den Entscheid mittragen können. Damit sie sich ernst genommen fühlen, müssen sie sich selber ein Bild von den Gegebenheiten der neuen Schule machen können.	Die Eltern fühlen sich ernst genommen, wenn sie sich selber ein Bild machen können. <i>2. Mal</i>	
Absatz 130/131: Herr Meiers Aussagen zu seinem Sohn wurden von den FL ernst genommen.	Anliegen der Eltern werden ernst genommen. 3. Mal	<i>3-mal kodiert!</i>
Absatz 104: Offenheit der FL wird als Grundlage für Gleichberechtigung taxiert.	Offenheit der FL gegenüber den Eltern ist die Grundlage für das Gefühl, gleichberechtigt zu sein. <i>1-mal</i>	
2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt (3 Fundstellen)		
Absatz 39/40 und 43/44 Der erfahrene Lehrer und die Heilpädagogin wussten etwas mit den Auskünften der Eltern anzufangen.	Die Heilpädagogin und der erfahrene Lehrer erkundet die familiäre Lebenswelt und bezieht die Hinweise der Eltern in den Alltag ein. <i>1-mal</i>	2.2 / 3.1

Absatz 52/53: Der Vater wurde von der jungen Lehrerin angehört - vielleicht nicht befragt, aber angehört. Ob seine Informationen etwas bewirkten, weiss er nicht.	Der Vater wurde angehört. Rückmeldungen zu seinen Hinweisen gab es nicht. 1. Mal	
Absatz 57-59: Es gab mit dem erfahrenen Lehrer eine Vorbesprechung, bevor der Sohn in die Mittelstufe kam. Der Lehrer wollte nicht zu viel wissen, was Herr Meier gut fand.	Informationen wurden gegeben, die Eltern wurden angehört. Der Lehrer wollte nicht im Voraus schon zu viel wissen. 2. Mal	
2.3 Kontaktaufnahme (3 Fundstellen)		
Absatz 57-59: Interviewer: Aber eben, eine Besprechung hat stattgefunden? Befragter: Ja, AUF ALLE FÄLLE!	Besprechungen mit den FL sind wichtig. 1. Mal	
Absatz 176-179: Wenn die Eltern kooperativ sind, sind es die FL auch eher. Herr Meier hat viel "Goodwill" wahrgenommen. Das interpretiere ich hier als gelungene Kontaktaufnahme durch die FL.	Entgegenkommen und Ausdrücken von Empathie durch die FL den Eltern gegenüber ist wichtig. 2. Mal	
Absatz 105: SL war sachlich und ruhig und hat die Leute abgeholt.	Es ist wichtig, dass FL in schwierigen Situationen sachlich und ruhig bleiben und die Eltern „abholen“. 1. Mal	2.3 / 4.1
3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt und anderer Fachmeinungen (2 Fundstellen)		
Absatz 40: Die junge Lehrerin konnte nicht so viel anfangen mit den Auskünften der Eltern, der erfahrene Lehrer und die Heilpädagogin aber schon.	Die junge Lehrkraft konnte die Elterninformationen nicht gut nutzen. 2. Mal	3.1 / 2.2
Absatz 192: Von den Eltern als wichtig erachtete Fachleute wurden nicht an Gespräche eingeladen.	Eltern sollen mitreden können, wenn es darum geht zu bestimmen, wer als Resource gilt. 1-mal	
3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen (1 Fundstelle)		
Absatz 196-200: Herr Meier fühlt sich als "für dumm verkauft", wenn die Behörden und FL nicht offen kommunizieren und den Eltern gegenüber, die Experten sind für ihr Kind mit Behinderung, so tun, als hätten sie Erfahrung.	Offene und ehrliche Kommunikation durch FL ist wichtig, verschleiern von Tatsachen wird als Ignorieren der Elternkompetenzen wahrgenommen. 1-mal	

3.3 Fehlendes Mitspracherecht (0 Fundstellen)		
<i>Absatz 123 wird nicht hier kodiert, da die Eltern mitreden konnten und erst im Nachhinein Zweifel am Entscheid bekamen.</i>		
4.1 Ressourcenorientierung (4 Fundstellen)		
Absatz 81/82: Die Kadenz der Elterngespräche muss passend sein.	Die Kadenz der Elterngespräche ist auf die Eltern abgestimmt zu gestalten. <i>1. Mal</i>	
Absatz 156-163: Wegen persönlicher Krisen war es Herrn Meier nicht möglich, zu mehr Gesprächen zu gehen. „Es“ kann auch für alle Betroffenen mal zu viel sein, man muss auf seine Kraft und Kompetenzen achten.	Die Kadenz der Elterngespräche ist auf die Eltern abgestimmt zu gestalten. <i>2. Mal</i>	
Absatz 176-180: Die Ressourcenfrage ist wichtig für alle Beteiligten. Sitzungen sollen nur dann gemacht werden, wenn es wirklich nötig ist.	Die Kadenz der Elterngespräche ist auf die Eltern abgestimmt zu gestalten. Nur notwendige Gespräche machen, um die Ressourcen aller zu schonen. <i>3. Mal</i>	<i>3-mal kodiert!</i>
Absatz 105: SL war sachlich, ruhig und hat die Leute abgeholt.	Die Art der Sprache und Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Eltern ist wichtig in der Kommunikation durch die FL. <i>1-mal</i>	4.1 / 2.3
4.2 Stärkung elterlicher Kompetenzen (1 Fundstelle)		
Absatz 146-155: Mehr Ressourcen auf Seite der FL führten zu mehr Informationen und Tipps zum Lernen des Sohnes.	In der HPS ist die Unterstützung für die Eltern bezüglich des Lernens des Sohnes grösser als in der Primarschule. Anfangs Mittelstufe gab es Gespräche und Tipps zum Lernen, ab Mitte Mittelstufe immer weniger. <i>1-mal</i>	
<i>Eine mögliche Interpretation ist auch, dass schwierige soziale Situationen dazu führen, dass die das Thema Lernen in Gesprächen keinen Platz mehr hat, weil das andere dringendes ist. Offenbar wurde es dann nicht wieder aufgenommen.</i>		
4.3 Gemeinsame Verantwortung (4 Fundstellen)		

<p>Absatz 32: ISR bedeutet einen Mehraufwand für die FL der Schule, was notwendig ist für gemeinsam getragene Verantwortung.</p>	<p>Die gemeinsam getragene Verantwortung ist nur durch Mehraufwand durch die FL bezüglich Gespräche und Einschätzung und Förderung des ISR-Schülers möglich. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 120-125: Die Eltern haben die gemeinsame Verantwortung für die weitere Schulung ihres Sohnes erzwungen, indem sie zunächst ihre Unterschrift verweigerten. Durch den Vorschlag, sich alles anzusehen, fühlten sie sich ernst genommen und einbezogen.</p>	<p>Die Eltern wollen Informationen als Entscheidungsgrundlage haben. Dann fühlen sie sich ernst genommen und können Entscheide ernsthaft mittragen. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 168/169: Die Heilpädagogin und der Vater haben sich zu gleichen sozialen Problemen eng abgestimmt.</p>	<p>Gemeinsame Verantwortung erfordert enge Abstimmungen zwischen Eltern und FL. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 170-175: Der Vater und die Heilpädagogin haben zu erzieherischen Problemen "am gleichen Strick gezogen", was als hilfreich empfunden wurde.</p>	<p>Gemeinsam getragene Verantwortung ist hilfreich für die Eltern. <i>1-mal</i></p>	
<p>Kategorie Nr. 5: Wünsche und Bedürfnisse (14 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 83/84: Die anderen Eltern der Klasse sollen bereits am Anfang über ISR und wer ISR-Schüler ist, informiert werden.</p>	<p>Information zu ISR gegenüber den anderen Klasseneltern ist wichtig. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 92 und 94: Der Umgang mit der Behinderung des Sohnes innerhalb der Klasse soll geklärt werden.</p>	<p>Kommunikationsformen und Umgang innerhalb der Klasse mit der Behinderung soll durch FL geklärt werden. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 134-136: Herr Meier wünscht sich, dass gesprochene Ressourcen seinem Sohn wirklich zugute kommen.</p>	<p>Gesprochene Ressourcen sollen nicht an andere SuS verteilt werden. <i>1-mal</i></p>	

<p>Absatz 93/94: Er möchte Rückmeldung zum Verhalten des Sohnes zu bekommen.</p>	<p>Rückmeldungen der FL zum Verhalten des Kindes 1. Mal</p>	
<p>Absatz 175: Bedürfnis nach regelmässigen und aktuell wichtigen Informationen durch die FL.</p>	<p>Rückmeldungen der FL zum Verhalten des Kindes 2. Mal</p>	
<p>Absatz 182/183: Wunsch an den Kanton, das Konzept zur Integration von Kindern mit Behinderungen in die Volksschule richtig umzusetzen und die entsprechenden Ressourcen zu sprechen.</p>	<p>Das Konzept Integration soll vom Kanton so mit Ressourcen ausgestattet werden, dass es umsetzbar ist. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 184-190: Bedürfnis nach geklärten konzeptuellen Verhältnissen (Räume, Absprachen zwischen den Schnittstellen, Transparenz der Behörden (Nicht so tun, als hätte man Erfahrung mit einem Konzept, wenn man keine hat. Nicht so tun, als wüsste man etwas über Behinderungen, wenn man keine praktischen Erfahrungen hat.)</p>	<p>Behörden sollen sich mit allen Aspekten des Konzeptes vertraut machen. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 32: Die Behörden erweckten am Elternabend den Eindruck, Integration sei ein verankertes und erprobtes Konzept. Das war aber nicht so und wurde von den Eltern mit der Zeit durch die gemachten Erfahrungen mit den FL herausgefunden.</p>	<p>Offene und ehrliche Kommunikation durch Behörden <i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 85-90: Die Mitsprache, ob und was den anderen Eltern und Mitschülern kommuniziert wird bezüglich der Lernschwierigkeiten des Sohnes, fehlt.</p>	<p>Angemessene Kommunikation bezüglich der Inhalte und Art der Kommunikation über die Gründe für die ISR-Schulung des Sohnes gegenüber den anderen SuS und Eltern ist wichtig. <i>2. Mal</i></p>	
<p>Absatz 213-217: Mit Kommunikation ist hier die Art gemeint, wie die Integration und das Konzept dazu den andern Eltern der Klasse kommuniziert wird. Vgl. auch Absatz 219: "...wie wir das kommunizieren miteinander."</p>	<p>Angemessene Kommunikation des Konzeptes Integration gegenüber den anderen Eltern der Klasse. Gemeinsame Kommunikation denkbar. <i>3. Mal</i></p>	

<p>Absatz 218-232: SL, LPs sollen, allenfalls gemeinsam mit den Eltern der ISR-SuS, die andern Eltern und SuS über das Setting der Klasse und das Konzept ISR informieren und Wege finden, wie man fair darüber sprechen kann.</p>	<p>Angemessene Kommunikation des Konzeptes Integration gegenüber den anderen Eltern der Klasse. Gemeinsame Kommunikation denkbar. <i>4. Mal</i></p>	
<p>Absatz 250-252 bzw. 245-248: Thema ist die von den anderen SuS vermutete "Sonderbehandlung" für den ISR-Schüler. Bedürfnis des Vaters: Die Klasseneltern und die SuS offen und fair zu informieren mit dem Ziel, deren Reaktionen zum Positiven zu verändern.</p>	<p>Angemessene Kommunikation zum Konzept ISR auch gegenüber den SuS der Klasse und deren Eltern soll zu einer Veränderung der Reaktionen der Eltern auf Schwierigkeiten führen. <i>5. Mal</i></p>	<p><i>5-mal kodiert!</i></p>
<p>Absatz 234: Die geschickte Information findet auch in der Klasse statt und wirkt sich auf das Konzept der Zusammenarbeit der SuS untereinander aus. Das alles wird kommuniziert.</p>	<p>Angemessene Kommunikation zum Konzept Integration auch gegenüber den SuS der Klasse. <i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 235-342: Thema ist die von den anderen SuS vermutete "Sonderbehandlung" für den ISR-Schüler. Bedürfnis des Vaters: Offen und fair zu informieren, Eltern und SuS.</p>	<p>Angemessene Kommunikation zum Konzept Integration <i>auch gegenüber den SuS</i> der Klasse. <i>2. Mal</i></p>	
<p><i>Vor allem Absatz 245-248 nimmt Herr Meier nochmals Bezug auf den direktiv veranlassten Elternabend zum Mobbing seines Sohnes, in dem es so war, dass sein Sohn plötzlich an allem schuld war. Er möchte die Reaktionen der anderen Eltern verändern. Es fällt hier wieder auf, dass er die Schuld für diese Elternreaktionen ausschliesslich den anderen Eltern gibt. Es könnte aber auch sein, dass es an der Art der Information lag, die den Eltern gegeben wurde und der Führung des Elternabends. Einige andere Gründe sind ebenso denkbar.</i></p>		
<p>Absatz 168/169: Mehr Gespräche mit den Eltern haben stattgefunden, was notwendig ist für gemeinsam getragene Verantwortung.</p>	<p>Gemeinsam getragene Verantwortung erfordert mehr Gespräche. <i>1-mal</i></p>	
<p>6. Wichtige Themen, nicht zu anderen Kategorien passend (1 Fundstellen)</p>		

<p>Absatz 193: Das System Schule als lernende Organisation zu erfahren ist wichtig für Eltern.</p>	<p>Das System Schule als lernende Organisation zu erfahren ist wichtig für Eltern. <i>1-mal</i></p>	
--	---	--

Anhang E2: Einzelauswertung des Interviews mit Frau De Lorenzo

Paraphrasierung der Textstelle und Absatz	Thema und Auszählung	Mehrfachkodierungen und Kommentare
Kategorie 1.1: direktives Verhalten der FL (2 Fundstellen)		
<p>Absatz 165-170: Der Sohn von Frau De Lorenzo musste über längere Zeit regelmässig zur SSA „zum Arbeiten“. Frau De Lorenzo empfand das als wirklich schlimm und als „Abschieben“ ihres Sohnes. Mutter und Sohn fehlten akzeptable Gründe für die Lektionen bei der SSA und sie konnte trotz Gesprächsaufnahme mit der SA nichts verändern, er musste dorthin gehen.</p>	<p>Abschieben zur SSA während schulischer Lektionen als stark direktives und störendes Verhalten der FL</p> <p><i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 178-193: Frau De Lorenzo findet, soziale Probleme sollten nicht ständig während der Schulstunden besprochen werden, sondern NACH der Schule. Sie findet, die SSA hätte sich im Anschluss an die Lektionen Zeit nehmen müssen, das zu besprechen.</p>	<p>Abschieben zur SSA während schulischer Lektionen als stark direktives und störendes Verhalten der FL</p> <p><i>2. Mal</i></p>	<p>1.1 / 3.3</p> <p><i>Unterricht oder Gespräche bei der SSA sollen in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. Die Eltern sollen mitreden können, wann das stattfindet.</i></p>
1.2 Ressourcen-Negierung (3 Fundstellen)		
<p>Absatz 7/8: Die Wahrnehmung über die Folgen von Abmachungen zur Verbesserung der Klassensituation durch den Sohn und seine Lehrkräfte differierten komplett. Die Mutter glaubte ihrem Sohn mehr und meldete sich bei den FL. Diese bestätigten, es sei jetzt alles in Ordnung. Die Mutter „wusste“ aber von ihrem Sohn, dass das nicht so sei und glaubte ihm.</p>	<p>Frau De Lorenzo fühlte sich nicht ernst genommen von den FL der Schule mit ihrem Sorgen.</p> <p><i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 28-30: Frau De Lorenzo wünscht, als Eltern ernst genommen zu werden. Sie fand auch, ihr Sohn werde mit seinen Anliegen von den FL nicht ernst genommen, nur der IS-Schüler werde ernst genommen.</p>	<p>Frau De Lorenzo fühlte sich nicht ernst genommen von den FL der Schule mit ihrem Sorgen. Auch ihr Sohn fühlte sich nicht ernst genommen in seinem Unwohlsein.</p> <p><i>2. Mal</i></p>	<p>1.2 / 5</p>

<p>Absatz 93: Frau De Lorenzo hat nach langem Nachdenken auf die Frage geantwortet: „Ja nein, sichtbar bei mir jetzt nicht, und bei meinem Sohn (...) (überlegt etwas länger) kann ich jetzt nicht sagen.“</p>	<p>Erfahrungen und Aussagen von Frau De Lorenzo wurden entweder gar nicht eingeholt oder nicht ernst genommen und genutzt. <i>3. Mal</i></p>	<p><i>3-mal kodiert!</i></p>
<p>1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch FL (3 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 45-51: Frau De Lorenzo wünscht sich Zusammenarbeit, Rückmeldungen durch die FL und Kontaktaufnahme zwecks Rückmeldungen. Interviewer: „Und was hat Ihnen genau das Gefühl gegeben, dass die Schulleute nicht mit Ihnen zusammen arbeiten? Dass die sich zu wenig gemeldet haben? Oder ...“ „Ja, die haben sich zu wenig gemeldet.“ (48)</p>	<p>Kontaktaufnahme fand weder als tatsächlich gegebene Rückmeldung durch die FL noch im übertragenen Sinne als Einladung zu tatsächlicher Zusammenarbeit statt. Wunsch nach Rückmeldung und Zusammenarbeit wurde ignoriert. <i>1. Mal</i></p>	<p>1.3 / 3.2 / 5</p>
<p>Absatz 58-85: Frau De Lorenzo wünscht, informiert zu werden, wenn ihr Sohn etwas anstellt in der Schule und sie erwartet, dass FL einhalten, was sie ankündigen.</p>	<p>Wunsch der Mutter nach Rückmeldung und Zusammenarbeit wurde ignoriert. <i>2. Mal</i></p>	<p>1.3 / 3.2 / 5</p>
<p>Absatz 96-99: Frau De Lorenzo wurde nicht über den Verlauf der Massnahmen informiert und bekam keine Rückmeldungen dazu, wie ihr Sohn sich dabei verhält.</p>	<p>Wunsch der Mutter nach Rückmeldung und Zusammenarbeit wurde ignoriert. <i>3. Mal</i></p>	<p><i>3-mal kodiert!</i></p>
<p>2.1 Gleichberechtigung (0 Fundstellen)</p>		
<p>2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt (2 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 52/53: Die FL haben der Mutter offenbar doch Fragen gestellt zu ihrem Sohn und ihre Ansicht erkundet, aber aus Sicht der Mutter hat sich keine Veränderung für ihren Sohn ergeben.</p>	<p>Lebenswelt erkundet, aber nicht für Mutter sichtbar genutzt. <i>1. Mal</i></p>	

Absatz 56/57: FL haben zugehört, aber die Mutter konnte keine Veränderung für ihren Sohn feststellen.	Lebenswelt erkundet, aber nicht für Mutter sichtbar genutzt. <i>2. Mal</i>	2.2 / 5
2.3 Kontaktaufnahme (0 Fundstellen aus Sample-Klasse)		
Absatz 131-136: Frau De Lorenzo fühlte sich gut informiert durch die Lehrperson der Unterstufe. Diese rief auch mal an und gab Rückmeldungen zu Ereignissen und band die Eltern in die Verantwortung ein. „Auch die Lehrerin hat mehr angerufen und man ist informiert worden.“	In der Unterstufe fand die jetzt vermisste Kontaktaufnahme und Information durch die FL statt. <i>1-mal</i>	2.3 / 4.3 <i>Unterstufe!</i>
3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt und anderer Fachmeinungen (0 Fundstellen)		
3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen (4 Fundstellen)		
Absatz 4/5: Frau De Lorenzo wollte mit den FL der Schule zusammenarbeiten, aber sie wurde „zurückgewiesen“.	Das Angebot der Mutter zur Zusammenarbeit wird nicht wahrgenommen. Die Kompetenzen der Mutter werden nicht beachtet. <i>1. Mal</i>	3.2 / 4.3
Absatz 45-51: Die FL der Schule hatten Zusammenarbeit „versprochen“ und nicht eingehalten.	Das Angebot der Mutter zur Zusammenarbeit wird weder gewürdigt noch genutzt. <i>2. Mal</i>	3.2 / 1.3 / 5
Absatz 58-85: Frau De Lorenzo wünscht, informiert zu werden, wenn ihr Sohn etwas anstellt in der Schule und sie erwartet, dass FL einhalten, was sie ankündigen.	Das Angebot der Mutter zur Zusammenarbeit wird weder gewürdigt noch genutzt. <i>3. Mal</i>	3.2 / 1.3 / 5 <i>3-mal kodiert!</i>
Absatz 107-130: Die offiziell nötigen Gespräche haben stattgefunden und Probleme bei den Leistungen wurden angesprochen. Tipps zur Unterstützung wurden offenbar keine gegeben, auch kein Material vorgeschlagen zum Üben oder ähnliches.	Die elterlichen Kompetenzen wurden nicht erweitert oder gestützt. „Nein, wir haben eigentlich immer selber schauen müssen. Ja.“ (120) <i>1-mal</i>	

3.3 Fehlendes Mitspracherecht (1 Fundstellen)		
Absatz 178-193: Der Sohn musste während der Schulstunden zur SSA gehen, womit Frau De Lorenzo nicht einverstanden war. Sie hat versucht, da mitzureden, wurde aber nicht gehört.	SSA wird von der Schule selbstverständlich als Teil angesehen und darf SuS aus dem Unterricht herausholen. Eltern haben kein Mitspracherecht. <i>1-mal</i>	3.3 / 1.1
4.1 Ressourcenorientierung (0 Fundstellen)		
4.2 Stärkung elterlicher Kompetenzen (0 Fundstellen)		
4.3 Gemeinsame Verantwortung (1 Fundstelle aus Sample-Klasse)		
Absatz 4/5: Die FL der Schule haben gemeinsame Verantwortung und Zusammenarbeit angekündigt. Frau De Lorenzo findet, das habe gar nicht funktioniert.	Hier kodiert als Ankündigung durch FL. Diese wurde aus Sicht der Mutter aber nicht eingelöst. <i>1-mal</i>	4.3 / 3.2
Absatz 131-146: Frau De Lorenzo fühlte sich gut informiert durch die Lehrperson der Unterstufe. Diese rief auch mal an und gab Rückmeldungen zu Ereignissen und band die Eltern in die Verantwortung ein.	Gemeinsam getragene Verantwortung während der Unterstufenzeit des Sohnes erlebt. <i>1-mal</i>	4.3 / 2.3 <i>Unterstufe!</i>
Kategorie Nr. 5: Bedürfnisse und Erwartungen (10 Fundstellen)		
Absatz 15/16: Frau De Lorenzo erwartet Zusammenarbeit mit den FL der Schule. Sie ist froh, wenn sie informiert wird, wenn etwas nicht gut läuft.	Erwartung nach Rückmeldung und Zusammenarbeit wurde ignoriert. <i>1. Mal</i>	5 / 1.3
Absatz 51: Frau De Lorenzo wünscht sich Zusammenarbeit, Rückmeldungen durch die FL und Kontaktaufnahme zwecks Rückmeldungen.	Erwartung nach Rückmeldung und Zusammenarbeit wurde ignoriert. <i>2. Mal</i>	3.2 / 1.3
Absatz 28-30: Frau De Lorenzo wünscht, ernst genommen zu werden.	Wunsch nach ernst Nehmen durch FL für sich und ihr Kind <i>1-mal</i>	5 / 1.2
Absatz 42/43: Interpretation der Interviewerin: Bedürfnis der Mutter, dass die Behörde Lehrpersonen einstellt, die den Anforderungen einer solchen Klasse gewachsen sind.	Bedürfnis nach sorgfältig ausgewählten Lehrpersonen, die den Anforderungen gewachsen sind <i>1-mal</i>	

Absatz 56/57: Die Fachleute haben zugehört und die Meinung der Eltern erkundet, aber aus ihrer Sicht hat sich daraus keine Veränderung für ihren Sohn ergeben.	Frau De Lorenzo erwartet, dass Ankündigungen der FL auch eingehalten werden. Hier die Ankündigung und der Wunsch der FL nach Zusammenarbeit. <i>1. Mal</i>	5 / 2.2
Absatz 58-85: Frau De Lorenzo wünscht, informiert zu werden, wenn ihr Sohn etwas anstellt in der Schule und sie erwartet, dass FL einhalten, was sie ankündigen.	Durch Anrufe geäußertes Wunsch nach Rückmeldung und Zusammenarbeit wurde ignoriert. <i>2. Mal</i>	5 / 1.3 / 3.2
Absatz 149-151: Rückmeldungen und Offenheit der FL sind wichtig, Lehrpersonen sollen nichts vertuschen und sich Unterstützung bei den Eltern holen.	Offenheit der FL ist wichtig <i>1-mal</i>	<i>vgl. Meier 104</i>
Absatz 214: Ein Schulleiter soll Stärke, Engagement für die SuS und Verständnis für pubertierende Jugendliche zeigen.	Anforderungen an Schulleiter <i>1-mal</i>	
Absatz 216: Die Lehrerin hat ihre Klasse eine Scheissklasse genannt und ihre Versprechen bezüglich Abschlussreise mit windigen Ausreden nicht eingehalten.	Abwertende Aussagen Versprechungen einhalten <i>1-mal</i>	
Absatz 224: Wunsch nach Unterstützung für die Junglehrerin beziehungsweise für die sechste Klasse, die durch die Schwierigkeiten in der vierten Klasse empfindlich gestört war.	Lehrkräfte sollen den Anforderungen gewachsen sein oder Hilfe bekommen. <i>1-mal</i>	
<i>Durch Aussagen von Herrn Meier (Absatz 133-137) ist klar, dass Unterstützung generiert wurde für diese Klasse, von der Frau De Lorenzo vielleicht nichts wusste oder von denen sie nichts merkte. Herr Meier störte sich nämlich daran, dass "Ressourcen" für die vierte Klasse dadurch generiert wurden, indem die Heilpädagogin die seinem Sohn zustehenden Lektionen nicht mehr ihm (als Sechstklässler) widmete, sondern die vierte Klasse als Halbklass unterrichtete.</i>		
6. Wichtige Themen, nicht zu anderen Kategorien passend (0 Fundstellen)		

Anhang E3: Einzelauswertung des Interviews mit Frau Schmidt

Paraphrasierung der Textstelle und Absatz	Thema und <i>Auszählung</i>	Mehrfachkodierungen und <i>Kommentare</i>
Kategorie 1.1: direktives Verhalten der FL (2 Fundstellen)		
Absatz 70: Frau Schmidt empfindet die Forderung einer Lehrerin nach anderen Finken, damit die Finkenregel in der Klasse eingehalten wird, als Kritik am Verhalten ihres Kindes. Ihr ist es nicht wichtig, zu Hause ist es ganz anders, und die Schule erwartet, dass Finken getragen werden.	Das direkte Verhalten der einen Lehrerin wird als Kritik am „auffälligen“ Verhalten des Kindes aufgefasst. <i>1-mal</i>	
Absatz 147 / 148: Die Anweisungen, dem Kind leichter handhabbare Kleider anzuziehen, wenn Turnunterricht stattfindet, wird als nicht hilfreich erlebt.	Anweisung an Mutter ohne Erfragen ihrer Beweggründe. <i>1-mal</i>	<i>Aus KG!</i>
1.2 Ressourcen-Negierung (0 Fundstellen)		
1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch FL (0 Fundstellen)		
2.1 Gleichberechtigung (7 Fundstellen)		
Absatz 9: „Also zum Teil hat sich mich einfach teilhaben lassen an dem Sonderunterricht, den sie mit meiner Tochter und einem weiteren ISR-Kind gemacht hat.“	Gleichberechtigung im Austausch <i>1. Mal</i>	2.1 / 2.3
Absatz 33: „Also SIE hat mir das quasi zur Verfügung gestellt, also von IHR kam eigentlich der Anstoss grundsätzlicher Art, und wir haben eigentlich so immer im Dialog gestanden.“	Gleichberechtigung im Austausch <i>2. Mal</i>	
Absatz 40-49: Frau Schmidt erklärt, dass sie als Eltern und die FL der Schule ihr Kind grundsätzlich gleich eingeschätzt hätten und die Gespräche (hier die SSG) für beide Seiten eine Ergänzung (45) des Wissens der anderen Seite gewesen seien.	Gleichberechtigung im Austausch <i>3. Mal</i>	
Absatz 132 Mutter und FL sind in ständigem gleichberechtigtem Austausch zu Themen des Lernens und der Erziehung.	Gleichberechtigung im Austausch <i>4. Mal</i>	2.1 / 4.3 <i>4-mal kodiert!</i>
Absatz 81-87:	Aussagen der Mutter wer-	

Die Aussagen von Frau Schmidt zu Problemen im Verhalten ihrer Tochter wurden von den FL ernst genommen und in den Entscheid, das Kind ISR zu schulen, einbezogen.	den ernst genommen und bei Entscheiden berücksichtigt. <i>1. Mal</i>	
Absatz 93-95: Aussagen von Frau Schmidt werden ernst genommen und in Entscheide auf verschiedenen Ebenen einbezogen.	Aussagen der Mutter werden ernst genommen und bei Entscheiden berücksichtigt. <i>2. Mal</i>	
2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt (3 Fundstellen)		
Absatz 52-54: FL stellen Fragen in den SSG, Frau Schmidt wird aufgefordert, zu erzählen, wie es zu Hause läuft und wie sie die Entwicklung einschätzt.	Interesse an Erfahrungen von zu Hause und der Einschätzung der Mutter <i>1. Mal</i>	2.2 / 5
Absatz 58: Das Interesse der FL an der Situation des Kindes wird als positiv empfunden, obwohl das Beantworten der Fragen nicht immer einfach leicht ist.	Interesse an Erfahrungen von zu Hause und der Einschätzung der Mutter <i>2. Mal</i>	2.2 / 4.1
Absatz 59: FL zeigen Interesse am Kind durch das Interesse an seiner Krankheitsgeschichte und die Entstehung seiner Schwierigkeiten.	Interesse am Kind <i>1-mal</i>	
2.3 Kontaktaufnahme (4 Fundstellen)		
Absatz 9 / 33: Und eine ganz klassische Zusammenarbeit mit dieser Heilpädagogin war, dass sie mich über die normalen Elternbesuchstage hinaus aufgefordert hat, dass ich zu ihr in den Unterricht kommen darf, und dann hat sie sich mit mir hingesezt. Absatz 33: "Kommen sie doch nochmal ausserhalb, dann kann ich Ihnen das nochmal genau zeigen, wie ich mit N arbeite."	Aufforderung zu zusätzlichem Kontakt <i>1. Mal</i>	

<p>Absatz 30-33: Die Kontaktaufnahme zu zusätzlichen Schulbesuchen für Frau Schmidt lief über das Angebot der Heilpädagogin. Es war aber nicht mehr definitiv zu klären, wer was zuerst gesagt oder gefragt hat.</p>	<p>Kontaktaufnahme und Dialog-Angebot durch Heilpädagogin</p> <p><i>2. Mal</i></p>	<p>2.3 / 2.1</p>
<p><i>Die Tatsache, dass Frau Schmidt nicht mehr klären konnte, wer was zuerst gesagt hat, wird hier als gelungener Kontakt im Allgemeinen gewertet. Dann ist es nicht mehr so wichtig, wer genau was zuerst gesagt hat. Die Heilpädagogin war aber sicher sehr offen gegenüber den Anliegen der Mutter.</i></p>		
<p>Absatz 35-39: Die Fachleute sind mit offenen Armen auf Frau Schmidt zugegangen, sie fühlte sich jederzeit willkommen und konnte ihre Anliegen einbringen.</p>	<p>Mutter fühlt sich in der Schule und mit ihren Anliegen willkommen</p> <p><i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 59: Die Fachleute fragen, ob Informationen in die nächste Stufe weitergegeben werden dürfen.</p>	<p>Kontakt bezüglich Weitergabe von Informationen an neue FL</p> <p><i>1-mal</i></p>	
<p>3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt und anderer Fachmeinungen (2 Fundstellen KG)</p>		
<p>Absatz 149: Die Tipps zur Förderung zu Hause, welche die Heilpädagogin im KG gegeben hat, wurden als nicht adäquat empfunden und nicht umgesetzt.</p>	<p>Die Heilpädagogin hat nicht erkundet, was die Eltern zu Hause machen.</p> <p><i>1. Mal</i></p>	<p><i>Aus KG!</i></p>
<p>Absatz 149-165: Frau Schmidt reagiert mit Interesse, wenn das, was Sie zu Hause mit dem Kind an Förderung bereits macht, auch gewürdigt und einbezogen wird. Sie unterscheidet die Art, wie Tipps und Unterstützung in der Schule gegenüber dem Kindergarten gegeben werden, ganz klar.</p>	<p>Die Heilpädagogin hat nicht erkundet, was die Eltern zu Hause machen.</p> <p><i>2. Mal</i></p>	<p><i>Aus KG!</i> 3.1 / 4.2</p>
<p>3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen (0 Fundstellen)</p>		
<p>3.3 Fehlendes Mitspracherecht (Fundstellen)</p>		
<p>4.1 Ressourcenorientierung (4 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 9: Viele sorgfältig vorbereitete und auf das Kind abgestimmte Aufgaben zum Lösen im Sonderurlaub.</p>	<p>Zusätzliche, dem Kind angepasste Aufgaben für den Sonderurlaub dienen der Stärkung und Integration von Eltern und Tochter.</p> <p><i>1. Mal</i></p>	

<p>Absatz 13-20: Frau Schmidt schätzt es sehr, dass die Heilpädagogin für einen Sonderurlaub sorgfältig auf ihr Kind zugeschnittene Arbeitsmaterialien vorbereitete. Die Auflage der Behörde war, dass die Beschulung auch während des Sonderurlaubs weitergehen müsse, und die FL hat die Familie dabei optimal unterstützt. Das fand Frau Schmidt gar nicht selbstverständlich, das erlebte sie als Unterstützung. „Also ich musste nichts selber rausfinden.“ (18)</p>	<p>Zusätzliche, dem Kind angepasste Aufgaben für den Sonderurlaub dienen der Stärkung und Integration von Eltern und Tochter. Frau Schmidt erlebt das als starke Unterstützung.</p> <p><i>2. Mal</i></p>	
<p>Absatz 25 / 26: Die FL hat klar formuliert, dass das zusätzliche Material ein Angebot sei und es nicht so gemeint ist, dass alles gelöst werden müsse.</p>	<p>Die Stärkung wird nicht als Druck sondern als Angebot empfunden. Das wurde auch so kommuniziert wurde.</p> <p><i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 88-92: Eine mögliche Lösung für ein Problem mit dem Schulweg wird der Mutter als Vorschlag unterbreitet.</p>	<p>Die FL unterstützen die Mutter dabei, eine Lösung zur einfacheren Bewältigung des Schulwegs durch ihre Tochter zu finden.</p> <p><i>1-mal</i></p>	4.1 / 4.3
<p>4.2 Stärkung elterlicher Kompetenzen (6 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 9: Die Heilpädagogin nimmt sich Zeit, um der Mutter die schulischen Inhalte und die Gründe für diese Inhalte zu erklären.</p>	<p>Mutter wird durch Informationen zu den schulischen Inhalten gestärkt.</p> <p><i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 21-24: Die FL gibt zusätzliches Fördermaterial nach Hause mit, das gelöst werden kann, falls noch Zeit ist.</p>	<p>Die Mutter bekommt zusätzliche Fördermaterialien mit nach Hause.</p> <p><i>2. Mal</i></p>	
<p>Absatz 27-29: „Über sowas haben wir gesprochen und dann hat sie mir für sowas Hilfestellung gegeben. Gesagt, ich könnte das und das Spiel ausprobieren, ich könnte es einfach mal so und so erklären, so ...“</p>	<p>Die Mutter wird durch konkrete didaktische Tipps gestärkt.</p> <p><i>3. Mal</i></p>	

<p>Absatz 100: Die Kompetenzen der Mutter bezüglich des schulischen Lernens werden regelmässig ergänzt. Auf ihre Ressourcen wird eingegangen, indem zwar das Angebot besteht, jederzeit mehr abzuholen, es aber ein wirkliches Angebot ist, das die Mutter problemlos nicht wahrnehmen kann.</p>	<p>Die Materialien zur Lernunterstützung zu Hause sind als Angebot deklariert und werden von FL auch so gehandhabt. <i>4. Mal</i></p>	<p>4.2 / 2.3</p>
<p>Absatz 58: Das Interesse der FL an der Situation der Tochter wird als positiv empfunden, obwohl das Beantworten der Fragen nicht immer einfach leicht ist. Das Formulieren der Sichtweise der Eltern fordert Frau Schmidt, aber sie erlebt es auch als Nachdenken über die Situation ihres Kindes auf einer für sie nicht alltäglichen Ebene, die sie als gut einstuft.</p>	<p>Das Erkunden der Situation zu Hause wird auch als Nachdenken über die Tochter auf einer nicht alltäglichen Ebene erlebt. Es ist positiv gewertet und stärkt darum die Rolle der Eltern. <i>1-mal</i></p>	<p>4.2 / 2.1</p>
<p>Absatz 150-165: Frau Schmidt reagiert mit Interesse, wenn das, was Sie zu Hause mit dem Kind an Förderung bereits macht, auch gewürdigt und einbezogen wird. Sie unterscheidet die Art, wie Tipps und Unterstützung in der Schule gegenüber dem Kindergarten gegeben werden, ganz klar.</p>	<p>Die Würdigung der elterlichen Bemühungen um Förderung ist Grundlage für ihr Interesse an zusätzlichen Vorschlägen zur Förderung. <i>1-mal</i></p>	<p>4.2 / 3.1</p>
<p>4.3 Gemeinsame Verantwortung (4 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 88-92: Das Wahrnehmen einer gemeinsamen Verantwortung durch die FL empfindet die Mutter als grosse Offenheit den Problemen ihres Kindes gegenüber.</p>	<p>Die FL nehmen die Verantwortung für den Schulweg mit der Mutter zusammen wahr. <i>1. Mal</i></p>	<p>4.3 / 4.1</p>
<p>Absatz 102 / 103: Die gemeinsame Verantwortung erstreckt sich vor allem aufs Lernen, weniger auf das Verhalten oder die Erziehung im allgemeinen. In Absatz 88 hat Frau Schmidt aber geschildert, wie sehr die FL sich um eine Lösung für das Verhalten ihres Kindes auf dem Schulweg bemüht haben. Aus ihrer Sicht handelt es sich dabei offenbar nicht um eine erzieherische Aktivität.</p>	<p>FL nehmen Verantwortung für zur gemeinsamen Erziehung und Lösungen dafür wahr. <i>2. Mal</i></p>	
<p>Absatz 102-124: Frau Schmidt erklärt anhand von Beispielen aus dem Schulalltag, dass die FL sich eben doch immer wieder um Erziehungs- und Verhaltensfragen ihres Kindes kümmern und ihre eigene Einschätzung zur</p>	<p>FL nehmen die gemeinsame Verantwortung in Bildungs- und auch in Erziehungsfragen wahr.</p>	

<p>Situation abgeben. Sie hat den Eindruck, dass die FL für ihre Tochter eine gute Gesamtsituation erreichen wollen.</p>	<p><i>3. Mal</i></p>	
<p>Absatz 132 Mutter und FL sind in regelmässigem gleichberechtigtem Austausch zu Themen des Lernens und der Erziehung.</p>	<p>Gemeinsame Verantwortung in regelmässigem Austausch <i>4. Mal</i></p>	<p>4.3 / 2.1 <i>4-mal kodiert!</i></p>
<p>Kategorie Nr. 5: Bedürfnisse und Erwartungen (7 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 54: Frau Schmidt möchte eine "ganz leise Kritik" anbringen dazu, dass sie in jedem SSG immer wieder am Anfang das Gleiche gefragt wird. Sie würde gerne von den FL mehr Verantwortung für die Einschätzung spüren. Sie schätzt aber auch den Austausch über die verschiedenen Situationen zu Hause und in der Schule und das Interesse der FL daran. Interpretation: Eigentlich findet sie es gut, dass sie gefragt wird (Absatz 56 / 58), aber möglicherweise würde sie gerne zuerst mal hören, was die FL finden und dann ihren Teil dazu beitragen. Das würde ihren Eindruck, dass die FL sich dem, was sie erzählt, einfach anpassen, vermindern oder gar nicht entstehen lassen.</p>	<p>Wunsch nach eigenständiger Einschätzung der Fachleute, ohne zuerst die Eltern zu hören</p> <p><i>1-mal</i></p>	<p>5 / 2.2</p>
<p>Absatz 70: Frau Schmidt hat das Bedürfnis, ihr Kind in seinem Verhalten voll und ganz akzeptiert zu wissen. Die Kritik am ständigen Ausziehen der Finken bzw. nicht Einhalten der Finkenregel wird hier als allgemeine Kritik an ihrem Kind wahrgenommen.</p>	<p>Bedürfnis nach völliger Akzeptanz ihres Kindes und seines Verhaltens</p> <p><i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 71-80: Transparente Kommunikation zu direkter Anordnung wird als authentisch und glaubwürdig erlebt. Frau Schmidt kann die Bitte der Lehrerin, die sie als Anordnung erlebte, in einen Kontext stellen, den sie akzeptieren kann.</p>	<p>Transparente Kommunikation ist wichtig.</p> <p><i>1-mal</i></p>	

<p>Absatz 181: Wunsch nach besserer Ausbildung der FL bezüglich Kommunikation: Die FL sollen zuerst zuhören und dann von sich selber sprechen, zuerst die ganze Situation anschauen, bevor sie Ratschläge erteilen.</p>	<p>Ausbildung der FL in Kommunikation <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 170-184: Frau Schmidt würde sich individuelle Begleitung und Förderung für jedes Kind wünschen und hofft, dass das ISR-Konzept ausgebaut wird. Sie findet auch, in der Presse müssten einmal die Erfolge dieses Konzeptes erwähnt werden oder es sollte sonst einen „Erfolgsbericht“ geben.</p>	<p>Individuelle Förderung ist ein Konzept, das für jedes Kind toll wäre. Es sollte dazu Erfolgsberichte geben statt immer nur negative Schlagzeilen in der Presse. <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 184: Wunsch nach genaueren Informationen zum Konzept ISR im Voraus. Sie möchte die Informationen lieber nicht Häppchenweise und zufällig bekommen, sondern gerne als richtige Erklärung des Konzeptes ISR.</p>	<p>Bedürfnis nach genauen Informationen zu ISR, bevor die Tochter so geschult wird <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 186-188: Frau Schmidt ist der Meinung, dass die FL, mit denen sie zur Zeit zu tun hat, „übers Mass hinaus“ engagiert sind und eine gute Kommunikation praktizieren. Davon wünscht sie sich mehr, weil sie weiss, dass es auch ganz anders sein kann.</p>	<p>Engagement und gute Kommunikation der FL sind für Eltern wichtig <i>1-mal</i></p>	
<p>6. Wichtige Themen, nicht zu anderen Kategorien passend (2 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 11: Frau Schmidt erlebt eine „Stimmung“ gegenüber ihrem Kind, die sie als unterstützend empfindet. Unter Stimmung versteht sie Wohlwollen und Bereitschaft zur Unterstützung.</p>	<p>Unterstützung der Eltern durch wohlwollende Haltung der FL gegenüber der Tochter <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 138 / 143: Interviewer: Könntest du versuchen für mich zu formulieren, WAS das genau ausmacht, also, dieses Wohlwollen, das du, ich sag jetzt mal der Schule entgegen bringst, (...) auf welchem Boden wächst das? Befragter: (Überlegt länger). (Seufzen) (Seufzen) Phu, schwierige Frage. Ich glaube, es hat viel hat auch mit Sympathie zu tun.</p>	<p>Der Hintergrund des Vertrauens, das Frau Schmidt den FL entgegen bringt, ist Sympathie. <i>1-mal</i></p>	<p><i>Auslöser für Kategorie 6!</i></p>

Anhang E4: Einzelauswertung des Interviews mit Frau Girsberger

Paraphrasierung der Textstelle und Absatz	Thema und <i>Auszählung</i>	Mehrfachkodierungen und <i>Kommentare</i>
Kategorie 1.1: direktives Verhalten der FL (0 Fundstellen)		
1.2 Ressourcen-Negierung (0 Fundstellen)		
1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch FL (2 Fundstellen)		
<p>Absatz 53-56: Frau Girsberger hat nachgefragt, die Rückmeldung kam nicht von den FL von sich aus.</p>	<p>Rückmeldungen durch FL zu Themen der Mutter werden nicht aus eigenem Antrieb gegeben. <i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 69-74: Frau Girsberger findet, ihr Sohn werde durch die Differenzierung genügend gefördert und er hätte wohl mehr Hausaufgaben als andere SuS der Klasse. Genau weiss sie das aber nicht (72). Die Kontaktaufnahme läuft fast ausschliesslich über allgemeine Kanäle wie Elternabend, Zeugnisgespräch, Quintalsbrief und Kontaktheft. Eine Kontaktaufnahme über die vorgeschriebenen Anlässe hinaus gibt es nicht, auch keine Rückmeldungen zu ihren Themen.</p>	<p>Rückmeldungen durch FL zu Themen der Mutter werden nicht aus eigenem Antrieb gegeben. <i>2. Mal</i></p>	<p><i>Frau G. wünscht offenbar nicht mehr Informationen zu ihrem Sohn, da alles sehr gut laufe. Da die FL aber von sich aus keine Rückmeldungen geben, wird es hier kodiert.</i></p>
2.1 Gleichberechtigung (4 Fundstellen)		
<p>Absatz 41-50: Die Lehrpersonen stellen Fragen zur Einschätzung des Sohnes durch die Mutter, vor allem im sozialen Bereich. Frau Girsberger hat das zuerst verneint (44), um dann in 46-48 zum Schluss zu kommen, dass doch Fragen gestellt werden. Die Informationen der Mutter werden ernst genommen.</p>	<p>Die familiäre Lebenswelt wird erkundet. Die Aussagen der Mutter werden ernst genommen. <i>1. Mal</i></p>	<p>2.1/2.2</p>
<p>Absatz 52: Der Bitte der Mutter nach Beobachtung wird nachgekommen.</p>	<p>Die Bitte der Mutter wird ernst genommen. <i>2. Mal</i></p>	

Absatz 93-98: Frau G. hat den FL sehr schnell von einer schwierigen häuslichen Situation erzählt und um Beobachtung gebeten.	Sie fühlte sich ernst genommen von den FL. <i>3. Mal</i>	
Absatz 103-118: Frau Girsberger konnte in einer anderen Klasse bei Schwierigkeiten ihr Anliegen schildern und erlebte, was es bewirkte.	Sie hat die Auswirkungen ihrer Mitteilungen im Alltag gespürt und fühlte sich ernst genommen. <i>4. Mal</i>	<i>andere Klasse!</i> <i>4-mal kodiert!</i>
2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt (1 Fundstellen)		
Absatz 41-50: Die Lehrpersonen stellen Fragen zur Einschätzung des Sohnes durch die Mutter, vor allem im sozialen Bereich. Frau Girsberger hat das zuerst verneint (44), um dann in 46-48 zum Schluss zu kommen, dass doch Fragen gestellt werden.	Erkunden der Meinung der Mutter. <i>1-mal</i>	2.2/2.1
2.3 Kontaktaufnahme (1 Fundstellen)		
Absatz 86-91: Das Vertrauen ist wichtig für Frau G. Unter Vertrauen versteht sie die Gewissheit, dass die FL auf sie zukommen würden, wenn etwas in der Schule für ihren Sohn nicht mehr gut laufen würde.	Gewissheit, dass die LP Kontakt aufnehmen würden, Vertrauen. <i>1-mal</i>	<i>vgl. Baumgartner 114, De Lo 5,10,15</i>
3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt und anderer Fachmeinungen (0 Fundstellen)		
3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen (0 Fundstellen)		
3.3 Kontaktaufnahme (0 Fundstellen)		
4.1 Ressourcenorientierung (2 Fundstellen)		
Absatz 9-14: „Gut geführte Elternabende“ sind wichtig als Informationsquelle zu Inhalten und Lehrmitteln, Organisation des Schulalltags und Unterrichts, Zusammenarbeit zwischen den FL, Vorstellung neuer FL.	Genügend gute Information zu allen wichtigen Themen stärkt die Eltern. <i>1-mal</i>	<i>Interpretation: Eine genügend gute Information stärkt die Eltern, indem der Wissensvorsprung der FL vermindert wird.</i>

<p>Absatz 99-102: Frau Girsberger findet die "Menge Zusammenarbeit", die sie bekommt, genau richtig. Sie sieht andere Eltern, die mehr brauchen und mehr bekommen, aber für sie stimmt es so genau. Es ist aber sehr wichtig für sie zu wissen, dass auch sie mehr bekommen könnte, wenn sie es bräuchte (102).</p>	<p>Frau G. bekommt genau so viel Zusammenarbeit, wie sie braucht. Sie hat die Gewissheit, mehr zu bekommen, wenn sie mehr braucht: Vertrauen in die FL. <i>1-mal</i></p>	
<p>4.2 Stärkung elterlicher Kompetenzen (0 Fundstellen)</p>		
<p>4.3 Gemeinsame Verantwortung (0 Fundstellen)</p>		
<p>Kategorie Nr. 5: Bedürfnisse und Erwartungen (9 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 7/8: Frau Girsberger hat das Bedürfnis, einen Eindruck von der Stimmung in der Klasse zu bekommen. Sie schätzt Elternbesuchstage, bei denen man "einfach vorbeigehen" kann und die Stimmung mitbekommt.</p>	<p>Bedürfnis nach Wissen um die Stimmung und den Umgang zwischen FL und SuS in der Klasse. <i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 34-39: Befragter: „Besuchsmorgen? Dass man ein wenig sieht, wie die Klasse funktioniert, wie der Umgang ist. Sicher ist es eine spezielle Situation, wenn die Eltern zuschauen sind vielleicht die Lehrer schon etwas anders, aber so das Grund-Ding. Da merkt man einfach, wie sie miteinander umgehen, und das ist schon sehr lässig zu sehen.“ (35)</p>	<p>Bedürfnis nach Wissen um die Stimmung und den Umgang zwischen FL und SuS in der Klasse. <i>2. Mal</i></p>	
<p>Absatz 12: Bedürfnis nach „gut geführten“ Elternabenden, welche die zeitlichen Ressourcen der Eltern schonen und doch gut informieren.</p>	<p>Bedürfnis nach Schonung von zeitlichen Ressourcen <i>1-mal</i></p>	
<p>Absatz 14-22: Die FL kommunizieren transparent genug, was die Heilpädagogin in der Klasse macht und wie sie zusammen arbeiten.</p>	<p>Transparente Kommunikation zur Zusammenarbeit zwischen den FL <i>1. Mal</i></p>	<p><i>Vgl. Meier 219, Baumgartner 127, De Lorenzo102/103</i></p>
<p>Absatz 15-26: Die Erklärung zu einem Schüler, der nicht spricht, war so offen und gleichzeitig respektvoll und wurde mit so viel Selbstverständlichkeit kommuniziert, dass alle Eltern in diese Selbstverständlichkeit mit einsteigen konnten.</p>	<p>passende Kommunikationsform zu ISR und einzelnen SuS <i>2. Mal</i></p>	

<p>Absatz 30-33</p> <p>Informationen wurden nur zu SuS gegeben, die eine offensichtliche Schwierigkeit haben. Über das ISR-Mädchen wurde offenbar nichts erzählt. Ihre Schwierigkeiten in der Mathematik hat Frau Girsberger selber beobachtet an einem Besuchsmorgen und ihr Sohn hat es erzählt.</p>	<p>Die Kommunikation zu Schwierigkeiten beschränkt sich auf das, was von allen wahrnehmbar ist.</p> <p><i>1-mal</i></p>	<p><i>vgl. Meier 219, Baumgartner 127</i></p>
<p>Absatz 57-68:</p> <p>Rechtzeitige und passende Information zu Schulanlässen und in schulischen Inhalten ist wichtig. Die offiziellen Kanäle wie Quintalsbriefe und Kontakthefte reichen dafür.</p>	<p>Informationen zu Schulanlässen und schulischen Inhalten</p> <p><i>1. Mal</i></p>	
<p>Absatz 84/85:</p> <p>Frau Girsberger ist bezüglich der Zusammenarbeit in dieser Klasse rundum zufrieden. Ihr reichen die allgemeinen Informationen, die sind wichtig für sie, aber mehr braucht sie nicht.</p>	<p>Allgemein gehaltene Informationen können ausreichend sein</p> <p><i>2. Mal</i></p>	
<p>Absatz 119-123:</p> <p>Es ist gut, wenn die Behörden auch einmal ein Wagnis eingehen und jungen Leuten eine Chance geben. Das kann extrem (120) gut sein.</p>	<p>Jungen Lehrpersonen eine Chance zu geben ist gut.</p> <p><i>1-mal</i></p>	
<p>6. Wichtige Themen, nicht zu anderen Kategorien passend (0 Fundstellen)</p>		

Anhang E5: Einzelauswertung des Interviews mit Frau Ammann

Paraphrasierung der Textstelle und Absatz	Thema und <i>Auszählung</i>	Mehrfachkodierungen und <i>Kommentare</i>
Kategorie 1.1: direktives Verhalten der FL (6 Fundstellen)		
Absatz 10: Der SPD und die Mutter konnten sich nicht auf eine geeignete Schulungsform einigen. Es gab auch keine Übereinstimmung hinsichtlich der kognitiven Einschätzung des Kindes.	Mangels gemeinsamer Einschätzungen zu Kognition und Selbständigkeit des Mädchens bestimmt der SPD direktiv die passende Schulungsform. <i>1. Mal</i>	
Absatz 17: Der SPD will das Kind gegen den Willen der Eltern NICHT in die Integrationsklasse einschulen und enthält den Eltern auch die Information, dass es diese Klasse gibt, vor.	Der SPD bestimmt direktiv über die Einschulung der Tochter <i>2. Mal</i>	1.1 / 3.3 / 4.1
Absatz 141/142: Entscheide sollen unter Einbezug aller verfügbaren Informationen getroffen werden.	direktiv gefällter Entscheidung <i>3. Mal</i>	1.1 / 5
Absatz 29: SPD und Mutter werden sich nicht einig über die kognitive Einschätzung des Kindes.	Fehlende Übereinstimmung von Eltern und SPD zur Kognition des Kindes. <i>1-mal</i>	1.1 / 6 <i>Das Label „geistige Behinderung“ ist der Ausgangspunkt für das direkte Verhalten des SPD.</i>
Absatz 206-208 und: Die Eltern wurden „belogen und betrogen“, indem man ihnen wichtige Informationen (Integrationsklasse existiert) vorenthielt und falsche Informationen (Die LP sind nicht einverstanden.) gab.	Informationen werden vorenthalten, falsche Informationen gegeben. <i>1-mal</i>	
Absatz 211/212: Die Eltern können die Entscheidungswege nicht nachvollziehen oder verstehen.	undurchsichtige Entscheidungswege <i>1-mal</i>	
1.2 Ressourcen-Negierung (0 Fundstelle)		

1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch FL (2 Fundstellen)		
Absatz 31: „Aber das haben sie mir verheimlicht, dass es eine Integrationsklasse gibt, weil das war ja das, was wir wollten.“ Die Mutter erlebt die Tatsache, dass sie trotz wiederholten Fragens nichts von dieser Integrationsklasse erfuhrt, als aktives Verheimlichen.	Wirklicher Kontakt zu den Eltern wird nicht gesucht <i>1. Mal</i>	
Absatz 33: Frau Ammann hat selber keine Erklärung für das Vorenthalten von Informationen durch den SPD. Ihre Stimme ist bei dieser Antwort sehr leise, und es hört sich auf der Audioaufnahme als echte Ratlosigkeit an.	Wirklicher Kontakt zu den Eltern wird nicht gesucht <i>2. Mal</i>	
2.1 Gleichberechtigung (5 Fundstellen)		
Absatz 9: Alle FL der Primarschule verhalten sich kooperativ, so dass F. integriert in die Schule und in den Hort gehen kann.	Unterstützung und Lösungen zur Integration werden durch FL gefunden <i>1. Mal</i>	2.1 / 4.1
Absatz 11: Frau Ammann erlebt die hohe Bereitschaft zur Integration als starke Partnerschaftlichkeit.	starke Partnerschaftlichkeit der Lehrpersonen durch Integrationsbereitschaft <i>2. Mal</i>	
Absatz 38-42: „Und sie haben uns immer unterstützt, in allem eigentlich.“ (41) Alle Lehrpersonen unterstützen Frau Ammann, nehmen sie ernst und kooperieren auch mit Fachleuten, die nicht von der Regelschule sind.	Frau Ammann selber und andere Fachleute werden ernst genommen, ihre Ideen werden umgesetzt. Unterstützung und Kooperation durch Lehrpersonen <i>1. Mal</i>	2.1 / 4.1
Absatz 50-58: Das Kooperieren und Umsetzen von Ratschlägen von Fachleuten ausserhalb der Schule durch die Fachleute der Schule empfindet Frau Ammann ebenso als Kooperation mit ihr, wie wenn sie selber es gesagt hätte.	Fachleute werden ernst genommen, ihre Ideen werden umgesetzt. Unterstützung und Kooperation durch Lehrpersonen <i>2. Mal</i>	
<i>Da Frau Ammann offensichtlich das ernst Nehmen und Umsetzen von Ratschlägen durch die Lehrpersonen als "Kooperation mit ihr selber" empfindet, kodiere ich hier unter 2.1.</i>		
Absatz 119: Die Bedenken von Frau Ammann werden ernst genommen von der Lehrperson.	Frau Ammann wird ernst genommen und ihr Anliegen wird umgesetzt. <i>3. Mal</i>	

2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt (3 Fundstellen)		
Absatz 66: Der neue Heilpädagoge ruft an und stellt Fragen.	Die familiäre Lebenswelt wird erkundet. <i>1. Mal</i>	
Absatz 90-102: Rückfragen der Mutter sind jederzeit möglich und werden ernst genommen. Wenn Sie Vorschläge macht, was die Tochter lernen soll und was zu schwierig ist für sie, bekommt sie klare Antworten, die sie nachvollziehen kann.	Die Lehrpersonen fragen nach und hören zu, setzen das Gehörte um. <i>2. Mal</i>	2.2 / 2.3
Absatz 106: Der neue Heilpädagoge hat angerufen und die Mutter gefragt, wie er die Tochter heben kann, worauf man achten muss etc.	Die Lehrpersonen fragen nach und hören zu, setzen das Gehörte um. <i>3. Mal</i>	
2.3 Kontaktaufnahme (4 Fundstellen)		
Absatz 61-66 und 73: Der neue Heilpädagoge meldet sich bei der Mutter vor Start des neuen Schuljahres, um Fragen zu stellen.	FL melden sich und stellen Fragen. <i>1. Mal</i>	2.2 / 2.3
Absatz 75-77 FL der Schule fragen bei der Mutter nach, wie sie ihre Tochter einschätze und geben Rückmeldungen. Die Mutter ist sicher, dass die FL sich bei auftauchenden Problemen melden.	FL melden sich und stellen Fragen. <i>2. Mal</i>	
Absatz 80-87: Frau Ammann darf jederzeit den Unterricht der Tochter besuchen und sich selber ein Bild der Situation machen.	Die LP bleibt durch Einladung zu Besuchen im Unterricht in Kontakt mit den Eltern. <i>1-mal</i>	
Absatz 90-102: Rückfragen der Mutter sind jederzeit möglich und werden ernst genommen. Wenn Sie Vorschläge macht, was die Tochter lernen soll und was zu schwierig ist für sie, bekommt sie klare Antworten, die sie nachvollziehen kann.	Die Lehrpersonen sind auf die Mutter zugegangen, sie kann bei den Inhalten mitreden. <i>1-mal</i>	

3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt und anderer Fachmeinungen (2 Fundstellen)		
Absatz 213: Die 9-jährige Tochter im Rollstuhl soll selbständig mit dem Zug und Tram eine Stunde durch den halben Kanton zur neuen Schule fahren.	Die Lebenswelt wird nicht erkundet, was zu nicht realisierbaren Vorschlägen führt. <i>1. Mal</i>	
Absatz 216: „Ich kann sie nicht immer fahren, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Das geht nicht. Dann bin ich (Lachen) nur noch am Fahren. Und das waren einfach so Sachen, bei denen ich sagen musste, also ja (...)“	Die Lebenswelt wird nicht erkundet, was zu nicht realisierbaren Vorschlägen führt. <i>2. Mal</i>	
3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen (1 Fundstellen)		
Absatz 37: Über die Selbständigkeit der Tochter gab es keine Einigkeit zwischen SPD und Eltern. Die zunehmende Selbständigkeit der Tochter war für die Eltern ein wichtiges Thema, sie haben viel mit der Tochter zu Hause geübt, um diese zu erhöhen.	Die Kompetenzen der Eltern werden nicht wahrgenommen und nicht gewürdigt. <i>1-mal</i>	
3.3 Kontaktaufnahme (2 Fundstellen)		
Absatz 17: Der SPD will das Kind gegen den Willen der Eltern NICHT in die Integrationsklasse einschulen und enthält den Eltern auch die Information vor, dass es so eine Klasse gibt.	Die Mitsprache der Eltern ist nicht vorgesehen. <i>1. Mal</i>	3.3 / 1.1 / 4.1
Absatz 22-27: Die Uneinigkeit bezüglich der Art der Schulung begann bereits im Hinblick auf den Kindergarten. Dort haben die Eltern Hilfe bei Pro Infirmis geholt, um die Tochter integrativ schulen zu können.	Die Mitsprache der Eltern ist nicht vorgesehen. <i>2. Mal</i>	
4.1 Ressourcenorientierung (7 Fundstellen)		
Absatz 9: „...das war auch kein Thema, dass sie an den Mittagstisch kann oder in den Nachmittagshort, die haben alle sofort gesagt, kein Thema, kommt...“	Hohe Bereitschaft zur Integration durch die Lehrpersonen und Hortleute <i>1. Mal</i>	4.1 / 2.1
Absatz 11: Alle Lehrpersonen zeigen eine grosse Integrationsbereitschaft und finden Lösungen dafür.	Hohe Bereitschaft zur Integration durch die Lehrpersonen und Hortleute <i>2. Mal</i>	

Absatz 15: Befragter: „Ja, aber die Lehrpersonen waren ja bereit, sie zu nehmen, also sie haben ja gesagt, das sei kein Thema, sie gehöre ganz klar in die normale Schule.“	Hohe Bereitschaft zur Integration durch die Lehrpersonen und Hortleute <i>3. Mal</i>	
Absatz 17 und 37: „Und dann hat mir irgendwann mal die Heilpädagogin gesagt, eben Frau R., ja aber es ist ein riesengrosser Artikel in der Zeitung gekommen und so, und erst als wir gedroht haben, wir gehen an die Presse, hat dann schlussendlich der SPD eingerechnet, die Lehrerinnen haben sich mit Herrn H. stark gemacht, dass meine Tochter in die normale Klasse konnte.“	Hohe Bereitschaft zur Integration durch die Lehrpersonen und Hortleute <i>4. Mal und 5. Mal</i>	4.1 / 1.1 / 3.1
Absatz 29: Die Lehrpersonen im Kindergarten haben „extrem viel“ gemacht, damit das Mädchen integrativ geschult werden kann.	Hohe Bereitschaft zur Integration durch die Lehrpersonen des Kindergartens <i>6. Mal</i>	
Absatz 38-42: Die Lehrpersonen haben Frau Ammann und ihre Tochter immer unterstützt, „in allem eigentlich“.	hohe Bereitschaft zur Integration durch Lehrpersonen und Hortleute (nicht FL!) <i>7. Mal</i>	4.1 / 2.1 <i>7-mal kodiert!</i>
4.2 Stärkung elterlicher Kompetenzen (0 Fundstellen)		
<i>Tatsächlich scheint es hier keine Unterstützung zu geben, vgl. Absatz 42</i>		
4.3 Gemeinsame Verantwortung (0 Fundstellen)		
Kategorie Nr. 5: Bedürfnisse und Erwartungen (9 Fundstellen)		
Absatz 141/142: Laufbahnentscheide sollen nicht nur aufgrund eines einzigen Testes an einem Tag gemacht werden, sondern der Erfahrungen der Eltern und anderer FL sollen einbezogen werden.	Erfahrungen von Eltern und anderen FL sollen einbezogen werden in Entscheide. <i>1-mal</i>	<i>im Gegensatz dazu vgl. Schmidt, 86/87</i>
Absatz 178 UND 184-195: „ Nein, also wie gesagt, ich finde es schade mit dem Schubladisieren, ich sehe das jetzt bei einer Kollegin, deren Kind auch integriert worden ist. Sie möchte das Kind gerne aus der Schule herausnehmen, und in eine Kleinklasse tun, weil sie einfach verloren ist in dieser Klasse, wirklich verloren, und es ist einfach zu viel Behördenkram, dass man auf das Kinderwohl eingehen kann.“	Das System soll flexibler auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren können. <i>1-mal</i>	

Ebenso 178: Gesprochene Ressourcen sollen tatsächlich der Tochter zugute kommen.	Abzug von gesprochenen Ressourcen für ein ISR-Kind über längere Zeit <i>1-mal</i>	<i>vgl. Meier 134-137</i>
Ebenso 178: Wunsch nach einer „Anlaufstelle für Eltern“ im Umgang mit den Behörden der Schule	Anlaufstelle für Eltern innerhalb des Systems Schule fehlt <i>1-mal</i>	
Absatz 179/180: Alle Kinder, die nicht das Label „Behinderung“ tragen, werden selbstverständlich in die Regelschule integriert, z.B. Kinder mit wenig Deutschkenntnissen.	Wunsch nach Selbstverständlichkeit einer Integration <i>1. Mal</i>	<i>Zur Einschätzung vgl. 230-232!</i>
Absatz 180-182: „Aber für unsere handicapierten Kinder ist es immer, man muss kämpfen, man muss schauen, man muss sich immer erklären.“	Wunsch nach Selbstverständlichkeit einer Integration <i>2. Mal</i>	
Absatz 218: Bedürfnis nach genauem Erkunden der familiären Lebenswelt, z.B. der Bewältigung der Wege zu Schule und Therapien	Bedürfnis nach Einbezug der Eltern in die Planung von Abläufen und Wegbewältigung <i>1-mal</i>	
Absatz 223: „Das ist einfach schwierig in diesem Krimi. Den Überblick zu haben, wieso es beim einen funktioniert und beim anderen nicht.“	Bedürfnis nach nach transparenten Entscheidungsgrundlagen <i>1-mal</i>	
Absatz 240: „Befragter: Ich danke Ihnen, dass ich unseren Standpunkt erklären durfte.“	Bedürfnis der Mutter, ihre Sicht der Situation darzulegen <i>1-mal</i>	
6. Wichtige Themen, nicht zu anderen Kategorien passend (3 Fundstellen)		
Absatz 29: SPD und Mutter werden sich nicht einig über die kognitive Einschätzung des Kindes. Die Mutter kämpft gegen eine Bezeichnung ihres Kindes als "geistig behindert".	keine Akzeptanz für die Bezeichnung geistige Behinderung <i>1-mal</i>	6 / 1.1
<i>Ich interpretiere diese Aussage hier auch als Kampf gegen das Label "geistig behindert" und kategorisiere unter Nr. 6, weil diese Aussage für ihre ganze Geschichte zentral ist.</i>		

<p>Absatz 143-176: Frau Ammann äussert „Wünsche“, die dann diskutiert und teilweise geklärt werden:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 144/145: Wunsch nach für Eltern einsichtige Beurteilung • 148-168: Wunsch nach Informationen bezüglich der Beurteilungspraxis (Gespräche, Noten, Lernberichte) • 146/147: Wunsch nach mehr Sicherheit bezüglich der schulischen Zukunft der Tochter <p><i>je 1-mal</i></p>	
<p>Absatz 195: „ Für Eltern ist das sehr aufreibend, (...) nie zu wissen was ist.“</p>	<p>Wunsch nach kürzeren Entscheidungswegen und klaren Entscheidungsgrundlagen zur Selbsteinschätzung der Situation, Wunsch nach weniger Abhängigkeit von den FL der Schule</p> <p><i>1-mal</i></p>	

Anhang E6: Einzeldarstellung des Interviews mit Frau Baumgartner

Paraphrasierung der Textstelle und Absatz	Thema und <i>Auszählung</i>	Mehrfachkodierungen und <i>Kommentare</i>
Kategorie 1.1: direktives Verhalten der FL (0 Fundstellen)		
1.2 Ressourcen-Negierung (1 Fundstelle)		
Absatz 107: Bei Aufträgen für zu Hause ist es wichtig, dass es nicht Sachen sind, die „eigentlich Schulsache“ sind, die „man dem Elternhaus abgibt“.	Fehlendes Erkunden der Elternmeinung <i>1-mal</i>	<i>andere Klasse!</i>
1.3 Fehlende Kontaktaufnahme durch FL (1 Fundstellen)		
Absatz 78: Im Schulhaus des Sohnes, nehmen die LP nicht von sich aus Kontakt auf und erfragen auch die familiäre Lebenswelt nicht. Frau Baumgartner erlebt das als Desinteresse an ihrem Kind, aber auch an ihr selbst.	fehlende Kontaktaufnahme <i>1-mal</i>	1.3/3.1 <i>andere Klasse!</i>
2.1 Gleichberechtigung (4 Fundstellen)		
Absatz 9: Die Informationen der Mutter zu den Hörschwierigkeiten ihrer Tochter werden ernst genommen und es wird sofort eine für alle passende Lösung gefunden.	Die Informationen von Frau B. werden ernst genommen und im Alltag ist die Lösung sichtbar. <i>1. Mal</i>	
Absatz 12: Die Mutter fühlte sich beim ersten Mal, als sie es "im Vorbeigehen" sagte, nicht richtig gehört. Als sie um einen Termin bat, um das Thema zu besprechen, fühlte sie sich sehr ernst genommen.	Die Mutter wird ernst genommen. <i>2. Mal</i>	<i>Unter 2.1 kodiert, da LP nicht alles, was im Vorbeigehen gesagt wird, registrieren müssen.</i>
Absatz 17: Die Lehrerin nimmt die Eltern sehr ernst und zeigt wirkliches Interesse an dem, was sie über ihr Kind erzählen. Sie setzt das, was sie von den Eltern erfahren hat, "sofort um".	Die Informationen von Frau B. werden ernst genommen und im Alltag ist die Lösung sichtbar. <i>3. Mal</i>	2.1/2.2
Absatz 96: Die Lehrerin verbalisiert genau, worum es geht, so dass sich die Eltern wirklich instruiert fühlen.	Eltern sind Partner und Ergänzung <i>1-mal</i>	2.1/4.2

2.2 Erkunden der familiären Lebenswelt (6 Fundstellen)		
Absatz 17: Sie kann auch einschätzen, wie wichtig mir ein Thema ist oder wie ernst, (...) und ich finde auch, wenn es mir oder uns als Eltern wirklich ernst ist, setzt sie es sofort um. Ich finde, sie erkennt gut, wie wir sind, und wenn es für uns wirklich wichtig ist.	Die Sicht der Eltern wird erkundet und die Eltern werden richtig eingeschätzt. <i>1. Mal</i>	2.2/2.1
Absatz 48-54: Ich hatte das Gefühl, sie hat sehr versucht herauszufinden, wie wir als Eltern und wie das Kind so funktioniert (53). Fragen zur Gesundheit wurden geklärt (54) und zur Situation des Kindes in der Klasse.	Erkunden der familiären Lebenswelt. <i>2. Mal</i>	
Absatz 97-99: Die LP geben Tipps fürs Lernen zu Hause und fragen, ob es so möglich sei.	Die Ressourcen der Familie werden erkundet und einbezogen. <i>3. Mal</i>	
Absatz 81: Interesse an Kind und Eltern schafft Vertrauen und Vertrauen ist die Basis für eine tragfähige Beziehung.	Das Erkunden der familiären Lebenswelt schafft Vertrauen. <i>4. Mal</i>	2.2/2.3
Absatz 104-106: Die LP geben Tipps fürs Lernen zu Hause und fragen, ob es so möglich sei. Frau B. findet es wichtig, dass sie gefragt wird, was sie zu Hause leisten kann.	Erkunden der familiären Lebenswelt <i>5. Mal</i>	
Absatz 108 Aber ich finde es sehr wichtig, dass man fragt: "Können Sie das wirklich machen?"	Erkunden der familiären Lebenswelt 6. Mal	<i>6-mal kodiert!</i>
2.3 Kontaktaufnahme (9 Fundstellen)		
Absatz 8 Die offene und transparente Kommunikation der Lehrerin und die Ressourcenorientierung gegenüber dem Kind wird als angenehm empfunden.	offener und transparenter Kommunikationsstil <i>1-mal</i>	
Absatz 21: Die Lehrerin fragt von sich aus nach, wie es klappe mit dem Gehör des Kindes. Im Kontext des vorherigen Satzes kann man annehmen, sie hat auch gefragt, wie es mit dem Zeichen klappe, das das Kind machen soll, wenn es etwas nicht verstanden hat.	Kontaktaufnahme durch FL <i>1. Mal</i>	
Absatz 26: Rückmeldungen zu Informationen der Mutter kommen zuverlässig und ohne Nachfrage der Mutter.	Kontaktaufnahme durch FL <i>2. Mal</i>	

<p>Absatz 27-32: Ich bin einfach, obwohl wir nicht ständig Elterngespräche haben oder so, bin ich mir bei ihr sicher, dass sie sich melden würde, wenn etwas nicht gut wäre, und ich bin sehr überzeugt, dass ich jederzeit zu ihr gehen darf, wenn etwas ist.</p>	<p>Gewissheit über Kontaktaufnahme durch FL</p> <p><i>3. Mal</i></p>	
<p>Absatz 33-42: Die Lehrperson formuliert den Eltern gegenüber, dass sie jederzeit willkommen sind in der Schule und lebt diese Haltung auch.</p>	<p>Kontaktaufnahme durch FL</p> <p><i>4. Mal</i></p>	
<p>Absatz: 55/56 Frau Baumgartner empfindet das Fragen der FL nicht als Ausfragen, wenn sie das echte Interesse an ihrem Kind spürt. Wenn die FL dann das, was sie sagt, im Alltag umsetzen, ist sie bereit, das nächste Mal "noch mehr zu erzählen".</p>	<p>Kontaktaufnahme durch FL</p> <p><i>5. Mal</i></p>	
<p>Absatz 57-66: Wichtig ist das echte Interesse an der Situation des Kindes und die Art, wie Fragen gestellt werden. Dann wird es nicht als Ausfragerei empfunden. Frau Baumgartner kennt aber auch andere Situationen mit anderen FL. Sie sagt auch, es sei gut, dass sie nicht immer zuerst reden müsse, sondern dass die LP zuerst ihre Einschätzung darlegen und dann die Eltern und das Kind fragen.</p>	<p>Kontaktaufnahme durch FL</p> <p><i>6. Mal</i></p>	<p><i>vgl. Schmidt 54! „Zuerst reden“</i></p>
<p>Absatz 79-89: Für Frau Baumgartner ist der Versuch der LP, eine gute Beziehung zu Eltern und Kind zu schaffen, die Grundlage für ihr Vertrauen in die LP und die Bereitschaft, über Sachen hinwegzusehen, die sie nicht so toll findet.</p>	<p>Kontaktaufnahme durch FL</p> <p><i>7. Mal</i></p>	<p>2.3/2.2</p>
<p>Absatz 114: Unter Transparenz versteht Frau Baumgartner Ehrlichkeit der FL und die Gewissheit, dass die Lehrperson auf sie zukommt, worum auch immer es geht.</p>	<p>Gewissheit über Kontaktaufnahme durch FL</p> <p><i>8. Mal</i></p>	<p>2.3/4.1</p> <p><i>vgl. Girsberger 87/88</i></p> <p><i>De Lorenzo: z.B. 5, 10, 15</i></p>

3.1 Ignorieren der familiären Lebenswelt und anderer Fachmeinungen (1 Fundstellen)		
Absatz 78: „... und es eben kein Erfragen gibt, wie ist Ihr Kind, wie funktioniert es, wie funktionieren Sie, und so ein wenig das Spüren, wie funktioniert diese Familie allgemein, dann habe ich das Gefühl, es gibt nie den gleichen Boden von Vertrauen und von Darauf-aufbauen-können um miteinander zu arbeiten.“	Fehlendes Erkunden der familiären Lebenswelt <i>1-mal</i>	3.1/1.3 <i>andere Klasse!</i>
3.2 Fehlende Würdigung und Stärkung elterlicher Kompetenzen (0 Fundstellen)		
3.3 Kontaktaufnahme (0 Fundstellen)		
4.1 Ressourcenorientierung (2 Fundstellen)		
Absatz 8: „Sie konnte sehr gut auch kritische Punkte ansprechen auf gute Art und Weise und meiner Tochter J. sagen, was sie noch verbessern könnte. Aber immer mit dem Fokus auf dem Positiven.“	Eine positive, auf die Ressourcen des Kindes ausgerichtete Grundhaltung ist wichtig. <i>1. Mal</i>	
Absatz 114: „Eine positive Grundhaltung dem Kind gegenüber, also man geht vom Positiven aus, was ein Kind kann, also ressourcenorientiert arbeiten...“	Eine positive, auf die Ressourcen des Kindes ausgerichtete Grundhaltung ist wichtig. <i>2. Mal</i>	4.1/2.3
4.2 Stärkung elterlicher Kompetenzen (1 Fundstelle)		
Absatz 91-99: Die LP geben Tipps fürs Lernen zu Hause. Die Eltern werden eingebunden und instruiert.	Stärkung der Eltern durch genaue Informationen <i>1-mal</i>	4.2/2.1
4.3 Gemeinsame Verantwortung (0 Fundstellen)		
Kategorie Nr. 5: Bedürfnisse und Erwartungen (7 Fundstellen)		
Absatz 21-25: Unkomplizierte Möglichkeiten zum Abmelden werden sehr geschätzt. Telefonzeiten sind schwierig, vor allem wenn man mehrere Kinder hat und weil das Telefon in Zeiten von Krankheiten oft besetzt ist, wenn man anrufen will.	Einfache Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit FL sind wichtig <i>1-mal</i>	
Absatz 115: Informationen zu Schulanlässen sollen früh erfolgen.	Informationen zu Anlässen sollen früh gegeben werden <i>1-mal</i>	<i>vgl. Meier 175</i>

<p>Absatz 116-127: Frau Baumgartner äussert den Wunsch, nebst den Informationen zum ISR-Konzept, die sie am Elternabend bekommen hat, mehr zu einzelnen Kindern zu erfahren, um gewisse Sachen, die sie sieht, besser verstehen zu können.</p>	<p>Informationen zu ISR sollen konkret sein, z.B. zur Unterrichtsorganisation eines ISR-Kindes <i>1-mal</i></p>	<p><i>vgl. Meier „Kommunikation“</i></p>
<p>Absatz 128-143: Frau Baumgartner findet einerseits die Integration gut. Sie erlebt aber durch die Bemühungen eines Elternpaares in der Klasse, das ihr Kind offenbar in die HPS "zurück" geben möchte, dass Integration auch Grenzen hat. Für sie ist die Frage der Ressourcensprechung ein Thema, weil eine 50-prozentige Anwesenheit der ISR-Lehrerin aus ihrer Sicht nicht immer reicht. Man müsse auf die einzelnen Kinder und ihre speziellen Schwierigkeiten eingehen, um das zu bestimmen.</p>	<p>Die Höhe der gesprochenen Ressourcen für ISR ist wichtig und nicht immer ausreichend. In jedem Fall muss ganz genau hingeschaut werden. <i>1-mal</i></p>	<p><i>vgl. Meier 182-183/134-136</i></p>
<p>Absatz 144-152: Frau Baumgartner hat erlebt, wie die Lehrpersonen am Anfang des Schuljahres an ihre Grenzen gekommen sind, weil die Zusammensetzung der Klasse offenbar bezüglich sozialem Verhalten sehr schwierig war. Sie wünscht sich mehr Flexibilität innerhalb des Schulsystems, damit man schneller und gezielter auf solche Situationen reagieren kann.</p>	<p>Die gesamte Zusammensetzung einer Klasse muss angeschaut werden. Mehr Flexibilität im System Schule wäre nötig, um schneller reagieren zu können. <i>1-mal</i></p>	<p><i>vgl. Meier 134-136</i></p>
<p>Absatz 153-168: Das ISR-Konzept wurde zwar am ersten Elternabend erklärt, aber danach war Integration und ISR gegenüber den Eltern nie mehr ein Thema. Frau Baumann äussert Informationsbedarf hinsichtlich - Wie es in der Klasse laufe (156). - Informationen durch die FL statt nur durch eine Mutter (166). - Ob die Integration für das betreffende ISR-Kind gut sei. - Wieso demjenigen Kind, dem es nicht gut geht in der Klasse, die Rückkehr in die HPS verweigert wird.</p>	<p>Neuer Informationsbedarf entsteht wieder <i>nach</i> einer ersten Erklärung von ISR. Neue Fragen tauchen auf, Eltern möchten wissen, wie es in der Klasse läuft mit der Integration. <i>1-mal</i></p>	
<p>6. Wichtige Themen, nicht zu anderen Kategorien passend (2 Fundstellen)</p>		
<p>Absatz 17: Was einfach für uns Eltern sehr wichtig ist, ist, dass sie unsere Tochter sehr gut einschätzen kann und erkannt hat, wie sie ist.</p>	<p>Die FL sollen die SuS gut einschätzen können. <i>1-mal</i></p>	

<p>Absatz 67-75: Frau Baumgartner empfindet es als "echtes Interesse", wenn das Kind als Ganzes angeschaut wird in einem Gespräch in der Schule und nicht nur seine schulischen Leistungen. Das Kind soll nicht "auf seine schulischen Leistungen reduziert" (72) werden.</p>	<p>Kinder sollen von FL nicht nur als Schüler mit Leistungen, sondern als ganze Menschen betrachtet werden.</p> <p><i>1-mal</i></p>	<p><i>Hinweis darauf, dass sie die Trennung zwischen ihr und ihrem Kind nicht macht. Wenn die FL ihr Kind gut kennen und es als ganzen Menschen sehen, fühlt sie sich gut.</i></p>
--	---	--

Anhang F Tabellen zum Gruppenvergleich

Für beide Tabellen gilt:

Rot markiert: Werte mit der höchsten Abweichung vom Wert der anderen Gruppe

Orange markiert: Werte mit geringer oder keiner Abweichung vom Wert der anderen Gruppe

Tabelle 3: Übersicht über die Hauptkategorien, sortiert nach ISR und nicht ISR

Kategorien / Interview-Partner	Achse der Partner- schaftlichkeit		Achse des Empowerments		Bedürf. und Erwart.	Andere Themen	Total Kodier- ungen	Dauer des Interviews in Minuten
	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4	Kat. 5	Kat. 6		
Herr Meier (ISR)	9	12	3	10	14	1	49	58
Frau Schmidt (ISR)	2	13	2	14	7	2	40	54
Frau Ammann (ISR)	8	12	5	7	9	3	44	64
Total mit ISR	19	37	10	31	30	6	133	176
Frau De Lorenzo	8	2	5	1	10	0	26	46
Frau Girsberger	2	6	0	2	9	0	19	25
Frau Baumgartner	2	19	1	3	6	2	33	41
Total ohne ISR	12	27	6	6	25	2	78	112

Tabelle 4: Übersicht über die Unterkategorien, sortiert nach ISR und nicht ISR

Kategorien / Interview-Partner	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3
Herr Meier (ISR)	6	1	2	6	3	3	2	1	0	5	1	4
Frau Schmidt (ISR)	2	0	0	6	3	4	2	0	0	4	6	4
Frau Ammann (ISR)	6	0	2	5	3	4	2	1	2	7	0	0
Total ISR	14	1	4	17	9	11	6	2	2	16	7	8
Frau De Lorenzo	2	3	3	0	2	0	0	4	1	0	0	1
Frau Girsberger	0	0	2	4	1	1	0	0	0	2	0	0
Frau Baumgartner	0	1	1	4	6	9	1	0	0	2	1	0
Total ohne ISR	2	4	6	8	9	10	1	4	1	4	1	1

Anhang G Grundlage Übergreifende Themen

Ressourcen

- sollen wirklich den ISR-Kindern zukommen (Meier und Ammann)
- genügen nicht (Meier und Baumgartner: 50 % ISR-Begleitung ist vielleicht zu wenig)
- De Lorenzo: Im Interview Meier, dessen Sohn in der gleichen Klasse sass, wird klar, dass es dort Zusammenarbeit gegeben hat. Herr Meier erwähnt einige Male, dass zu wenig personelle Ressourcen vorhanden waren für diese schwierige vierte Klasse mit integrierten SuS. Es kann also sein, dass die FL der Schule keine Zeit hatten, sich der Anliegen von Frau De Lorenzo und ihres Sohnes auch noch anzunehmen, da er ja, wie sie selber sagt, ein „Ruhiger“ war (108).

Erkunden der familiären Lebenswelt, Einbezug bei Schullaufbahn-Entscheiden

- Die familiäre Lebenswelt zu erkunden und zu würdigen und die Erfahrungen der Eltern ernst zu nehmen ist wichtig (De Lorenzo, Schmidt, Ammann, Baumgartner).
- Der Einbezug der Eltern bei Entscheiden ist wichtig (Meier, Schmidt, Ammann).

Informationen

- rechtzeitig zu den einzelnen Schulanlässen (Baumgartner 115)
- Ehrlichkeit punkt Erfahrungen der Behörde mit Integration (Meier: verarschen uns)
- wiederholt zum ISR-Konzept, damit man neue Fragen anbringen kann, wenn man Erfahrungen damit gemacht hat (Baumgartner)
- Faire Information zu ISR-SuS, um Interesse der Eltern weniger durch „Hintenrum-Geschwätz“ zu befriedigen (Meier 86 und Baumgartner 166)

Kommunikation

- Rückmeldungen und Offenheit: De Lorenzo 150, Meier 104
- transparente Entscheidungsgrundlagen: Ammann
- passende Kommunikation nach innen und aussen: Girsberger, Meier, Baumgartner

Besuchstage

- von Frau Girsberger als wichtig taxiert (Absatz 7)
- Frau Schmidt schätzte die Besuche in der Klasse, die sie zusätzlich machen konnte, und zu der sie die Heilpädagogin aufforderte, als sehr wichtig und gut ein.
- Frau Ammann kann die Turnstunde besuchen um zu prüfen, ob stimmt, was ihre Tochter erzählt.

Fachleute der Schule melden sich von sich aus, „wenn etwas ist“

- Ammann 75: „Die würden sich auf jeden Fall umgehend bei mir melden.“
- Baumgartner 31: „Ich bin mir sicher, dass sie sich melden würde, wenn etwas nicht gut wäre.“
- Girsberger 87/88: „Bin sicher, dass sie kommen würden, wenn etwas wäre. Das ist für mich sehr wichtig.“
- De Lorenzo 8: „Dann hat man keine Telefone mehr bekommen und gemeint, es klappe, aber es war nicht so.“

Schule als lernende Organisation bzw. die Unflexibilität des Systems Schule

- Meier 193
- Ammann 178 und 184-195
- Baumgartner würde es begrüßen, wenn das „System Schule“ flexibler reagieren könnte. (144-152)

Fokus auf der Ressourcenorientierung

vgl. 4.3.5.2, S. 33

- -Baumgartner: sehr wichtig!
- Schmidt auch wichtig
- De Lorenzo 214 indirekt: „... und nicht einfach alles nur immer schlimm findet.“

„Erweiterte Persönlichkeit“

- De Lorenzo Absatz 33/34 und 180. Kein Unterschied zu ISR!
- Schmidt 9: Wie die Eltern die Haltung der FL gegenüber dem Kind wahrnehmen, ist ein Teil dessen, wie sie die ganze Zusammenarbeit mit den FL empfinden.
Anker :
Befragter: „(Überlegt etwas länger) Räuspert sich. (...) Nein, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, wo ich den Eindruck hatte, das hätte jetzt anders laufen können. Ähm. (...) Nein. (...) Eigentlich auch deswegen nicht, weil ich immer den Eindruck hatte, die können mein Kind sehr gut einschätzen, die wissen sehr gut, wo sie steht.“
- Auch Baumgartner: 8, 18/19 (Vertrauen), Memo!
67-75: Hinweis darauf, dass auch sie die Trennung zwischen ihr und ihrem Kind nicht macht. Wenn die FL ihr Kind gut kennen und es als ganzen Menschen sehen, fühlt sie sich gut. Andernfalls empfindet sie es als unangenehm.
- Ammann: 41/42, 50-58:
41: „Genau! Und sie haben uns immer unterstützt, in allem eigentlich. Wenn unsere Physiotherapeutin gesagt hat, dort könnte man noch schauen oder dort könnte man sie noch mehr fördern oder die Heilpädagogin ist manchmal auch in den Kindergarten oder in die Schule gegangen und hat gesagt, das wäre vielleicht noch eine gute Idee, dort könnte man sie noch unterstützen.“
50-58: Frau Ammann macht keinen Unterschied dabei, ob sie selber etwas sagt oder ob zum Beispiel die Ergotherapeutin etwas sagt, solange es um das Wohl ihres Kindes geht. Alle FL, die ihrem Kind helfen, werden so wahrgenommen, als sei es sie selber. So taxiert sie das Eingehen der Lehrpersonen der Schule auf die Fachleute ausserhalb der Schule als tolle Kooperation mit ihr selber.

Anhang H Grundlage Gruppenvergleich Kategorie 5

Stichwortartige Darstellung der Themen

Kein Unterschied:

- Bedürfnis nach Kommunikation und Information zu ISR gegenüber Klasseneltern und Mitschülern (Meier, Schmidt UND Baumgartner ohne ISR)
- Bedürfnis nach mehr Flexibilität des Systems Schule: Das Wohl der Kinder soll im Vordergrund stehen (Ammann, Baumgartner)
- Bedürfnis nach genauen Abklärungen zur nötigen Menge Ressourcen für ein ISR-Kind und mehr Flexibilität des Systems Schule (Baumgartner, Ammann, Meier)

Mit ISR:

- Erwartung, dass gesprochene ISR-Ressourcen dem betreffenden Kind zugute kommen (Meier und Ammann)
- Bedürfnis nach sofortigem Austausch und Rückmeldungen bei Vorfällen (Meier 175)
- Wunsch an den Kanton, das Konzept zur Integration von Kindern mit Behinderungen in die Volksschule richtig umzusetzen und die entsprechenden Ressourcen zu sprechen (Meier, Schmidt)
- Bedürfnis nach Einschätzungen und klarer Beurteilung durch die Fachleute (Schmidt, Ammann)
- Bedürfnis nach Transparenz in der Kommunikation und authentischem Verhalten der Fachleute (Schmidt, Ammann)
- Wunsch nach besserer Ausbildung der Fachleute bezüglich Kommunikation
- Bedürfnis nach Selbstverständlichkeit von integrativen Schulungen (Ammann)

Ohne ISR:

- Erwartung, dass Zusammenarbeit stattfindet und Rückmeldungen gegeben werden.
- Erwartung, dass auch Schüler ohne ISR in ihren Bedürfnissen wahrgenommen werden.
- Erwartung, dass die Fachleute nach Anforderungen ausgewählt werden.
- Erwartung nach Transparenz in der Kommunikation der Fachleute: Rückmeldungen und Offenheit sind wichtig, Lehrpersonen sollen nichts vertuschen und sich Unterstützung bei den Eltern holen. (alle von Frau De Lorenzo)
- Bedürfnis danach, „einfach in der Schule vorbeigehen zu können“, um die Grundstimmung zu erkunden. (Baumgartner, Girsberger)
- Bedürfnis nach rechtzeitigen Informationen zu allen Belangen des Unterrichts und der Schulorganisation (Girsberger)
- Bedürfnis danach zu erfahren, wie Fachleute untereinander zusammen arbeiten. (Girsberger)
- Bedürfnis nach angemessener Kommunikation zu ISR und dazu, wie es in der Klasse läuft, allenfalls auch zu einzelnen Kindern (Baumgartner, Girsberger, De Lorenzo)
- Bedürfnis nach unkomplizierten Möglichkeiten zum Abmelden des Kindes (Baumgartner)